

L'objectif principal de cette collection est de donner l'occasion aux chercheurs, enseignants et autres professionnels du français en/d'Afrique de rendre compte d'actions de recherches ou de porter un regard réflexif rigoureux sur le français, en dressant régulièrement un tableau scientifique de la situation du français, des rapports entre celui-ci et les langues en présence en Afrique de même que les influences mutuelles qui surviennent de ces contacts. Il ne s'agit pas pour ces professionnels du français de s'ériger en «juges ou avocats» pour condamner ou défendre le français en contexte mais plutôt de porter des regards de chercheurs et d'experts sur la situation de cette langue seule ou aux contacts avec d'autres langues en/d'Afrique y compris les langues européennes..

D'un point de vue spécifique, les contenus des contributions doivent porter sur les axes suivants:

- Description du paysage linguistique et de l'enseignement du français en contexte bi/multilingue africain.
- Les langues africaines et le français
- Les rapports entre l'anglais et le français en Afrique
- Le français en contexte/pays anglophones
- Le français dans le systèmes scolaires africains
- Les méthodes/approches d'enseignement du français en Afrique
- Les manuels d'enseignement du FLS/FLE en Afrique
- La didactique du FLA (Français Langue Africaine)

COLLECTION FLE/FLA (VOL 4. NO 7 AVRIL 2023) ISBN 978-2-493659-12-5

COLLECTION FLE/ FLA

KENYATTA UNIVERSITY

DEPARTMENT OF LITERATURE, LINGUISTICS & FOREIGN LANGUAGES

CONTACTS DE LANGUES, CONTACTS DES SOCIÉTÉS : RÉALITÉS AFRICAINES

COLLECTION FLE/FLA

(LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE/ LE FRANÇAIS ET LES LANGUES EN AFRIQUE)

(VOL.4 NO 7 AVRIL 2023) ISBN 978-2-493659-12-5

SOUS LA DIRECTION DE
VINCENT WERE & KOFFI GANYO AGBEFLE

Avec l'appui technique

COLLECTION **FLE/FLA**

**(Le Français Langue Étrangère/le Français et les Langues en Afrique)
(VOL.4 No 7, Avril 2023 ISBN 978-2-493659-12-5)**

CONTACTS DE LANGUES, CONTACTS DES SOCIÉTÉS : RÉALITÉS AFICAINES

COLLECTION FLE/FLA

(Le Français Langue Étrangère/le Français et les Langues en Afrique)
(VOL.4 No 7, Avril 2023)

Sous la direction de :
Vincent WERE & Koffi Ganyo AGBEFLE

Comité de relecture finale de ce numéro

Vincent Were
Koffi Ganyo Agbéfé
Jean-Léo Leonard
Ksenija Djordjevic Leonard
Giovanni Agresti
Christian Tremblay
Akimou Tchagnaou

Comité scientifique international

Isidore Kazadi Muteba, Masinde Muliro University of Science and Technology– Kenya
Melchior Ntahonkiriye, Université du Burundi – Burundi
Milcah Chokah, Kenyatta University - Kenya
Christian Ollivier, Université de la Réunion – Ile de la Réunion
Vincent Were, Kenyatta University - Kenya
Dismas Nkezabera, Kenyatta University - Kenya
Karen Ferreira-Meyers, University of Eswatini - Eswatini
Milburga Atcero, Makerere University Business School - Uganda
Annabelle Marie, University of Cape Town – South Africa
Bernard De Meyer, University of Kwazulu Natal – South Africa
Vololona Randriamarotsimba, Université d’Antananarivo - Madagascar
Thierry Gaillat, Université de la Réunion – France
Rahma Barbara, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès– Maroc
Latifa Sari, Université Abou-Bekr Belkaid Tlemcen– Algérie.
Robert Yennah, University of Ghana, Legon– Ghana
Jean-Léo Leonard, Université de Montpellier 3– France
Ksenija Djordjevic Leonard, Université de Montpellier 3– France
Akimou Tchagnaou, Université de Zinder– Niger

SOMMAIRE

LANGUAGE POLICY AND CONSTITUTIONS OF FRENCH-SPEAKING AFRICAN STATES THROUGHOUT "LES LOIS ET REGLEMENTS LINGUISTIQUES DES ETATS FRANCOPHONES" BY NAZAM HALAOUI..... **09**

Abdramane DIAWARA

POUR UNE DIDACTIQUE PAR L'ETHNOSTYLISTIQUE DE LA POESIE EN CONTEXTE CAMEROUNAIS **15**

Adamou NTIECHE MEFIRE

POUR UNE POETISATION DE L'EMIGRANT DANS ALCOOLS DE GUILLAUME APOLLINAIRE **27**

Bakary TRAORÉ

SEMIPOETIQUE ET DIDACTIQUE DE LA POESIE CONTEMPORAINE AU SECONDAIRE **35**

Coletou PERIEKOURI MEFIRE

L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS PEUT-IL IGNORER LA REVOLUTION NUMERIQUE ? **46**

Cyrille MOUKOKO KIBAMBA

LANGUES EN CONTACT : ORIGINES, INTERACTIONS ET ACQUISITION D'UN PARLER JEUNE A OUAGADOUGOU **61**

Issa OUEDRAOGO

ÉTUDE DIDACTIQUE DES PRATIQUES DE CLASSES SUR LA STRUCTURATION ET L'INTEGRATION DES ACQUIS DANS LE SECONDAIRE AU BENIN **73**

**Joachim HOUNKPATIN,
Léonce O. A. AFFOLABI,
Paul ABOTO,
Eugène OKE &
Kossivi ATTIKLEME**

DE LA SOCIOLINGUISTIQUE A LA DIDACTIQUE DES LANGUES ETRANGERES A L'ECOLE PRIMAIRE. **86**

Laurent NGA OBAMA

Présentation et normes rédactionnelles de la collection FLE/FLA

Pour publier avec la COLLECTION FLE/FLA, il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 12

Mention de l'auteur-

Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé - L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots minimum et 5 mots maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais.

NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 9. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page

-

Style et volume - **Verdana**, taille 12 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Verdana taille 10), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 15 pages (minimum de 10 pages & maximum de 15 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés

; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux

(exemple :

1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique.

Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation.

Exemple : (Yennah, 20015 :10)

NB : Les notes de bas de page sont à éviter. Au besoin, en faire une page annexée à l'article, après la bibliographie.

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille10.

Présentation des références bibliographiques :

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l'année de parution ainsi que les pages. Exemple

: (Were, 2018 : 12). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à deux, la mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...).

A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule.

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d'édition.

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la Maison d'édition, et les numéros des pages concernées.

Pour les articles non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse », qui ne

doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'Ecole, et le lieu de soutenance ou de présentation.

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique. Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages.

Pour les articles disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet (url) à laquelle il est disponible et la date du dernier accès.

Périodicité :

La Collection FLE/FLA publie 2 numéros par an.

L'appel du premier numéro court de mi-janvier à mi-avril pour une parution en mai-juin.

L'appel du deuxième numéro court de mi-juin à mi-septembre pour une parution en novembre-décembre.

Type de publication :

Les publications sont faites en version électronique

LANGUAGE POLICY AND CONSTITUTIONS OF FRENCH-SPEAKING AFRICAN STATES THROUGHOUT "LES LOIS ET REGLEMENTS LINGUISTIQUES DES ETATS FRANCOPHONES" BY NAZAM HALAOUI

Dr Abdramane DIAWARA

Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako(Mali)
abdradiawara9@gmail.com

Abstract

This article is based on the language policy and constitutions of African countries of the French-speaking countries throughout the work by Nazam Halaoui "Les lois et règlements linguistiques des états francophones". The question that we put is: what was the language policy adopted by linguistic laws regarding official or national status of languages in the constitutions of the French speaking African States? The goal of this article is to show this language policy. To deal with this study, we collected data from the author. Throughout this study, we realized that some States made clear the official or national languages' status in their constitutions, whereas others made no mention in their constitutions.

Keywords : *constitution, language policy, status*

Résumé

Cet article porte sur la politique linguistique et les constitutions des États africains de la Francophonie à travers l'œuvre par Nazam Halaoui "Les lois et règlements linguistiques des états francophones". La question qu'on pose est: quel était la politique linguistique adoptée par les lois linguistiques dans les constitutions en termes de statut officiel ou national des langues dans les États africains francophones ? L'objectif de cet article est de montrer cette politique linguistique. Pour parvenir à cette étude, nous avons collecté des données sur l'œuvre de l'auteur. A travers cette étude nous nous sommes rendus compte que, le statut des langues officielles et nationales était mentionné par certains États dans leurs constitutions, tandis que d'autres ignoraient.

Mots-clés : *constitution, politique linguistique, statut*

Introduction

This article deals with the language policy and constitutions of French-speaking African countries throughout "Les lois et règlements linguistiques des états francophones" by Nazam Halaoui". Across this study, the goal is to show the language policy adopted by linguistic laws in terms of official or national status of languages in the constitutions of the French-speaking Africa and their evolutions when Africa gained its independence.

1. Language policy of French-speaking Africa

1.1 The concept of language policy

With the cohabitation of many languages on the same territory and, even in case of monoglottism in African language, the presence of a European language by the colonial fact, arises the problem of multilingualism management. It is the language policy of a country which determines the way of managing multilingualism. About language policy we understand by decisions and options regarding the status and functions of languages. It is language policy which decides such language will be the official language, national language or not; it is it which indicates if a language will be used in formal education or non-formal. The language policy can be more or less explicit. When it is explicit or deliberated, we speak rather planning or language arrangement again. However language planning includes also the work done on language, for example its standardization, instrumentation (By linguistic description, making of dictionaries, development of orthographic code, creation of neologisms to improve the vocabulary etc..) its instrumentation (Development of pedagogic materials for its teaching) etc.

1.2 Options in terms of functions of languages in linguistic laws of the French-speaking States

Linguistic laws of French-speaking countries regulated differently the status of national and official language and it happened with the passage of time evolutions in the context of the promotion, as well as weakening of statutes of some languages (Halaoui 1995).

1.2.1 The status of official language in African States of the French-speaking world

There were countries in which their constitutions did not mention clearly any official language. It was the case of Cape Verde and Madagascar. This did not mean that the country was deprived of the use of any language in institutions of the State. But in these situations, languages used in public institutions functioned as official languages, but not, in strict legal terms the status of official language. So in Madagascar,

"the revolutionary regime did not keep any official language, but was making take the oath in Malagasy the president taking up office, that can be interpreted as an acknowledgement of this language as official. The constitutional text on which the regime based on, had not accepted itself any official language, neither Malagasy, nor French however it made take the oath in Malagasy, and, besides, it gave to this language the status of national language» (ibid 1995).

In other countries constitutions recognized more or less explicitly one official language. According to Halaoui "French was the most often language encountered in the status of official language in States subjugated to official monolingualism". Among these ones, there were twelve whose texts had recognized this status to French. In Africa it was about Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Gabon, Guinea (since the constitution of 1990), Mali, Niger, Senegal, Togo, Democratic Republic of the Congo (Ex Zaire). Some countries had as one official language, an African language. It was about namely: Burundi (official language): Kirundi. Other countries got two official languages of which one African language. It was about Central African Republic (official African language: Sango) and Rwanda (official African language: Kinyarwanda).

In Comoros, Comorian was one of the three official languages. Finally some French-speaking countries had not French like official language. It was about Algeria, Morocco, Mauritania and Tunisia which got Arabic like official languages. In other cases French cohabited with Arabic (case of Chad) or other languages (for example English in Cameroon). Moreover, there were many conceptions of the term official language for countries which recognized one or more. Consequently, functions and conditions of using official languages may so vary. (ibid 1995) pointed out three conceptions.

"According to the first conception, which can be classified as classical, the official language is first of all the language used in writing within the State's institutions. It can be used in oral, but it is not necessarily. At last, it can also be, in this same conception, the language in which is done the correspondence between the citizen and public institutions".

According to the second conception, described as institutional, this language is "the official language of State, language of official expression language in which the official expresses himself or works with". Halaoui sees to this conception "a wish from the constituent to reduce and limit the field of using the official language", a limitation which does not exist in the first conception. Finally, a third conception described as "global" and "territorial", expands the field of use of the official language. This one is developed. it is extended until its extreme limits, which can be+ only those of territory of the considered country. This is the case when the official language becomes the language of the Republic or country, this being said. This third conception of the official language is typically that of France.

1.2.2 The status of national language in African States of the French-speaking world

As for the term official language, there were many countries whose constitutions, at given periods anyway, had not mentioned any language

having the status of national language. According to Halaoui, "Within the forty-five countries of French-speaking world, there were twenty whose constitutions made no mention of national languages". There were, namely, in Africa, Cameroon (constitution 1972-1975), Cape Verde (1980), Central African Republic (1986), Law of March 8th 1991), Ivory Coast (1990), Egypt (1980), Bissau Guinea (1984), Morocco (1992), Mauritius (1969), Togo (1992), Tunisia (1959). We see in this list some countries "whose linguistic situation would look to impose the taking into account national languages in constitution. In fact these countries rather have, in general, a linguistic situation more complex that requires an organization simply at the level of status of languages. Some among them have more than one national language widely dominant. Finally if no language is accepted by the constitution, an official language is, and this one is often a foreign language" (ibid 1995). For countries whose constitutions mention national languages, we raise also many conceptions and use of the term. According to Halaoui

"we can recognize in the observation of realities two major conceptions of national language. It is about the full conception, which takes into account all the spoken languages on the national territory and selective conception, which takes into account only some selected languages in the country" (ibid 1995). He distinguished also a full conception "territorial" from a full conception "extraterritorial" as well as a selective conception "unitary" or on the contrary, "pluralistic».

The territorial full conception is, according to Halaoui "The most expanded conception of national language in French-speaking world, without being the most certified conception in legal texts" this means, again, that the factual situations must be distinguished from situations of law clarified in regulatory instruments. According to territorial full conception, "a national language is a language traditionally spoken on the national territory". In this conception, all languages traditionally spoken in a country are recognized as national languages, irrespective of the geographic coverage or number of speakers in the country. A national language can be spoken on the whole or part of national territory of a country. It is also a language spoken within a community recognized to belong traditionally to country. We observe variations in the mention of national languages in constitutions of countries applying pluralistic full conception. In some cases, the reference is collective in what it "inserts the national language into the constitution through the use of the concept of national language or a look like concept without pointing the language for all that". In the mention of national languages, "the used expression can refer directly or indirectly to national languages, because appearing in a context whose object is different from these languages". There was collective reference to national languages in constitutions of the following African countries of French-speaking world: Benin (1990), Burkina Faso (1991), Gabon (1990), Guinea (1990), Equatorial Guinea (1982), Mali (1992), Niger (1992), Democratic Republic of the Congo (1994). Extraterritorial full

conception is a conception very wide and less expanded, applicable only, according to Halaoui in Ivory Coast and the Seychelles.

"In Ivory Coast, any negro-African language, Ivorian or foreign, spoken on Ivorian territory by a negro-African community, Ivorian, foreign, living on this territory, is a national language. This is why, in this country radio and national television include, in national languages, Moore, which we know, is a language traditionally spoken on the territory of Burkina Faso by Mossi people. It turns out the Moore is articulated today in Ivory Coast by one million immigrants come from Burkina Faso, which constitutes nearly one within ten of the current population of Ivory-Coast".

According to the pluralistic selective conception, several languages among languages traditionally spoken in the country receive the status of national languages, according to variable criteria. So, Senegal and Congo, among the other things, give the status of national language to some languages specifically. In unitary selective conception, it is only one among languages traditionally spoken in the country which is accepted like national language. It is about generally a language which shows an aptitude to take charge of the communication on all or almost totality extent of national territory. Language policy, in this case, widely promotes the dominant language to the detriment of the other spoken languages on the national territory. The unitary conception and the one that prevails or prevailed in Algeria (1976), Burundi (1992), Comoros (1992), Madagascar (1992), and Rwanda (1989).

1.2.3 Evolutions of status in African States of the French-speaking world

If there are countries in which we observe no evolution in given statutes to national languages (Halaoui points out the cases of Algeria, Ivory Coast, Morocco and Tunisia for example), there are others where on the contrary the statutes of languages like official languages or national languages, all conceptions together have varied from one constitution to another. The evolution can be "progressive" that is, by integrating the linguistic issue in a constitutional text whereas the previous one excluded it or by raising the status of languages already integrated into the previous text, or at last by making official languages previously taken into account.

On the contrary, the observed evolution can be "regressive". In this case

"the starting point shows some consideration of languages. Halaoui, cites as example of regressive evolution the case of Madagascar, whereas the constitutional law of 1959 recognized Malagasy and French in the status of official language, that of 1992 recognizes the only Malagasy, but in the status of national language». (ibid 1995)

Conclusion

To conclude this article on *"Les lois et règlements linguistiques des états francophones »* by Nazam Halaoui. Through this document, we realized that, in French-speaking Africa, at a given moment, there were some states which did not make clearly any mention of official language in their constitutions. It was the case of Madagascar and Cape-Verde. But, other countries ' constitutions recognized more or less explicitly one official language. According to Halaoui" French was the most often language encountered in the status of official language in States submitted to official monolingualism". Among these ones, there were twelve whose texts had recognized this status to French. In Africa it was about Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Gabon, Guinea (since the constitution of 1990), Mali, Niger, Senegal, Togo, Democratic Republic of the Congo (Ex Zaire). Some countries had as one official language, an African language.

It was about namely: Burundi (official language): Kirundi. Other countries got two official languages of which one African language. It was about Central African Republic (official African language: Sango) and Rwanda (official African language: Kinyarwanda). In Comoros, Comorian was one of the three official languages. Finally some French-speaking countries had not French like official language. It was about Algeria, Morocco, Mauritania and Tunisia which got Arabic like official languages. In other cases French cohabited with Arabic (case of Chad) or other languages (for example English in Cameroon).

As for status of national language, there were many countries whose constitutions, at given periods anyway, had not mentioned any language having the status of national language. According to Halaoui, "Within the forty-five countries of French-speaking world, there were twenty whose constitutions made no mention of national languages". There were, namely, in Africa, Cameroon (constitution 1972-1975), Cape Verde (1980), Central African Republic (1986), Law of March 8th 1991), Ivory Coast (1990), Egypt (1980), Bissau Guinea (1984), Morocco (1992), Mauritius (1969), Togo (1992), Tunisia (1959). In terms of evolutions, there are countries in which we observe no evolution in given statutes to national languages (Halaoui points out the cases of Algeria, Ivory Coast, Morocco and Tunisia for example), there are others, where on the contrary, the statutes of languages like official languages or national languages, all conceptions together have varied from one constitution to another.

Bibliography

Halaoui N. (1995). *Lois et règlements linguistiques des états francophones*. Paris : ACCT.

POUR UNE DIDACTIQUE PAR L'ETHNOSTYLISTIQUE DE LA POESIE EN CONTEXTE CAMEROUNAIS

Adamou NTIECHE MEFIRE

Doctorant FALSH-Université de Yaoundé 1, Cameroun
ntiechemef@yahoo.com

Résumé

L'école camerounaise poursuit sa marche dans le grand chantier de réforme engagé depuis 2012 et matérialisé par la substitution de la pédagogie par objectif à l'approche par les compétences. Cette dernière, orientée vers l'autonomisation de l'apprenant, semble ne pas résoudre l'épineux problème de l'élève camerounais du secondaire pour qui la construction du sens en poésie reste encore une gageure. Tel est le problème sur lequel la présente contribution se propose de poser, une fois de plus, un regard. Elle interroge le comment lire un texte poétique en vue d'en faciliter la construction du sens par l'apprenant du secondaire. La réponse didactique proposée ici tient à l'intégration de la démarche ethnostylistique dans le processus d'enseignement-apprentissage de l'objet poétique. Ceci du fait que cette démarche, une fois passée sous les mailles d'une transposition didactique rigoureuse, permet précisément d'éclairer l'univers symbolique dans lequel le texte poétique emporte toujours ses lecteurs. Aussi, sa pertinence se justifie-t-elle par le fait qu'elle s'abreuve à la source d'un immanentisme, nécessaire à la didactique de la poésie, tout en restant ouverte à la dimension sociale du texte.

Mots-Clés : *Ethnostylistique, poésie, didactique, sens.*

Abstract

The Cameroon school continues its march in the major reform project initiated since 2012 and materialized by the substitution of pedagogy by objective for the approach by skills. The latter, oriented towards the empowerment of the learner, does not seem to solve the thorny problem of the Cameroonian secondary school student for whom the construction of meaning in poetry still remains a challenge. This is the problem on which the present contribution proposes to take a look, once again. It questions how to read a poetic text in order to facilitate the construction of meaning by the secondary school learner. The didactic response proposed here is based on the integration of the ethnostylistic approach in the teaching-learning process of the poetic object. This is because this approach, once passed through the meshes of a rigorous didactic transposition, makes it possible precisely to illuminate the symbolic universe in which the poetic text always carries its readers. Also, its relevance is justified by the fact that it drinks from the source of an immanentism, necessary for the didactics of poetry, while remaining open to the social dimension of the text.

Keywords: *Ethnostylistics, poetry, didactics, meaning.*

Introduction

Le paradigme pédagogique des enseignements secondaires au Cameroun a muté. Les programmes d'étude de français ont été remaniés.

À cet effet, il est attendu de l'élève qu'au terme du second il soit, à s'en tenir aux programmes d'étude du français pour le même cycle, capable « de lire les textes variés (littéraires ou iconiques) et de produire tout type de texte à l'oral comme à l'écrit en fonction de la situation de communication » (2022 : 5). En clair, il s'agit pour lui de développer, en ce qui concerne le premier volet de cet objectif, des compétences liées à la lecture autonome de tout type de texte et à la construction du sens à partir des particularités textuelles.

La poésie constitue, à cet effet, l'une des typologies textuelles inscrite aux programmes de français du second cycle de l'enseignement général. Au terme de ce cycle l'apprenant doit pouvoir, de façon autonome, lire un texte poétique et en construire le sens. Seulement, le contexte semble ne pas se conformer à cet idéal. L'apprenant camerounais du second cycle semble redouter le texte poétique. La poésie lui apparaît comme le cimetière de ses aptitudes de lecture. L'enseignant de son côté, pour la plupart, n'aborde pas toujours l'objet-poésie sans difficulté. Le constat, il n'est pas nouveau. Felix Nicodème BIKOI dans la préface de *Lire la poésie au Collège et au Lycée* (Nsata, 2012 : 03) y voyait déjà un langage dont l'enseignement-apprentissage a toujours été « une bête noire » aussi bien pour l'enseignant que pour l'apprenant. Coletou PERIEKOURI (2014), pour sa part, constatait les difficultés des élèves camerounais de la classe de terminale à construire un sens au texte poétique. C'est dans cette mouvance que Catherine NSATA (2012 : 07) entend familiariser les apprenants avec tout type de texte où se déploie le langage poétique en aidant « l'élève ou l'enseignant qui tient entre ses mains une œuvre poétique et s'engage à la lire afin qu'il ne se laisse éblouir par l'effet d'étrangeté que produit pareil texte ».

Tel est le contexte qui justifie la présente contribution. Elle entend mettre à la disposition, à la fois, de l'enseignant et de l'apprenant, une voie didactique qui permette effectivement de développer, pour ce qui est de la poésie, la compétence de lecture autonome recherchée en vue d'une construction du sens optimale et pertinente. Cette tâche tient en une organisation tripartite : la première revient sur la notion de poésie (1), en vue de révéler ses implications didactiques. La deuxième, évalue les pratiques d'enseignement-apprentissage de la poésie au Cameroun (2) dans l'optique d'en mesurer l'adéquation avec la/les pédagogie(s) que requiert ce type de texte. Et la dernière, elle, propose une méthode didactique qui sied le mieux aux spécificités du langage poétique (3) et qui soit apte à conférer à l'apprenant l'autonomie de lecture objectée. Cette organisation laisse entrevoir que le travail vise à répondre à un problème différentiel. Et nous le savons avec Cohen (1996 : 13), « la méthode utilisée pour répondre à un problème différentiel ne peut être que comparative ». Il s'agit concrètement de confronter la didactique de la poésie, telle qu'elle est opérationnalisée, à celle que requiert ce type de texte pour parvenir aux propositions de réformes didactiques soutenables et contextualisées.

1. De la notion de poésie à ses implications didactiques

La notion de poésie est difficile à définir. Telle est la remarque de Frontier (1992 : 22) qui parlait de « l'introuvable définition » et, bien avant, de Renard (1970 : 75) qui avançait qu'« il n'existe pas de définition de la poésie parce que la poésie n'est mesurée par rien d'autre qu'elle-même ». Cette difficulté tient, d'après Dessons (1991) à la constante variation du phénomène poétique. Tout semble laisser croire que chaque époque, de même que chaque poète, a sa poésie. D'où cette précision de Dessons (*op.cit.* : 03-04) : « à la question du poème, on ne peut pas répondre définitivement. Ni par la forme, ni bien sûr par l'essence. Car, plus que chaque époque, chaque poète a son poème, lié ou non à des formes canoniques ». Nous allons, tout de même, tenter la difficile aventure de la définition de l'objet poésie.

1.1. Qu'est-ce que la poésie ?

La question de la définition de la poésie semble se renouveler sans cesse et les réponses proposées se heurtent, comme déjà souligné, à la réticence de la diversité des formes poétiques et de l'évolution du genre lui-même. Etymologiquement, le mot poésie, à s'en tenir à Vaillant (2003 : 10), vient du grec *poiein*, un verbe qui signifie en français « exulter », « fabriquer » ou « créer ». L'art poétique tient donc à l'invention, à la création, bref à l'imaginaire. De toute évidence, cette position, étendue et non sujette à des préalables, ne permet pas une nécessaire transposition didactique de l'objet poésie. Même si elle renseigne sur le fondement de l'activité poétique (l'imaginaire), elle entretient davantage le flou quant à ce qui fait sa particularité par rapport aux arts, aux créations de l'esprit qui ne sont pas poétiques. C'est à ce niveau que nous pensons plus opérant et distinctif, du point de vue didactique, le point de vue de Jean Cohen sur la question.

1.1.1. Du regard de Cohen

Le regard de Cohen est d'une plus-value indéniable à l'activité pédagogique et/ou didactique en ce sens qu'il éclaire sur les difficultés du langage poétique et en permet une saisie optimale. Pour définir le langage poétique, Cohen pose des préalables. Il en tente une observation scientifique afin de déceler les « invariants » de toute activité poétique. À ce sujet, il commence par l'opposer à ce qu'elle n'est pas : la prose. Si cette dernière relève d'une utilisation ordinaire de la langue, la poésie, elle, se pose comme un écart. Il soulignera précisément que : « et puisque la prose est le langage courant, on peut le prendre pour norme et considérer le poème comme un écart par rapport à elle » (Cohen, *op.cit.* : 13). Avant d'ajouter : « le poète ne parle pas comme tout le monde. Son langage est anormal » (Cohen, *op.cit.* : 14). Ainsi la grande difficulté du langage poétique tient au fait qu'il soit un écart par rapport à l'usage courant de la langue.

Néanmoins, il est tout de même une évidence à tirer de cette précision c'est que le poème tout comme la prose reste un langage. Un langage dont l'expression et le processus de signification sont différents. L'on peut à cet effet rendre compte d'un même message par des formes différentes : que sont la poésie et la prose. D'où cette précision :

la différence entre prose et poésie est de nature linguistique, c'est-à-dire formelle. Elle ne se trouve ni dans la substance sonore, ni dans la substance idéologique, mais dans le type particulier de relations que le poème institue entre le signifiant et le signifié d'une part, et les signifiés entre eux d'autre part (Cohen, op.cit. : 199).

C'est à ce niveau qu'il convient de se poser la grande question. Celle sur laquelle butte l'apprenant et quelque fois l'enseignant. Celle de savoir comment est-ce que le poème ou la poésie signifie. La réponse de Dessons à ce sujet peut se poser comme satisfaisante.

1.1.2. Dessons et la question de la signification poétique

La toute première certitude sur laquelle Dessons (*op.cit.*) revient c'est sur le fait que le poème signifie. Et ceci même si « la production d'un sens logique n'est pas la préoccupation majeure chez tous les poètes » (Dessons, *op.cit.* : 29). À la question du comment lire un poème pour parvenir à sa signification, il répondra : « l'analyse d'un poème doit partir de l'idée qu'un poème est d'abord un discours, c'est-à-dire un acte de langage réalisé par un sujet en s'appropriant la langue commune ». Autrement, poursuit-il, « la signification d'un poème ne peut s'envisager en dehors de sa situation d'énonciation », avant de conclure :

les relations multiples qui unissent un poème à sa situation d'écriture, et qui sont inscrites comme des formes dans ce poème, en constituent la valeur. L'objectif d'un commentaire de poème consistera à rendre compte non pas d'un « sens » hypothétique, mais d'une valeur, notion permettant l'étude de tous les discours même de ceux qui « n'ont pas de sens » (Dessons, op.cit. : 20).

Autrement dit, la signification de la poésie est de l'ordre de la « valeur », de l'ordre du symbolique. Cette valeur ne saurait être atteinte si l'on dissocie le texte de son énonciation. Autant dire qu'une bonne lecture du texte poétique serait celle-là qui amène l'apprenant à mettre le doigt sur la valeur et où la symbolique contextuelle des unités qui composent le poème.

1.2. Implications d'une didactique de la poésie

La poésie, dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, s'aborde en situation de classe et dans les limites horaires prédéfinies, qui très souvent n'excèdent pas deux heures. Une telle situation impose, de notre point de vue, une double exigence didactique.

1.2.1. L'exigence d'un immanentisme

En situation de classe et dans un cadre temporel prédéfini, seule une approche immanente semble pertinente à la didactique du poème. L'immanentisme suppose la considération du texte comme une entité close. Pour Dubois, Giacomo et al (2002 : 240) « on appelle immanente toute recherche qui définit les structures de son objet par les seules relations des termes intérieures à cet objet ». Cette position, transposée au texte, postule que seuls les faits qui lui sont intérieurs devraient conduire et permettre son interprétation. Ce postulat serait idéal à une didactique en salle du texte poétique. Ceci du fait que face à un texte à étudier l'apprenant n'a pas toujours une culture littéraire en extension qui lui permette d'apprécier le contexte de production du texte. La connaissance qu'il pourrait en avoir serait relativement proportionnelle à ce que l'enseignant aura bien voulu lui en dire. Cette condition entrave la possibilité d'une autonomie véritable car soumettant constamment l'apprenant à la dépendance de l'enseignant. L'approche immanente est donc essentielle à une didactique du texte poétique qui vise l'autonomisation de l'apprenant.

Toutefois, au premier abord, l'exigence d'immanentisme contraste avec l'exigence herméneutique du langage poétique. Langage dont la notion de « valeur », à s'en tenir une fois de plus à Dessons (*op.cit.*), est à placer au centre de toute démarche interprétative. Or la notion de valeur est étroitement liée à celle du contexte qui, elle, récuse l'idée d'une approche immanente. La didactique de la poésie est donc au fer entre une évidence d'immanentisme à laquelle elle ne peut se départir et une exigence d'approche contextuelle à laquelle elle ne peut s'arracher. De ce fait, elle n'a pas à choisir. Elle peut être immanente tout en restant ouverte aux influences du contexte : c'est l'immanentisme ouvert.

1.2.2. L'exigence d'une théorie de la réception

« Lire un poème doit donc correspondre à la même opération qu'écrire ce poème [...] la lecture s'identifie à l'écriture pour devenir elle aussi comme productrice de ce qu'elle lit », prévenait Renard (*op.cit.* : 81-82). Cette vérité inaugurerait la façon de considérer la lecture du poème. Elle est, à l'image de l'écriture, une nouvelle production. C'est dans ce sens que plusieurs lecteurs peuvent faire des lectures différentes d'un même poème. À chaque lecture le sens se renouvelle et le texte lui-même. C'est ce qui fait la particularité du genre poétique en particulier et de la littérature en générale.

À ce sujet, toute didactique de la poésie, si elle vise l'autonomie, devrait s'abstenir d'imposer un sens au texte et à l'apprenant. Elle devrait, en revanche, évaluer comment est-ce que l'apprenant permet à un poème, qu'il lit, de se renouveler. Telle est la condition pour faire de l'apprenant un sujet lecteur, un lecteur autonome, un herméneute du texte. C'est en ce sens que les théories de la réception paraissent

pertinentes à la didactique du poème. Elle permet de mesurer le rapport du lecteur au texte lu.

En somme, la poésie est un langage complexe. Sa didactique efficace requiert qu'elle s'adapte comme postulats opératoires le principe de l'immanence ouvert et les théories de la réception. La poésie présentée, du point de vue de ses implications didactiques, il reste à s'interroger sur la façon dont elle s'enseigne au Cameroun en vue d'évaluer sa conformité aux exigences didactiques de cette typologie textuelle.

2. Regard sur la didactique de la poésie

Pour mieux observer l'opérationnalité de la didactique de la poésie en contexte camerounais, il convient d'analyser les contenus des programmes d'étude du français du secondaire et les guides pédagogiques. L'enseignement-apprentissage de la poésie s'effectue dans un triple cadre. Soit dans le cadre d'une étude de l'œuvre intégrale, soit dans celui d'un groupement de texte, ou encore dans celui d'une étude de langue française.

Pour ce qui est de ce dernier cadre, le texte n'est pas étudié pour lui-même. Il constitue juste un tremplin pour enseigner les faits de langue. Concernant les deux autres, le texte est abordé à partir de deux sortes d'exercice de lecture : la lecture méthodique et la lecture analytique.

2.1. De la lecture méthodique

Elle est un exercice critique qui justifie d'un objectif et d'une démarche.

2.1.1. Objectif et démarche

La lecture méthodique est définie dans le programme d'étude du français au second cycle de la classe de 2^{nde} comme un « parcours linéaire qui permet de partir des traits pertinents de l'écriture pour construire progressivement le sens du texte » (Programme de français 2^{nde} : 14). La lecture méthodique cherche de ce fait à construire le sens d'un texte à partir des outils d'analyse qu'il révèle. Les mêmes programmes lui assignent trois objectifs majeurs :

- *accroître les compétences de lecture de l'élève, c'est-à-dire lui faire acquérir des méthodes de lecture efficaces ;*
- *permettre à l'élève d'être autonome et de savoir adapter sa méthode à la grande diversité des textes ;*
- *aiguiser le plaisir de la lecture individuelle et susciter la réflexion personnelle.*

Aussi, comme toute activité de la classe de français, la lecture méthodique a des contraintes auxquelles l'on devrait se soumettre. Toute

lecture méthodique devrait, à ce sujet, tenir sur 55 minutes et porter sur un texte de 20 à 30 lignes. Elle devrait également se fixer un objectif d'apprentissage qui s'interdit de révéler le sens anticipé de l'extrait du fait qu'il (le sens du texte) se construit.

Pour ce qui est de sa démarche opératoire, elle passe par six étapes qui va des lectures du texte au bilan de lecture en passant par son observation et la formulation des hypothèses, le choix des outils d'analyse, l'analyse du texte proprement dite et la validation des hypothèses.

Les lectures du texte obéissent à deux versants. D'abord, après avoir donné des consignes de lecture et d'écoute, l'enseignant procède à une lecture magistrale du texte, puis les élèves, à leur tour, en font une lecture silencieuse.

Dans la phase d'observation et de formulation des hypothèses, l'enseignant pose deux à trois questions en lien avec la forme et le fond du texte. Ces questions participent à choisir les outils d'analyse pertinents à l'analyse à venir.

L'étape d'analyse du texte consiste à repérer des outils linguistiques ou traits formels, à procéder à leur étude systématique. Laquelle étude débouche sur des interprétations. Cette phase d'analyse devra aider à valider les hypothèses de lecture formulées. La lecture méthodique peut s'achever par un bilan de lecture qui tient compte des outils d'analyse et des interprétations qui en dérivent.

2.1.2. Observation critique

La lecture méthodique, telle que pratiquée, ne permet pas une marche vers l'autonomie de lecture. Ceci pour plusieurs raisons. La première tient à son fondement méthodologique. Elle se réalise uniquement aux travers des traits formels intérieurs au texte : elle correspond de ce fait à une approche strictement immanente. Or l'exigence du langage poétique est telle que c'est un immanentisme ouvert qui sied le mieux à sa didactique en situation de classe. Puisque c'est lui qui permet de recouvrir la notion de « valeur » tout en gardant le texte pour objet.

Aussi, le choix des outils d'analyse ne se réalise pas suivant un postulat de rigueur. Il est difficile de dire quels critères en prédéterminent le choix. Ils sont souvent imposés aux élèves. Par ailleurs, soulignait déjà Périekouri (2014), l'étape de l'observation du texte devrait précéder celle de la lecture car, avec Dessons (*op.cit.* : 34-37), on le sait, le phonème n'est pas sans incidence sur la signifiante.

2.2. De la lecture analytique

Tout comme la lecture méthodique, la lecture analytique est une activité de lecture de la classe de français. Elle comporte des objectifs et s'adosse sur une démarche.

2.2.1. Objectifs et démarche

Elle est définie par le *Guide pédagogique de français second cycle* (2019) comme une « explication organisée d'un texte littéraire ». Tout comme la lecture méthodique, elle se fixe pour objectif de dégager le sens d'un texte et son originalité d'un point de vue thématique, formel ou idéologique.

La lecture analytique préconise une démarche en deux moments majeurs : le travail préparatoire et la présentation de la lecture. Le premier est lié à la lecture du texte et à son analyse linéaire. Le second tient sur quatre parties :

- une introduction dans laquelle il faudra situer le texte, présenter l'idée générale et annoncer les axes de lecture ;
- la lecture, expressive, a une fonction impressive dans la mesure où, elle doit capter l'attention des personnes qui écoutent en témoignant d'une compréhension du texte de par la clarté de la diction et une intonation adéquate ;
- un développement qui expose les différents centres d'intérêt sous le prisme des outils linguistiques analysés et interprétés ;
- une conclusion qui fait une synthèse des interprétations du développement, propose une réponse à la problématique soulevée par la lecture et élargit, par une situation du texte dans son contexte, le débat.

2.2.2. Regard critique

La lecture analytique présente des contradictions évidentes avec les exigences d'une didactique efficace de la poésie. La première tient à sa définition : le fait d'appréhender cet exercice comme une explication de texte. Toute explication consiste à faire comprendre quelque chose, à faire que l'on en accède au sens préétabli. C'est ce que prévenait Ntieche Mefire (2022 : 79) en ces termes :

Elle [la lecture analytique] nourrit ainsi l'illusion que le sens du texte littéraire existe a priori. Or le sens en littérature se construit et se renouvelle sans cesse, surtout dans la posture de la réception où s'est engagé l'enseignement de la littérature au Cameroun.

À sa suite, nous dirons qu'elle récuse l'idée de tirer une plus-value didactique des théories de la réception qui présentent, sur le plan théorique, des avantages évidents.

Grosso modo, la didactique de la poésie au secondaire camerounais ne permet pas d'atteindre, pour ce qui est de la poésie, l'objectif d'autonomie de lecture fixé par les instances hiérarchiques de l'éducation. La situation, bien que préoccupante, pourrait trouver un palliatif dans l'ethnostenylistique.

3. Vers une didactique par l'ethnostylistique

L'ethnostylistique présente des avantages d'ordre pratique et théorique pour une meilleure opération didactique de la poésie. Avant d'esquisser la voie d'un effort de sa transposition, il convient de revenir sur les avantages théoriques qu'elle présente. Evidemment, il n'est pas question de présenter la théorie, mais de revenir sur quelques-uns de ses postulats qui illustrent la nécessité de l'introduire dans la démarche didactique en poésie.

3.1. Les apports de l'ethnostylistique

La bonne pratique didactique nécessite une perspective immanente qui ne rompt pas radicalement avec le contexte d'écriture. Elle impose de mettre au centre de l'activité poétique la notion de « valeur », inhérente non pas au texte lui-même, mais au contexte, puisque « la prise en compte de la dimension culturelle ou sociale, bref, extratextuelle, est capitale dans l'étude des textes qui se veulent littéraires » (Ntieche Mefire, 2021 : 751), et poétiques davantage. Aussi, implique-t-elle l'idée d'intégration d'une véritable théorie de la réception, condition de toute autonomie. Ces exigences semblent entrer en résonance avec les postulats de l'ethnostylistique qui est à la fois, un cadre théorique et un cadre méthodologique. Ongué Essono (2015) insistait déjà sur le fait que c'est le cadre théorique qui facilite la lecture des textes littéraires.

En effet, l'ethnostylistique, théorie dont la paternité scientifique revient à Gervais Mendo Ze, s'appuie sur un certain nombre de principes qui font corps avec les exigences de l'enseignement-apprentissage de la poésie. D'abord, elle s'appuie sur un principe d'immanentisme ouvert. Elle analyse le texte dans son articulation avec l'extra-texte en gardant le texte pour objet. Cette voie est assurée par la méthode indicielle. En clair,

cette démarche [celle indicielle] part de l'observation des faits (immanentisme) employé dans le texte. Elle a recours à l'extra texte selon le principe de l'ouverture et de l'immanentisme large pour rechercher l'information, le rapport entre le texte et son environnement contextuel ; entre l'énoncé et l'énonciation ; elle retourne au texte pour proposer des pistes d'interprétation, les emplois spécifiques (Mendo Ze, 2017 : 108).

Aussi, elle entre en résonance avec l'idée d'une théorie de la réception par la recherche des lieux-cible du texte (dernier moment d'une analyse ethnostylistique). Ceci en ce sens que l'établissement des cibles textaires érige chaque acte interprétatif en une possibilité de renouvellement sémantique. Par ailleurs, la notion de valeur, d'un avantage indéniable à l'herméneutique en poésie, semble correspondre à celle ethnostylistique d'*exo-signifié*. Entendu, par Mendo Ze et al (2009 : 249), comme « un signifié de connotation, mais aussi tout autre signifié exophorique ». C'est cette adéquation à la notion de valeur que l'on peut inférer de cette position de Fosso (2004 : 49) pour qui par les concepts d'endo-signifié ou d'exo-signifié « l'ethnostylistique sortirait de la

problématique sémiotique (le Sa renvoie au Sé) pour une problématique sémantique contextualiste ».

3.2. Pour une intégration didactique de l'ethnostylistique

L'ethnostylistique apparaît comme essentielle à la didactique de la poésie. Il reste néanmoins à y en questionner l'intégration d'un point de vue opératoire. Elle gagnera, à nos yeux, à ne pas sonner le glas aux méthodes didactiques ambiantes en matière de poésie. Ainsi, se lier à la lecture méthodique en tirant partie de ses propres principes et démarches nous paraît être une voie prometteuse. Toute approche didactique du poème pourrait, à cet effet, rechercher, dans un premier temps, des « mots-contexte » (préféré au concept théorique d'ethnostylèmes pour des besoins didactiques) en vue de mettre en lumière leurs exosignifiés ou leurs « valeurs ». Ensuite, pourrait revenir au texte pour une analyse stylistique conséquente et éclairée à partir des procédés qui relèvent des composantes de la textualité. À chaque fois, il y aura un effort interprétatif de l'indice. Autant dire que cette approche pourrait s'actualiser sur un double plan axial : l'axe horizontal et l'axe vertical. Le premier concerne l'axe indiciel qui devra s'opérer en deux moments : d'abord le relevé des mots-contextes pour en révéler les différentes valeurs d'usage, puis celui des composantes de la textualité pour une analyse strictement immanente. Le contexte, il faut le préciser, étant pris ici au sens de Mendo Ze, cité par Éba'a (2004 : 105), comme :

l'ensemble des conditions sociales impliquées dans l'étude des relations qui existent entre le comportement social et l'utilisation de la langue. En outre, les données communes à l'auteur et au destinataire d'une œuvre sur la situation culturelle et psychologique référentielle, les expériences et les connaissances de chacun des deux, constituent le contexte de situation.

L'axe horizontal, lui concerne l'axe interprétatif dans lequel l'on fera un effort progressif d'interprétation des faits de l'axe indiciel horizontal.

Par ailleurs, l'on antéposera l'observation à la lecture du texte pour des raisons déjà évoquées. Pour ce qui est du bilan, il ne saurait se faire sans la mise en lumière des lieux-cibles du texte, c'est-à-dire des destinataires virtuels ou possibles du texte. Soit la synthèse tabulaire de ces postulats.

Lecture méthodique adossée à l'ethnostylistique

Axe horizontal				Axe vertical
	Indices	Analyses	Interprétations	
1^{er} moment : Recherche des mots-contextes	Les indices recherchés à ce niveau d'analyse sont des mots/expressions -contexte. C'est-à-dire des ethnostylèmes. Ces mots-contexte peuvent être regroupés selon des affinités entretenues.	L'analyse ici revient à rechercher la valeur d'usage, l'exosignifié affecté à chaque mot-contexte dans un socio-contexte donné. Par exemple, l'évocation d'une personnalité marquante pourrait être l'expression du courage et de la grandeur.	Les interprétations sont du domaine de la signification. Il faut construire le sens progressivement en établissant les effets de sens de chaque outil/indice dans le texte. C'est-à-dire le sens qui se dégage de l'emploi de chacun. Autrement dit, il faut tenter de répondre au pourquoi de l'utilisation de l'indice.	
2^{ème} moment : Analyse immanente	Outils	Indices		Analyses
	Il faut choisir les outils de la langue à étudier en fonction de leur pertinence dans le texte.	Repérer dans le texte des indices qui ressortissent aux outils choisis.		Il faut ici rechercher la nature stylistique et les différentes valeurs d'emploi des indices relevés.
Bilan de lecture	Mettre en lumière les éventuels cibles du texte et révéler dans quelle mesure la somme des interprétations de l'axe vertical est susceptible de créer du sens pour chacun de ces cibles. Autrement dit le message ou la vision du monde -pour être précis- à tirer du texte pourra varier suivant le type de récepteur envisagé. D'où la nécessité de mettre en lumière les lieux-cible dans le schéma interprétatif.			

Conclusion

La poésie, telle qu'elle s'enseigne au secondaire, permettra difficilement de développer une compétence de lecture autonome de ce type de texte. Une meilleure didactique des textes relevant de ce genre littéraire doit nécessairement être adossée sur un principe d'immanentisme ouvert et tirer parti des théories de la réception. Telles sont, à nos yeux, les conditions théoriques pour parvenir à l'éclosion d'une compétence de lecture autonome. Ces postulats trouvent ainsi écho dans la théorie ethnostylistique qui présente, dans ce sens, des satisfactions d'ordre théorique. L'intégrer dans la didactique du poème peut permettre de faire de l'apprenant un sujet-lecteur ou un herméneute autonome.

Cette intégration pourra, avec un effort de transposition rigoureuse, être optimale en se liant à la lecture méthodique déjà existante.

Références bibliographiques

Awoundja Nsata C. (2012). *Lire la poésie au collège et au lycée*. Yaoundé : Les éditions Fleurus Afrique.

Cohen J. (1987). *Structure du langage poétique*. Paris : Champ. 235p.

Dessons G. (1991). *Introduction à l'analyse du poème*. Paris : Bordas. 208 p.

Dubois J., Giacomo M., Guespin L. et al. (2002). *Dictionnaire de linguistique*. Paris : Larousse. 576 p.

Éba'a G.-M. (2004). Étude ethnostylistique d'un fragment du roman *Une vie de boy* de Ferdinand Oyono. *Langue et communication*, Vol. I, N°04, p. 103-124.

Fosso. (2004). L'option ethnostylistique : fondements épistémologiques. *Langue et communication*, Vol. I, N°04, p. 37-58.

Frontier A. (1992). *La poésie*. Paris : Belin. 528 p.

Inspection générale des enseignements. (2019). *Guide pédagogique de français second cycle*.

Mendo Ze G. (2017). *Ethnostylistique. Une approche Néo-structurale*. Presses Universitaires d'Afrique. 282 p.

Mendo Ze G., Tonye A.-J., Noumssi G.-M. (2009). *S... comme stylistiques. Propositions pour l'ethnostylistique*. Paris : L'Harmattan. 413p.

Ministre des enseignements secondaires. (2022). *Annexe N°XXX de l'arrêté N°90/22/MINESEC du 17 Mars 2022 portant définition des Programmes des classes terminales de l'Enseignement Secondaire Général et Technique*.

Ministre des enseignements secondaires. (s.d.). *Programmes d'études de français 2^{nde}*.

Ntieche Mefire A. (2021). *Balafon ou la (re) négociation du pacte racial*. *Revue officielle intercontinentale du Collège doctoral francophone régional d'Europe centrale et orientale en Sciences Humaines*, N°8, p. 750-768.

Ntieche Mefire A. (2022). Sens et ethnostylistique dans l'apprentissage de la poésie au secondaire. Yaoundé : Mémoire de Di.P.E.S. II, ENS Université de Yaoundé I. 105p.

Onguéné Essono L.-M. (2015). Lire un texte littéraire (non) africain : réflexion sur quelques grilles de lecture théoriques actuelles. [consulté le 22/01/2022] <https://www.researchgate.net/publication/312822656>.

Périékouri Mefire C. (2014). De l'enseignement-apprentissage de la poésie moderne dans les lycées de l'enseignement secondaire général: le cas de la terminale. Yaoundé : Mémoire de Di.P.E.S. II, ENS Université de Yaoundé I. 151 p.

Renard J.-C. (1970). *Notes sur la poésie*. Paris : Seuil. 160 p.

Vaillant A. (2003). *La poésie. Initiation aux méthodes d'analyse des textes poétiques*. Paris : Nathan. 126 p.

POUR UNE POETISATION DE L'EMIGRANT DANS ALCOOLS DE GUILLAUME APOLLINAIRE

Bakary TRAORÉ

Université Félix Houphouët BOIGNY, Abidjan (Côte d'Ivoire)
traorebakary29@yahoo.fr

Résumé

L'objectif de ce travail est de montrer comment Apollinaire poétise le voyage à travers le personnage de l'émigrant. En effet, au début du XXe siècle, le développement technologique et industriel favorise la floraison des nouveaux moyens de transport et de communications tels que le train, l'avion, permettent aux citadins de voyager. Les poèmes intitulés « L'émigrant de Landor Road » et « Le voyageur » mêlent récit d'une histoire de voyage d'un amant délaissé et la situation difficile de l'émigrant. L'objet de cette réflexion est de montrer que la dynamique de l'essor technologique et industrielle favorise la poésie d'aventure avec la naissance d'un lexique spécialisé et où se lisent les frasques liées à ce voyage dans l'inconnu. Notre travail prend appui sur les fondements théoriques de la stylistique et la sociocritique.

Mots clés : Voyage – Emigrant – Technologie – communication- lexique.

Abstract

The objective of this work is to show how Apollinaire poetizes the journey through the character of the emigrant. Indeed, at the beginning of the 20th century, technological and industrial development favored the flowering of new means of transport and communications such as the train, the plane, allowing city dwellers to travel. The poems entitled "The Emigrant from Landor Road" and "The Traveller" combines the narrative of a travel story of a neglected lover and the plight of the emigrant. The purpose of this reflection is to show that the dynamics of technological and industrial development favor adventure poetry with the birth of a specialized lexicon and where the escapades linked to this journey into the unknown can be read. Our work is based on the theoretical foundations of stylistics and sociocriticism.

Keywords : Travel – Emigrant – Technology – communication – lexicon.

Introduction

Le début du XXe siècle amorce un développement lié au dynamisme des moyens de transport. Cette révolution scientifique et industrielle engendre plusieurs mouvements, ou du moins de nombreux déplacements des citadins. Dans cette dynamique, la thématique du voyage n'échappe pas aux écrivains témoins de cette époque. Guillaume Apollinaire, un bout en train de la révolution poétique de ce nouveau siècle, porte un regard poétique sur le voyage dans son œuvre *Alcools*. L'intérêt du choix de ce sujet réside dans le fait que nous voulons comprendre la notion de voyage dans la poésie Apollinairienne, parce que le poème intitulé « l'émigrant du Lander road » et « Le

voyageur » retracent l'itinéraire physique et psychologique d'un homme qui court à sa perte. Il est question de voir comment le poète exprime-t-il sa souffrance d'amant délaissé à travers l'aventure de l'émigrant. Dans cette perspective, le voyage dans sa pluralité se situe entre errance et chimère. Il est avant tout une volonté de s'ouvrir aux autres, mais de découvrir également d'autres terres, d'autres cultures et d'autres modes de pensées comme l'ont fait les romantiques. Le voyage ne se résume pas, cependant, uniquement au déplacement physique, il est aussi abstrait avec les rêves, les sentiments, la mélancolie ou le voyage sans retour comme la mort. Dans *Alcools*, le poète semble vouloir abolir les distances dans ce monde moderne à travers le voyage, c'est pourquoi nous nous posons les questions de savoir : comment le poète suggère-t-il l'idée du voyage et quelle est sa symbolique ? En quoi le voyage constitue-t-il une inspiration pour l'écriture poétique ? Comment le poète nous offre-t-il le voyage de l'émigrant placé sous de mauvais augures ?

Pour réussir ce travail, la stylistique et la sociocritique nous permettront de mettre en lumière notre réflexion. La stylistique étant « Une discipline qui étudie les procédés littéraires, les modes de compositions utilisées par un auteur » (Cohen, 2009, p.99), elle se charge donc de mettre en évidence les moyens lexico-sémantiques, les systèmes d'encadrement mis en œuvre par un auteur dans son texte, en vue de les élucider et d'en donner un sens, « pour faire partager la vision de l'auteur du monde. » (Cohen, 2009, p.99). La stylistique s'intéresse à tout ce qui paraît anormal dans un texte. C'est une anomalie qui génère les phénomènes langagiers (les figures de styles, les réseaux lexicaux, les relations sémantiques, les dérivations...). Or qui parle d'œuvre poétique parle forcément de phénomènes langagiers car « la poésie se caractérise par un écart systématiquement à l'égard des normes » (Cohen, 2009, p.174). Alors, la stylistique permettra d'étudier les textes poétiques relatifs à *Alcools*. Concernant la sociocritique, si elle nous intéresse, c'est parce qu'elle présente et explique l'œuvre dans le contexte social. Autrement, elle relève les liens de l'œuvre littéraire avec la société. La sociocritique, sous ce vocable, « désigne de nombreuses approches théoriques disparates qu'il est impossible d'énoncer sous une définition unique et nuancée. » (Jérôme, 1997, p.10). Néanmoins, l'on pourrait lui concéder une certaine constante relevée par Claude Duchet qui en est le théoricien dans les années 60. La sociocritique est : La conception de la littérature comme expression d'un social vécu par la médiation de l'écriture dont l'essence dévoile la double fonction consommatrice et productrice d'idéologie. (Duchet, 1974, p.16). Cette méthode nous intéresse parce qu'elle présente et explique l'œuvre dans le contexte social. Autrement, elle relève les liens de l'œuvre littéraire avec la société. Roland Barthes épouse cet avis et selon lui, « L'écriture est une fonction : elle est le rapport entre la création et la société. Elle est le langage littéraire transformé par sa destination sociale, elle est la forme saisie dans son intention humaine » (Echemin, 1982, p.90). Il en découle que les productions littéraires subissent l'influence de la société, puisque c'est la société qui oriente et guide l'auteur dans ses choix. Mais également, les œuvres une fois produites influencent aussi la société. On pourrait dire que société et œuvres s'interpénètrent afin de s'influencer mutuellement. « L'œuvre est

toujours ellipse de l'essentiel, elle sous-entend ce qui la soutient. » (Kotchi, 1984, p.16). Guillaume Apollinaire est un citadin, il a, en effet, été influencé par son milieu. L'écriture de Guillaume Apollinaire s'y prête à cette méthode, dans la mesure où il est question de voyage, de mouvement. Pour répondre à la problématique posée par le sujet, notre travail traite dans un premier moment, le voyage sentimental et la vie de l'émigrant. Ensuite, nous montrerons que si le rêve de l'émigrant est de voyager pour améliorer sa condition de vie, il fait cependant face à des difficultés. Enfin, le voyage se termine par la mort et les composantes narratives le démontreront.

1 – La notion de voyage : du sentiment de mal-aimé à la vie de migrant

Le thème du voyage n'est pas nouveau dans la littérature, encore moins dans la poésie. De madame de Staël à Montesquieu et Diderot (Diderot, 2010, p.5), les philosophes se sont enthousiasmés pour les descriptions des explorateurs dans le pacifique. Ensuite, de Jules Verne dont le voyage s'allie au rêve et à la science (Jules Vernes, 2013, p.25), ou de Montesquieu, qui fut un bon voyageur et qui non seulement a voyagé en Europe mais penser la conquête du nouveau monde et des hommes nouveaux qui aimaient voyager pour le plaisir (Babeau Albert, 1970, p.61), le voyage a toujours animé la littérature. Quant à Descartes, il a voyagé dans toute l'Europe et a passé plus de temps de sa vie à l'étranger qu'en France. Tout comme Rousseau, un autre grand voyageur, et philosophe qui voyagea à pied, ou du moins qui était un grand marcheur. Il écrit ses célèbres *Rêveries d'un promeneur solitaire*. Cependant, Apollinaire se distingue d'une part de ces philosophes voyageurs et d'autre part, des écrivains du XIXe siècle qui ont beaucoup voyagé également à l'image de Chateaubriand, Vigny, Théophile Gautier, Victor Hugo, Nerval, Stendhal, Mérimée (Jean et Francine, 1972, p.117) et qui ont un grand désir authentique de rencontrer la vie commune des peuples visités. Chez Apollinaire, le voyage présente le postulat de l'émigrant dans un siècle de modernité, un changement de lieu, mais une relation de l'ailleurs avec l'intérieur. Dans cette dynamique, le poète pense que pour trouver la véritable poésie, il faut toujours être là où se trouve la vie, c'est le voyage qui va nous affranchir de toute contrainte en nous laissant vivre pleinement partout et nous aidant à la découvrir la nouveauté inépuisable de la vie. On peut dire que ce qui distingue Guillaume Apollinaire de ses prédécesseurs et contemporains, c'est le fait qu'il tente d'entrer en contact réel et direct avec l'ailleurs contemporain. La quête d'un mieux-être devient le rêve du poète qui émigre en Amérique.

1.1 – De la déception amoureuse chez Apollinaire

Apollinaire représente l'amant délaissé dans le poème intitulé « l'Emigrant de landor road ». Une histoire réaliste dans laquelle le poète fait le récit de son abandon par Annie Playden. En effet, son amour l'a

abandonné et est parti à Londres et ensuite en Amérique. Dans cette dynamique, le poète rêve d'un voyage sans retour. C'est dans cette droite ligne, que l'émigrant représente donc l'amant délaissé. Si l'émigrant représente la figure poétique de la femme qui a fui, ou l'amant délaissé, il n'en demeure pas moins que ce poème touche une problématique importante de notre siècle liée à l'émigration. C'est sans doute pourquoi le poète, en plus de son récit lyrique essaie de présenter le postulat de l'émigrant dans ses rêves, ses ambitions et les difficultés rencontrées par ce type de voyageur. Toute porte à croire que la plupart des émigrants espèrent avoir une vie décente et épanouit en Amérique. Lorsqu'ils comparent le mode de vie des occidentaux à la leur, ils estiment qu'ils pourraient mieux vivre en Amérique. Il y a donc une forte attraction de plus en plus qui les pousse à la quête du bonheur, donc au voyage. Si le manque que le poète cherche à combler dans sa quête est relativement l'amour perdu qu'il souhaite retrouver à Londres, il n'en demeure pas moins qu'il y a également le désir d'avoir une bonne condition de vie, de liberté, de loisir et d'enrichissement. Le rêve de richesse se voit dans l'expression « très chic » (Apollinaire, 1913, p.85). Cela montre le gout du luxe dont rêve l'émigrant.

1.2 – Du voyage sentimental au voyage physique

Dans ce voyage, l'émigrant dit adieu à sa vie d'autrefois pour aller vers une autre vie nouvelle. Cette quête devient un voyage vers l'inconnu. Dans une tonalité lyrique et à travers une mélancolie doublée d'un humour, l'on découvre une poésie en rapport avec la réalité. Le champ lexical du mouvement « remuer, se mêler, trainer, s'envoler » (Apollinaire, 1913, p.85) peut nous convaincre du voyage physique du poète émigrant. Ensuite, si le poète présente l'Amérique comme un eldorado, nous pouvons constater le caractère irrévocable du départ « Et je ne reviendrai jamais » (Apollinaire, 1913, p.85). Cela porte à croire qu'il réalise le voyage, un voyage sans retour.

2– Le voyage comme une espérance

Guillaume Apollinaire lui-même se pense comme un promeneur perpétuel (Cf. *Le flâneur des deux rives*) et le voyage qu'il propose de suivre dans ses textes permet, comme souvent, de traverser des espaces de toutes sortes : villes/campagnes, passé/avenir, conventions/modernité, faisant de son instabilité de fait un moteur de l'écriture. Son voyage montre un départ volontaire, une expédition de sa vie afin de se découvrir de nouvelles expériences ; comme pour signifier que l'aventure n'est pas sans coût.

2. 1 Le voyage : un exil volontaire ?

Avant Guillaume Apollinaire, les romantiques comme Alphonse de Lamartine et Alfred de Vigny ont également cultivé la thématique de l'exil

dans la poésie. Concernant Apollinaire dans son poème « L'Émigrant de L'Andor Road » (Apollinaire, 1913, p.85), le poète met l'accent sur des êtres ordinaires pauvres et démunis, que l'espoir d'une vie meilleure entraîne vers d'autres rivages. Ils ont quitté leur pays pour l'inconnu, sachant ce qu'ils quittent, ignorant tout ce qu'ils attendent.

Des émigrants tendaient vers le port leurs
mains lasses »

« Et d'autres en pleurant s'étaient
agenouillés (Apollinaire, 1913, p.85)

Ces vers nous permettent de comprendre la condition de l'exilé, qui est celle d'un être déchiré, n'ayant plus de lien propre et comme le poète, destiné à un nomadisme sans répit ni solution. Comprenons que cette étude veut nous ramener à la réalité du temps. Le développement du début du XXe siècle à nos jours a emmené l'homme à croire à un avenir meilleur. Du coup il y a un exode massif de population des pays pauvres vers les cités riches. Il y a le mouvement des populations d'Europe les moins riches vers l'eldorado américain.

Mon bateau partira demain pour
l'Amérique
Et je ne reviendrai jamais
Avec l'argent gagné dans les prairies
lyriques
Guider mon ombre aveugle en ces rues
que j'aimais (Apollinaire, 1913, p.85)

Les villes modernes telles que présentées, sont des vitrines qui attirent les aventuriers qui partent à la recherche d'une vie meilleure. À travers ce poème qui date du XXe siècle, nous pouvons faire un clin d'œil à ce phénomène des temps modernes que l'on convient d'appeler les candidats au suicide. Il s'agit des clandestins qui optent pour l'aventure en empruntant des pirogues et des bateaux de fortunes. Ils bravent la mer au péril de leur vie dans le but d'atteindre les côtes italiennes. L'immigration est donc un sujet toujours d'actualité, puisque les cités modernes et développées attirent toujours les populations qui désirent améliorer leurs conditions de vie.

2.2 - Le rêve américain ou la découverte de nouvelles expériences

Le rêve américain se présente comme un espoir pour le poète et pour la plupart des candidats à l'immigration. A cet effet, le poète considère le voyage comme une renaissance, c'est pourquoi « (...) habillé de neuf je veux dormir enfin » (Apollinaire, 1913, p.85). La nouveauté des vêtements sous-entend le désir de renouveler sa vie. Dans cette dynamique, l'on constate que dans le but de fuir la misère, ou du moins la précarité, le poète fait peau neuve. Dans la même perspective, le rêve de l'eldorado américain et surtout d'un avenir radieux emmène celui-ci à « s'habiller comme un millionnaire » (Apollinaire, 1913, p.86) et « Chez

un tailleur très chic et fournisseur du roi » » (Apollinaire, 1913, p.85), avec « Les vêtements d'un lord » (Apollinaire, 1913, p.85). Le fait de s'habiller comme un lord, est pour lui sans doute synonyme d'enrichissement. Dans cet élan, le poète pense que pour atteindre son épanouissement, il lui faut aller là où se trouve le bonheur. C'est pourquoi, il entre « du pied droit » chez le fournisseur, pour s'attirer la chance. Ces nouveaux vêtements représentent sans doute les signes de la richesse et de la réussite. A partir de ce moment, le poète veut faire table rase du passé entaché de misère afin de se projeter dans le rêve américain plein de bonheur. Donc, Apollinaire vend tout « Les boursiers ont vendu tous mes crachats d'or fin » (Apollinaire, 1913, p.85). Il a donc « vendu ses vers précieux d'or fin » (Apollinaire, 1913, p.85). Cela voudrait dire que dans la nouvelle société mercantile, dominée par le pouvoir d'argent, tout se vend y compris la poésie. L'argent lui permet de partir en Amérique, ou il espère aussi en gagner d'autre « Avec l'argent gagné dans les prairies lyriques » (Apollinaire, 1913, p.85). Tout comme le poète, nombreux sont les émigrants qui vendent leurs biens de nos jours, et avec cet argent ils candidatent pour la traversée de l'océan atlantique. Or l'Amérique est le lieu de tous les possibles. C'est la terre dont on ne revient pas. Soit la mer avale les migrants, d'une part et d'autre part, ils ne reviennent plus parce qu'ils se réalisent pleinement. L'usage du futur de l'indicatif et de l'adverbe « jamais », « Et je ne reviendrai jamais » (Apollinaire, 1913, p.85), nous conforte dans cette idée. Le poète émigrant part donc gonflé d'espoir et de certitudes, car pour lui « Revenir c'est bon pour un soldat des Indes » (Apollinaire, 1913, p.85). Apollinaire envisage une vraie aventure, réinvente un nouveau monde, ou du moins, un nouvel ordre social. La plupart des émigrants se focalisent sur les clichés de l'occident, de l'Amérique. Pour ceux-ci, tout comme pour le poète, l'existence y semble paradisiaque et oisive. C'est généralement la vision des émigrants. Le rêve du beau, de la liberté, du paradis occidental et américain. Cependant, ils se rendent bien compte que le rêve du paradis devient un mirage, c'est-à-dire une chimère, lorsque les difficultés commencent.

3 – Un voyage infernal

Dans le texte de Guillaume Apollinaire, la poétisation de certains référents surprend à bien des égards le lecteur. De fait, des signes négatifs évoqués dans les textes, dans le poème *L'émigrant de Landor Road* plus significativement, laissent supposer, quelque peu, l'apparition de tourments qui guettent le poète.

3.1 – Les mauvais signes de l'aventure

L'échec de l'émigrant poète s'annonce par des mauvais signes. Nous avons les mannequins qui symbolisent l'homme, puisqu'ils sont personnifiés, Ils se retrouvent avec des têtes coupées. « Ce commerçant venait de couper quelques têtes/De mannequins vêtus comme il faut qu'on se vête » (Apollinaire, 1913, p.85). Or couper la tête est synonyme de la mort. Donc, nous pouvons dire que le voyage s'annonce mortel pour l'émigrant. Ensuite, l'esprit de mort le suit lorsqu'il endosse le vêtement

d'un lord mort sans avoir payé. En portant donc le costume du défunt, apparemment ruiné, éloigne de lui la possibilité de devenir millionnaire et riche. Pourtant, le souhait le plus ardent de l'émigrant, en décidant de partir en Amérique c'est de s'épanouir, de s'enrichir. La déception s'installe chez lui en même temps qu'il devient pessimiste. En outre, la saison semble ne pas être propice également. Il s'agit ici de l'automne. C'est en effet, une période où la nature agonise. Les feuilles tombent au sol pour indiquer le signe funeste aux migrants. Pour Claude Bégue et Pierre Lartigue, la saison se présente comme un cycle qui part de la vie à la mort. Symbole du passage de la vie à la mort, La fatalité automnale prend ici une valeur qui dépasse un simple jeu littéraire hérité des romantiques et les symbolistes ; elle caractérise la nature profonde du poète (Mon Automne éternelle Ô ma saison mentale »), sensible à la dévastation douloureuse de la marche vers la mort. (Claude BEGUE et Pierre LARTIGUE, 1972, p.46, 47).

3.2 – l'échec du rêve et la mort

Nous constatons que l'échec est consommé pour l'émigrant dans la mesure où l'utilisation de l'irréel du passé « Il aurait voulu » (Apollinaire, 1913, p.85) souligne l'écart entre le souhait et la réalité. C'est le signal d'un échec. Il révèle que les « cadavres de jours rongés par les étoiles » (Apollinaire, 1913, p.85) désignent sûrement poétiquement la nuit, moment où le squalo attaque, l'image morbide. L'ambition d'aller en Amérique pour devenir riche devient un mirage car « Il aurait voulu ce bouquet comme la gloire » (Apollinaire, 1913, p.85), il ne fera donc pas fortune comme voulu. L'espoir de faire table rase du passé est aussi vain, à partir du moment il est impossible pour lui de faire taire les souvenirs. Dans cet élan, il joue son destin en voulant les « noyer », sans toutefois connaître l'issue de l'Odyssée.

Le rêve d'un monde meilleur ou du moins, d'un avenir radieux, emmène plusieurs migrants à trouver la mort dans les océans. Le poète dépeint cette situation à travers le vers, dans lequel il interpelle la mer : « Gonfle-toi vers la nuit Ô mer » (Apollinaire, 1913, p.85). La nuit, ici symbolise le néant de la mort. Les derniers vers sont morbides « cadavres », « derniers serments », « Le tout petit bouquet flottait à l'aventure » (Apollinaire, 1913, p.85) peut faire penser aux fleurs qu'on jette là où les disparus ont péri. Le poète transpose la souffrance du poète sur l'émigrant qui a la particularité de renvoyer aussi bien à Annie Playden, qui émigre, qu'à Apollinaire, qui souffre de ce départ. Aussi, la mort ici, nous interpelle sur les nombreux décès par noyade des candidats au voyage par voie maritime.

3.2.1 De la portée sociale et esthétique de l'émigration chez apollinaire

Considéré comme le fait de quitter un pays ou un lieu de résidence avec l'intention de s'installer ailleurs, l'émigration chez selon le poète est l'inverse de l'immigration qui décrit le fait d'arriver dans un pays pour s'y

installer. On pourrait donc émigrer de son pays d'origine pour immigrer dans un autre pays. Dans cet élan, le poète essaie de montrer que le déplacement des hommes dans un monde moderne est très dynamique. Tout comme au XX^e siècle, le siècle que nous vivons connaît un aggravement de la situation. En poétisant sur les conditions difficiles de voyage de l'émigrant, le poète invite tous les potentiels voyageurs par la voie maritime des dangers auxquels ils s'exposent. Si pour Apollinaire la conquête de l'amour perdu l'amène à voyager en Amérique, il n'en demeure pas moins que le rêve d'une vie meilleure et épanouissant pousse l'émigrant à candidater au voyage dans une perspective de trouver l'eldorado.

Conclusion

Guillaume Apollinaire, dans les poèmes intitulés « l'émigrant du Lander road » et « Le voyageur » convie le lecteur à suivre son itinéraire à lui.

Premièrement, chez Apollinaire, le voyage présente le postulat de l'émigrant dans un siècle de modernité, un changement de lieu, mais une relation de l'ailleurs avec l'intérieur puisque, selon lui, le voyage est source de liberté absolue. Pourtant, le poète se réfugie dans le voyage dans l'optique d'échapper à sa déception amoureuse. D'où l'initiative du voyage qui devient le synonyme d'une espérance et par ricochet, initie la thématique de l'exil dans la poésie. Dans le cas d'espèce, le rêve américain se présente comme un espoir pour le poète, comme une renaissance. Toutefois, le rêve du paradis terrestre devient un mirage, c'est-à-dire une chimère, lorsque le voyage s'annonce mortel pour l'émigrant. L'échec est consommé pour l'émigrant dans la mesure où l'utilisation de l'irréel du passé souligne l'écart entre le souhait et la réalité ; avec en toile de fond le foisonnement d'images morbides. En réalité, la souffrance du poète est juxtaposée sur celle de l'émigrant pour attirer l'attention sur les risques de l'aventure, de la quête d'un ailleurs meilleurs.

Au total, la mort de l'émigrant nous interpelle sur les nombreux décès dans la méditerranée de cette jeunesse africaine en quête de meilleures conditions de vie.

Références bibliographie

Apollinaire G. (1913), *Alcools*, Poésie, Gallimard, 194 p.

Babeau A. (1970), *Les voyageurs en France*, Genève, Slatkine, 225 p

Begue C., et Lartigue P. (1972), « *Alcools* » d'Apollinaire, Paris, Hatier, coll. « Profil Littérature », 378 p.

Cendrars B. (1962), cité par Guy Le Clerc dans *Lecture de Moravagine*, Mercure de France, no 1185 mai 201 p.

Diderot D. (2010), *Œuvres philosophiques*, nrf, Gallimard, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 190 p

Jean et Francine (1972), *Voyage et voyageurs d'autrefois*, Paris, Edition Denaël, 312 p.

Verne J. (2013), *Œuvres complètes*, Paris, édition Arvensa, 175 p

SEMIPOETIQUE ET DIDACTIQUE DE LA POESIE CONTEMPORAINE AU SECONDAIRE

Coletou PERIEKOURI MEFIRE

Doctorante FALSH- Université de Ngaoundéré, Cameroun
Coletouperie@yahoo.com

Résumé

La didactique du français préoccupe en Afrique et au Cameroun. La question de l'apprentissage de la poésie l'illustre. Il y a en effet, une démarcation entre le genre poétique et les apprenants. Pour ces derniers, la poésie est un véritable mystère. En d'autres termes, elle est complexe, son langage est hermétique. Dans cette lancée, Capitale de la douleur de Paul Éluard (1926), inscrite au programme de Terminales littéraires, est difficile à comprendre. L'observation des programmes révèle une inadéquation des méthodes en vigueur à la didactique de la poésie surréaliste. Elle est très influencée par la tendance classique à cause de la marginalisation de l'écart dans l'étude de la poésie contemporaine. Le défi majeur est de trouver une méthode adaptée à l'étude du texte poétique contemporain et pouvant permettre aux apprenants de comprendre la poésie actuelle : d'où la sémiopoétique de Michael RIFFATERRE basée sur l'interprétation des agrammaticalités.

Mots clés : *poésie contemporaine, didactique, sémiopoétique, agrammaticalité.*

Abstract

The teaching of French is a concern in Africa and in Cameroon. The question of learning poetry illustrates this. There is indeed a demarcation between the poetic genre and the learners. For them, poetry is a real mystery. In other words, it is complex, its language is hermetic. In this momentum, Capital of Pain by Paul Éluard (1926), registered in the Literary Terminal program, is difficult to understand. The observation of the programs reveals an inadequacy of the methods to the didactics of surrealist poetry. It is very influenced by the classical trend because of the marginalization of the gap in the study of contemporary poetry. The major challenge is to find a method adapted to the study of contemporary poetic text and which can allow learners to understand current poetry: hence the semiopoetics of Michael RIFFATERRE based on the interpretation of ungrammaticalities.

Keywords: *contemporary poetry, didactics, semiopoetics, ungrammaticality.*

Introduction

Cette étude s'inscrit dans la didactique de la poésie au secondaire. BELINGA BESSALA (2005 : 5) définit la didactique comme « la science qui étudie les processus de l'enseignement et d'apprentissage ». Le texte poétique figure dans le nouveau programme de français en langue et en littérature. Il se démarque de la prose par sa manière de signifier. FRONTIER (1992) montre que c'est la complexité de la poésie et l'imprécision de sa définition qui justifient les difficultés liées à sa

compréhension. COHEN (1987) considère la poésie comme un écart par rapport au langage ordinaire. L'écart est pour lui, synonyme de style qui, comme le dit PERIEKOURI MEFIRE (2019), provient de l'aspect sémantique du poème marqué par les figures. Le poème est d'après RIFFATERRE (1983 :12-13) « une entité finie et close... Le trait qui caractérise le poème, c'est son unité ; unité à la fois formelle et sémantique. Tout constituant du poème qui dirige notre attention vers cette « autre chose » signifiée sera donc une constante ». La manière dont le poème génère le sens est marquée par l'obliquité sémantique. Elle est considérée comme le facteur constant de construction des sens de la poésie qui transcende son évolution et ses variations esthétiques. L'obliquité sémantique renvoie à la façon propre à la poésie de générer son sens. RIFFATERRE (op.cit. : 11) précise à propos : « la poésie exprime les concepts de manière oblique. Bref, un poème nous dit une chose et en signifie une autre ». Le sens en poésie est différent de la signification, il ne renvoie pas au référent car le poème est autoréférentiel voire autotélique. C'est pourquoi RIFFATERRE (op.cit. : 13) désigne le sens en poésie sous l'appellation de « signifiante ». Cette particularité donne raison à JOUBERT (1988 :5) qui estime que le décodage du langage poétique est l'exclusivité des initiés lorsqu'il déclare : « les poètes aiment dissimuler leur activité aux yeux des profanes. Ils en font un domaine réservé que l'hermétisme doit protéger des curiosités d'une vaine critique ».

L'obliquité sémantique se manifeste dans *Capitale de douleur* par le déplacement, la distorsion et la création de sens. Par conséquent, l'apprenant éprouve des difficultés à comprendre la poésie parce qu'elle est une distorsion des principes grammaticaux sur les plans morphosyntaxique et sémantique. Il y a donc urgence, comme l'a souligné NTIECHE (2022), de trouver une méthode didactique d'analyse du signe poétique qui prend en compte ses spécificités. BELINGA BESSALA (2009 : 143), se référant au système éducatif dans sa globalité, quant à lui, décriait déjà la faille selon laquelle « aucune réflexion profonde n'a encore été faite pour adapter les contenus aux besoins actuels de formation de nos apprenants ». La présente contribution pose, pour ce qui de la didactique de la poésie du moins, un pas dans ce sens.

Vu sous cet angle, comment enseigner *Capitale de la douleur* pour faciliter la compréhension de la poésie contemporaine aux apprenants ? Notre hypothèse est que la sémiopoétique pourrait permettre aux apprenants de comprendre la poésie contemporaine en ce sens qu'elle préconise une démarche herméneutique qui s'enracine dans l'interprétation des agrammaticalités aux niveaux morphosyntaxique et sémantique.

Cette étude présentera d'abord le cadre théorique et méthodologique. Ensuite, elle examinera la méthode didactique de la littérature en vigueur au second cycle. Enfin, elle s'attèlera à l'application didactique de la sémiopoétique à l'étude de *Capitale de la douleur*.

1. Cadre théorique et méthodologique

Cette rubrique lève un pan de voile sur la tendance sémiopoétique et la démarche de l'étude.

1.1. Cadre théorique

La sémiopoétique s'inscrit dans la stylistique structurale. Son objet d'étude est le poème considéré par RIFFATERRE (op.cit. :12) comme un tout, une « entité finie et close ». La sémiopoétique est en effet centrée sur le principe de l'immanentisme clos. RIFFATERRE (op.cit. :11) constate que « la langue de la poésie diffère de celle de l'usage courant » parce que « la poésie utilise les termes hors de l'usage commun et possède une grammaire qui lui est propre ». Toujours est-il que cette grammaire n'est acceptable que dans un poème. Il peut arriver par extension que la poésie ait recours au lexique et à la grammaire courante. Donc la poésie est régie par la licence. De ce fait, la sémiopoétique est adaptée à l'étude des poèmes car elle prône l'étude de ses irrégularités. Ainsi, l'approche sémiopoétique consiste à découvrir la signifiante du poème à travers l'interprétation des agrammaticalités aux niveaux morphosyntaxique, sémantique et pragmatique.

1.2. Démarche de la sémiopoétique

L'analyse sémiopoétique est immanente puisqu'elle considère le texte comme un tout. La démarche de la sémiopoétique est double et nécessite plusieurs compétences. Lire un poème d'après l'approche sémiopoétique c'est procéder à une double lecture.

Une première lecture appelée lecture active ou lecture heuristique qui consiste lire intégralement le poème pour y relever les agrammaticalités : tropes, figures, transfert sémantique, les systèmes descriptifs etc. Elle débouche sur la première interprétation puisqu'elle permet de saisir le sens global du poème. Elle fait appel à la compétence linguistique qui permet au lecteur de percevoir les irrégularités.

Une seconde lecture dite rétroactive ou lecture herméneutique où le lecteur procède à une seconde interprétation génératrice de signifiante. RIFFATERRE (op.cit. : 17) souligne en effet, que c'est au cours de cette lecture que le lecteur *pratique un décodage structural : sa lecture du texte l'amène à reconnaître, à force de comparer, ou simplement parce qu'il a maintenant les moyens de les assembler, que les éléments du discours successifs et distincts, d'abord notés comme de simples agrammaticalités sont en fait équivalents puisqu'ils apparaissent comme les variants de la même matrice structurale. Le texte est donc une variation ou une modulation d'une seule structure thématique, symbolique, qu'importe_ et cette relation continue à une seule structure constitue la signifiante.*

2- lecture méthodique et rénovation didactique de la poésie

Il sera question de relever les manquements de la lecture méthodique afin de proposer une méthode inédite à cheval sur la lecture méthodique et la sémiopoétique.

2.1. Des insuffisances de la lecture méthodique

La lecture méthodique pour SABBAH (1999 :25) consiste à « lire méthodiquement un texte ». Cette activité consiste donc en l'observation objective du texte débouchant sur l'émission des hypothèses, en l'analyse des outils formels à savoir les procédés grammaticaux, lexicaux, stylistiques, énonciatifs et sémantiques, etc. en vue de construire les sens du texte. Elle est utilisée pour l'étude de l'œuvre intégrale, qu'elle soit romanesque, théâtrale ou poétique. Mais elle reste partiellement adaptée à l'étude de la poésie actuelle car elle ne s'intéresse point à ses agrammaticalités. De ce fait, l'étape de la lecture méthodique intitulée « analyse du texte » fait l'objet de notre inquiétude. D'où la nécessité de la revisiter.

2.2. Nouvelle didactique de la poésie fédératrice de lecture méthodique et de sémiopoétique

Si la lecture méthodique est en littérature la méthode par excellence d'étude de tous les types de texte, elle s'avère insuffisante à l'étude de la poésie contemporaine. C'est pourquoi il est nécessaire de proposer une nouvelle grille qui intègre les irrégularités du signe poétique. Ainsi, nous suggérons de nouveaux outils d'analyse tels que les écarts relatifs à la morphosyntaxe et à la sémantique. La lecture heuristique consistera à relever les agrammaticalités du poème qu'on va analyser et interpréter pour en dégager la signifiante. Les étapes qui précèdent et suivent l'analyse du texte peuvent être conservées. Il s'agit de : la lecture du texte, l'émission des hypothèses, la validation des hypothèses et le bilan.

Tableau de lecture méthodique revisité

OUTILS D'ANALYSE	LECTURE HEURISTIQUE	ANALYSE	LECTURE HERMENEUTIQUE
1- Écarts lexicaux -Néologismes de forme -Néologismes de sens	Relever des agrammaticalités	-Référence sans objet : ce à quoi renvoient les indices dans le texte	Signifiante
2-Écarts syntaxiques - Rejet - Contre-rejet	=//=	=//=	=//=

- Sonorités			
3- Écarts sémantiques	=//=	=//=	=//=
- Polarisation			
- Dérivation hypogrammatique			
- Expansion Conversion			

3. Application didactique de la sémiopoétique

La sémiopoétique appliquée à la lecture méthodique consistera à intégrer de nouvelles entrées en lecture méthodique, de relever les indices y afférents pour les interpréter. Ces entrées relèvent des niveaux morphosyntaxique et sémantique.

3.1. La morphosyntaxique sémiopoétique

Capitale de la douleur contient des agrammaticalités. Nous y avons identifié 750 occurrences. Certains écarts sont en rapport avec le lexique et la syntaxe. L'analyse morphosyntaxique consiste à rendre compte de sa signifiante en utilisant les paradigmes lexical et syntaxique. Les figures de construction et les sonorités contribuent à la surdétermination du poème au niveau du signifiant.

3.1.1. Le lexique de *Capitale de la douleur*

La lecture heuristique permet de relever les irrégularités lexicales dans *Capitale de la douleur*. Ce sont les néologismes de forme et de sens. Il s'agit de : « inceste », « robe », « poissons », « insectes » dans le poème liminaire « MAX ERNST ».

La lecture herméneutique met en évidence la signifiante du poème grâce à ces vocables. En effet, le mot « inceste » ne renvoie pas à la liaison sentimentale entre deux personnes patentées mais à la trahison d'un homme voire un ami à qui le poète avait confiance. La juxtaposition de l'épithète qualificative « agile » qui signifie léger, qui a la facilité de se mouvoir à « inceste » fait penser à un être anthropomorphique qui serait l'auteur de cet acte. Le terme « inceste » est de ce fait surdéterminé puisqu'il est employé pour désigner un homme, dénommé MAX ERNST qui aurait trahi l'amitié du poète en ayant une liaison coupable avec son épouse. L'auteur a donc eu recours à l'allégorie pour matérialiser concrètement l'idée abstraite de l'inceste.

En outre, le terme « robe » représente la femme, la légèreté, la facilité ou la femme frivole. Le mot « robe » est surdéterminé du point de la vue lexicale puisqu'il prend par métonymie, un sens autre que celui de vêtement féminin. Ce sens étant la femme aux mœurs légères. Ainsi, « robe » signifie dans ce contexte une adulteresse ; c'est-à-dire une

épouse qui aurait violé le serment de fidélité conjugale. D'où l'expression « petite robe » que le poète emploie pour mettre en évidence la légèreté de cette dernière.

Par ailleurs, le terme « poissons » a un sens autre que celui de l'animal aquatique. Il revêt alors par transcatégorisation la signification de l'adjectif énorme et par extensité celui de l'adverbe beaucoup ou trop. Le poète veut ainsi montrer sa souffrance extrême causée par la découverte de la trahison de son épouse avec son meilleur ami. Le mot « poisson » perd son sens conventionnel d'animal aquatique pour revêtir le sémantisme adjectival énorme, grand ou adverbial beaucoup.

De plus, le mot « insecte » est surdéterminé du point de vue lexical par resémantisation. Originellement zoomorphique, il renvoie ici aux hommes attirés par le physique des femmes.

En somme, le lexique de l'incipit « MAX ERNST » contient des irrégularités qui révèlent sa signification. Le poète a donc recours aux néologismes de sens pour exprimer son angoisse due à la liaison coupable que son épouse eut entretenue avec Max Ernst, un ami de la famille. Les néologismes de sens du poème MAX ERNST sont hypersémantisants dans la mesure où ils permettent de vérifier les mots du poème qui sont intraréférentiels par d'autres mots du texte opposés sur le plan sémantique à ceux du langage courant. On retient que le poète souffre parce qu'il a été adultéré par son épouse et parce qu'il a été trahi par son meilleur ami.

« DANS LE CYLINDRE DES TRIBULATIONS » d'après la lecture active, contient des termes et expressions qui n'ont rien à voir avec leur sens courant. Il s'agit de : « Cylindre des tribulations », « monde », « souvenirs », « trente filles au corps opaque », « Vallée de la folie », « joueur heu-reux », « oiseau », « mouton », « fables », « mène l'oiseau en paradis », « le vertige », « années défendues », « fruits perdus ».

Vu sous l'angle de la lecture rétroactive, « cylindre » fait penser au cycle et non à un objet en forme circulaire. Le cycle sous-entend la continuité, l'infini ou le retour incessant. « Des tribulations » en tant qu'expression réfère à la souffrance du poète. Donc, le titre « DANS LE CYLINDRE DES TRIBULATIONS » est l'expression des souffrances incessantes de l'énonciateur. Plusieurs termes clarifient davantage cette idée. Ainsi, le mot « monde » présent dans le vers liminaire connote le tour, le cycle de la terre qui tourne incessamment. L'expression ; « des souvenirs » évoque le rêve tout comme « la vallée de folie » évoque l'univers onirique. Le mot « filles » dans « trente filles au corps opaque » est la représentation de l'idée abstraite « jour ». Ce dernier employé dans cette expression porte la signification du cycle mensuel de trente jours. Les jours s'en vont mais reviennent toujours tout comme les souvenirs. « La vallée de folie reflète l'univers onirique ou le rêve. Se souvenir sans cesse du bonheur qui n'existe plus est synonyme de délire car le temps passé ne revient plus. « Joueur heu-reux » a une saveur ironique compte tenu de l'écart orthographique qui fait penser à l'illusion du bonheur de l'énonciateur. L'« oiseau » porte la signification de liberté. Le poète voudrait être libre et heureux comme l'oiseau qui vole librement en s'épanouissant

pleinement dans l'air. Le « mouton » renvoie à l'homme conduit par le rêve. La « fable » connote aussi le monde idéal ou l'imaginaire. « Paradis dans l'expression mener en paradis c'est procurer le bonheur. Le mot « vertige » dans ce contexte symbolise le malaise. L'expression « années défendues » signifie le bonheur passé, le temps ou les moments de bonheur du poète qu'il souhaiterait revivre. Les « fruits perdus » traduisent les amours du poète.

Il ressort de l'analyse lexicale de « DANS LE CYLINDRE DES TRIBULATIONS » que le poète parle de sa douleur, une douleur qui revient incessamment parce qu'il se souvient sans cesse des années de bonheur qu'il a perdu et qui ont cédé la place à la souffrance amoureuse : une douleur sans fin. Il est question d'un cycle de torture incessante du poète.

3.1.2. La syntaxe sémiopoétique dans Capitale de la douleur

On le sait, avec CALAINA (2011), le système normatif de la langue française n'est pas stable. Le paradigme syntaxique repose sur l'étude des anomalies relatives à la structure des vers, notamment l'enjambement qui se décline en rejet et en contre-rejet.

La lecture active du poème, « LE SOURD ET L'AVEUGLE » montre qu'il est particulièrement intéressant sur le plan syntaxique grâce au phénomène de rupture syntaxique désignée sous l'appellation de l'enjambement. Il se décline en rejet dans l'ensemble du poème et en contre-rejet dans la troisième strophe. En ce qui concerne le rejet, on y dénombre sept occurrences : « Dans nos poches, », « Dans la mer, », « D'une eau plus pure et silencieuse ? », « Des rochers défonçant dans la nuit les bateaux », « Pour le plus grand silence », « Comme le vent des mers terribles, », « Qui rampe lentement sur tous les horizons ». Dans les deux dernières strophes, on retrouve trois rejets : « Pour le plus grand silence », « Comme le vent des mers terribles », « Qui rampe lentement sous tous les horizons » et un contre-rejet : « Pourquoi pas le silence ».

La lecture rétroactive montre que le recours au rejet n'est pas une fantaisie éluardienne. Dans les deux premières strophes, le poète à travers le prisme du rejet s'interroge sur la conception surréaliste de la liberté. Dans cette strophe, la mer symbolise la liberté et les cloches, la contrainte compte tenu de son poids. Le poète se demande alors s'il est possible de se sentir libre dans la contrainte à travers les rejets : « Dans les poches » et « Dans la mer ». On ne saurait donc naviguer librement lorsqu'on a les cloches dans les poches. On risquerait la noyade ou d'être submergé par l'eau, étant donné que tout objet lourd ne saurait rester à la surface de l'eau ; il descendrait au fond de la mer tout comme « Des rochers défonçant dans la nuit des bateaux ». Si nous percevons les cloches comme symbole de la liberté, la liberté pour ÉLUARD (1926). doit être exprimée et non dissimulée dans les poches. À travers le dernier rejet : « D'une eau pure et silencieuse ? », le poète se demande si le surréalisme rechercherait la pureté ou serait-il aussi contraignant de manière latente. Paul ÉLUARD a donc recours au rejet dans les strophes un et deux pour exprimer sa réticence envers le mouvement surréaliste.

Les rejets dans les deux dernières strophes traduisent le déchirement interne du poète tandis que le contre-rejet à l'opposé des rejets met en évidence ses préférences. Il préfère le silence du déluge et la respiration semblable à celle du vent rampant.

Au total le poème « LE SOURD ET L'AVEUGLE » est surdéterminé sur le plan syntaxique par deux types d'enjambement : le rejet et le contre-rejet. Dans ce poème, le poète ne trouve pas ses aspirations dans la femme de qui il est épris. Ceci étant dû au fait qu'elle ne le regarde plus parce qu'il ne l'aurait pas écoutée. L'aveugle renvoie donc à la femme et le sourd au poète lui-même qui préfère ne rien entendre que ce soit de sa vie sentimentale ou du surréalisme. Bref, « LE SOURD ET L'AVEUGLE » exprime la souffrance sociale du poète et ses déboires dues à sa rupture avec son épouse. À travers l'expression de son moi, le poète met en évidence dans cette section la douleur de l'homme.

La lecture heuristique de « DANS LA DANSE » révèle des irrégularités au niveau du respect de la loi de la cadence mineure qui stipule que les adjectifs courts c'est-à-dire monosyllabiques ou dissyllabiques soient antéposés au nom. Dans ce poème, le poète dans certains usages enfreint la règle de la cadence mineure en postposant certains adjectifs courts. C'est le cas dans les huit expressions suivantes : « femmes graves », « visage pâle », « bois vert et sombre », « bois sombre et vert », « femmes grasses », « ombres légères », « robes creuses », « robes sèches ».

L'interprétation de ses emplois permet de découvrir l'obliquité sémantique de ce poème. En effet, le poète au lieu de dire des graves femmes pour signifier la dangerosité de ses dernières ; choisit délibérément de postposer l'adjectif pour mettre en évidence sa mobilité, son inconstance sentimentale ou de présenter la femme comme l'incarnation de l'amour ; donc celle qui sait aimer. À côté de cette catégorie, le poète présente une autre : « sont tristes », « femmes au visage pâle », « des femmes de bois vert et sombre », « de bois sombre et vert ». Ces différentes catégories se distinguent aussi par leur physique. Les femmes grasses sont moins attrayantes. Mais les femmes minces qu'il chosifie en les qualifiant de « robes creuses » et de « robes sèches ».

À travers l'écart par rapport à la norme de la cadence mineure, le poète caractérise les femmes sur les plans physiques et moraux. Il met en évidence sa position selon laquelle il déteste les femmes faciles. Le mot danse est donc dépourvu de son sens conventionnel pour revêtir celui de la vie ou l'univers des femmes.

Il en ressort que le lexique et la syntaxe de *Capitale de la douleur* se situent aux antipodes de la norme du langage courant. En effet, Paul Éluard, au niveau du lexique resémantise certains mots : d'où les néologismes de sens. Sur le plan syntaxique, il tord le cou à la syntaxe en ayant recours aux phénomènes de rupture syntaxique tels que le rejet et le contre-rejet, ainsi qu'à la musicalité ou aux sonorités, notamment l'assonance, l'allitération et la rime.

3.2. La sémantique sémiopoétique dans *Capitale de la douleur*

Elle portera sur la polarisation et la dérivation hypogrammatique

3.2.1. La polarisation dans « LES MOUTONS »

À la première lecture du poème « LES MOUTONS », on découvre qu'il est construit sur des contrastes discursifs ou des oppositions que RIFFATERRE (1983) appelle la polarisation. Ceci est manifeste dans le texte à travers les stéréotypes binaires ou les antithèses telles que : « L'intelligence et la hardiesse », « l'ennui et la tranquillité », « Le verre et la porte vitrée », « Confortable et sensible », « L'arbre à fleurs l'arbre à fruits », « Ferme et yeux », « Ferme et les jardins de la rue » : sept occurrences.

La lecture herméneutique révèle dans le terme « moutons » une déviation de sens qui le démarque de sa signification courante d'animal herbivore. Le vocable « moutons » transcende sa référentialité pour intégrer la sémiosis. Il est donc mis en évidence en tant que signe d'obliquité sémantique. La lecture rétroactive donne donc au groupe nominal « Les moutons » une autre interprétation. Elle met à jour l'hypogramme « moutons » qui est synonyme d'aveugles. Tout au long du texte, le poète caractérise les moutons au moyen des antithèses. Cette juxtaposition des termes contradictoires traduit le désir de s'éloigner de la triste et cruelle réalité car il invite à fermer les yeux pour ne plus voir, à fermer la rue afin qu'il s'éloigne des agitations, du bonheur des autres quand le sien se détériore. Le poète a l'intelligence de penser à vivre tel un mouton, mais n'en a pas le courage. Il a perdu sa tranquillité sentimentale et il s'ennuie, le verre lui apporte du confort mais il reste et demeure sensible à son passé.

Le poème « les moutons » est l'expression de la mélancolie du poète solitaire qui désire vivre tel un aveugle en se renfermant dans sa tristesse.

3.2.2. La dérivation hypogrammatique

La dérivation hypogrammatique est une autre modalité de surdétermination. Elle consiste à analyser les calques ; encore appelé surdétermination intertextuelle, à travers les énoncés proverbiaux et les citations.

La lecture heuristique révèle des énoncés proverbiaux et des citations dans *Capitale de la douleur*. En effet, « LUIRE » contient une citation. Le passage cité est constitué des vers huit et neuf : « Il n'a jamais été plus neuf, il n'a jamais été si lourd ». Cette citation caractérise la matrice du poème qui est le soleil.

Mais la lecture interprétative révèle sa signifiante qui est la prise de conscience, la clairvoyance. En effet, la nature est très généreuse envers le poète car c'est grâce à elle qu'il renaît de ses cendres ; qu'il a retrouvé sa lucidité ; il est devenu un homme nouveau.

« CELLE DE TOUJOURS TOUTE » contient un écart sous la forme d'une citation au premier vers. Il s'agit de : « Si je vous dis : « j'ai tout abandonné », c'est qu'elle n'est pas celle de mon corps ».

La lecture rétroactive de cet énoncé révèle la signifiante selon laquelle le poète aime et a toujours aimé cette femme qu'il désigne sous l'expression « Celle de toujours toute ». Cette dernière semble avoir été et demeure la femme de la vie du poète ; celle qu'il aime, celle qu'il aime et aimera pour toujours.

« AU CŒUR DE MON AMOUR », le plus long poème du recueil contient aussi un passage cité. C'est le deuxième vers de la dernière strophe suivant : « Si c'était à recommencer, je te rencontrerais sans te chercher ». Cette citation traduit la souffrance du poète qui regrette d'avoir fait la connaissance de cette femme devenue la source de sa souffrance.

« DANS LE CYLINDRE DES TRIBULATIONS » contient un énoncé pouvant être considéré comme une vérité générale. Il peut donc être qualifié de proverbe. Cet énoncé est : « Les caresses de jeu ne sont pas celles de l'amour et le spectacle n'en est pas aussi charmant, séduisant et agréable ».

La lecture herméneutique montre que cet énoncé proverbial traduit l'insatisfaction du poète. En effet, il estime que la liaison de son épouse avec son meilleur ami est un jeu. Par conséquent elle est éphémère et sans importance. Il se souvient fort bien de leur passé heureux, des instants inoubliables qu'il partagea avec sa bien-aimée mais, il voudrait encore revivre ces moments : d'où sa souffrance et sa déception.

Conclusion

Au final, il était question de proposer une méthode adaptée à l'étude de la poésie anticonformiste. On reconnaît que la didactique de la poésie contemporaine est basée sur des critères classiques. Or pour enseigner la poésie de manière efficiente aujourd'hui pour la faire comprendre aux apprenants, il est nécessaire de réajuster sa méthode d'apprentissage. De plus, le métalangage doit être en adéquation avec la poésie actuelle. C'est pourquoi la sémiopoétique est idéale puisqu'elle s'arrime à la poésie en tant qu'écart par rapport la norme lorsqu'elle fait des agrammaticalités, l'épicentre de l'analyse de la poésie contemporaine. C'est pourquoi il était nécessaire de revoir les entrées de lecture méthodique en y intégrant les agrammaticalités morphosyntaxiques et sémantiques. En intégrant les irrégularités dans la rubrique « analyse du texte », nous sommes arrivés à l'évidence que la sémiopoétique associée au tableau de lecture méthodique peut permettre de construire efficacement la signifiante de la poésie contemporaine.

Références bibliographiques

- Belinga Bessala S.** (2005). *Didactique et professionnalisation des enseignants*. Yaoundé : Éditions. 345p.
- Belinga Bessala S.** (2009). Du statut épistémique de l'enseignement secondaire au Cameroun. *Syllabus Review. Human & Social Science Series*, Vol 1, N°1, p. 140-152.
- Calaina T.** (2011). *Les particularités lexicales du français parlé au Nord-Cameroun. Créativité et appropriation*. Éditions Universitaires Européennes.
- Cohen J.** (1987). *Structure du langage poétique*. Paris : Champ. 235 p.
- Éluard P.** (1926). *Capitale de la douleur*. Paris : Belin-Gallimard, 142 p.
- Frontier A.** (1992). *La poésie*. Paris : Belin. 528 p.
- Joubert J. L.** (1988). *La poésie*. Paris : Armand Colin. 224p.
- Ntieche Mefire A.** (2022). Sens et ethnostylistique dans l'apprentissage de la poésie au secondaire. Yaoundé : Mémoire de Di.P.E.S. II, Université de Yaoundé I. 105 p.
- Periekouri Mefire C.** (2014). De l'enseignement- apprentissage de la poésie moderne dans les lycées de l'enseignement secondaire général, le cas de la terminale. Yaoundé : Mémoire de Di.P.E.S. II, E.N.S. de Yaoundé I, 151 p.
- Periekouri Mefire C.** (2019). Analyse sémiopoétique et psychomécanique de la poésie contemporaine au secondaire : le cas de Capitale de la douleur de Paul ÉLUARD. Ngaoundéré : Mémoire de Master II, Université de Ngaoundéré, 168 p.
- Ministre des enseignements secondaires. (2022).** *Annexe N°XXX de l'arrêté N°90/22/MINESEC du 17 Mars 2022 portant définition des Programmes des classes terminales de l'Enseignement Secondaire Général et Technique*. 45 p.
- Riffaterre M.** (1983). *Sémiotique de la poésie*. Paris : Seuil. 254 p.
- Sabbah H.** (1999). *Le français méthodique au lycée*. Paris : Hatier. 416 p.

L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS PEUT-IL IGNORER LA REVOLUTION NUMERIQUE ?

Cyrille MOUKOKO KIBAMBA

ICT University(Cameroun)
mokokocyr430@gmail.com

Résumé

Cet article s'inscrit dans le cadre du mouvement de remise en cause de la pédagogie frontale à un moment où les TIC augurent des nouvelles opportunités d'enseignement apprentissage et à l'ère au cours de laquelle l'informatique est de plus en plus considérée comme un outil d'enseignement permettant une meilleure individualisation de l'apprentissage, des situations pédagogiques nouvelles, et de développement des capacités logiques et d'organisation. La question que nous soulevons consiste à chercher en quoi l'usage pédagogique des TIC est censé être un déterminant efficace de l'enseignement apprentissage du français à l'ère numérique. En recourant à une méthodologie interprétative, nous essayons de valider l'hypothèse suivante : la pédagogie traditionnelle est une approche transmissive, normative, impositive s'inscrivant dans une vision d'ingurgitation, de bourrage de crâne ou la tête bien pleine, de la soumission à la parole (obéissance aveugle) plaçant ainsi l'enseignant au centre de l'action pédagogique est inopérante pour la pédagogie de notre ère. Les principaux résultats indiquent qu'elle est fortement bien ancrée dans la mesure où les écoles ont besoin de l'expertise en TIC; d'une infrastructure //informatique solide et fiable pour intégrer efficacement les TIC à tous les niveaux, dans le processus d'enseignement apprentissage, particulièrement du français .Les élèves demeurent encore prisonniers d'un système éducatif qui les maintient dans la fracture numérique alors qu'au quotidien, les apports positifs des technologies numériques sont indéniablement reconnus par tous (enseignants ; élèves et étudiants) comme une réalité, voire une compétence nécessaire. Et pourtant cette appréciation n'infléchit que peu le positionnement des plus réfractaires aux TICE alors que, la qualité du tissu social et économique à venir sont dépendantes des résultats du système scolaire national.

Mots clés : enjeux, enseignement, français, ère numérique

Introduction

Au Congo les langues vernaculaires gravitent autour des langues véhiculaires (le kituba et le lingala), quand celles-ci gravitent à leur tour autour du français qui est considéré de facto comme langue officielle. En effet, après l'indépendance, le français a été maintenu comme langue officielle, parce qu'il est non seulement ethniquement neutre, facilite la communication entre les différents groupes ethniques du Congo ainsi que le reste de la francophonie, mais aussi, il est la langue privilégiée dans l'enseignement et l'apprentissage. Symbole fort de l'unité nationale et vecteur d'accès à l'universel et au savoir de qualité, l'enseignement du français est aujourd'hui ralenti et édulcoré en raison du faible niveau des élèves, de l'absence d'enseignants et surtout des ressources didactiques de qualité telles l'usage pédagogique des TIC. Son

enseignement dans les lycées de Brazzaville relève de la pédagogie frontale. L'enseignement du français est devenu de plus en plus ennuyeux à telle enseigne que dans les classes de séries littéraires les élèves ont une forte appétence pour les langues européennes ou asiatiques (l'anglais, l'espagnol, le portugais, le chinois) alors que dans les classes de séries scientifiques les élèves préfèrent sécher les cours ; surtout en classe de terminale selon les résultats de l'enquête menée par le magazine Etumba en 2020.

L'officialité de cette langue tend à être remise en cause. Se pose alors la question de savoir comment maintenir l'audience mieux la place prépondérante du français dans la société et conforter particulièrement sa prééminence en éducation. Il sied de relever que, l'opinion majoritaire considère la langue française comme la porte d'entrée à la citoyenneté et à l'apprentissage, puisqu'elle favorise une pédagogie de qualité et tout au long de la vie ; l'accès à la citoyenneté congolaise ; à la culture universelle ; à la citoyenneté numérique et au savoir de qualité. Soulignons à cet effet, qu'aucune des langues nationales congolaises ne couvrent toute l'étendue du territoire nationale et ne suffit pour traduire et exprimer les réalités scientifiques, technologiques, les signes du développement d'un pays à bon escient. Le français par contre continue d'assumer plusieurs fonctions importantes dans la communication internationale, l'information scientifique et technologique, l'enseignement à tous les niveaux du système éducatif , dans tous les secteurs-clés de la vie , et son rôle y demeure indéniable .Sauf que, son déploiement c'est à dire son enseignement reste tributaire de la pédagogie classique ou pédagogie frontale .L'enseignement apprentissage du français au moyen des ressources TIC est quasi inexistante alors même que les enseignants tout comme les élèves ont accès aux Smartphones à l'internet , au wifi et sont actifs dans les réseaux sociaux. Dans cette situation tendue, comment enseigner à ces nouveaux humains, que l'on ne connaît pas encore bien, que l'on ne comprend pas toujours et qui supportent mal de grandir et d'étudier dans un cadre de vie qui n'est plus le leur ? Comment combler le hiatus générationnel et culturel entre deux univers que le numérique éloigne, afin que l'école redevienne un contexte scolaire commun d'apprentissage et de rencontres entre élèves et enseignants ? En filigrane se pose le problème de la qualité de l'éducation et des enseignements à une époque où les TIC questionnent la mission de l'institution école à l'ère numérique en terme de comment bâtir l'Ecole de notre temps ? Face à cette réalité, une question lancinante revient. L'école est-elle prête à affronter le défi du numérique. Que faut-il mettre en oeuvre dans son fonctionnement global pour qu'elle prenne en compte, aujourd'hui, les enjeux de demain ? Peut-elle préparer la jeunesse à vivre dans un environnement numérique hyper-présent en réussissant à lui donner un bagage intellectuel et culturel apte à assurer à chacun une place digne et heureuse ? Cette marche vers l'épanouissement individuel et le bonheur collectif doit pouvoir se préparer dans le microcosme protégé, mais ouvert de l'école. Pour y parvenir, l'objectif à viser ne serait-il pas de cibler, avec la réussite scolaire, la réussite pour tous de l'utilisation du média numérique à l'école ? Allen et al., (2017).

Les défis en éducation sont encore nombreux dans la mesure où, si plusieurs études de la dernière décennie ont montré que les TIC sont un moyen efficace de favoriser la réussite éducative des apprenants (Huet 2017); CE ,2018), les enseignants ne les utilisent toujours pas de façon régulière en salle de classe. Alors que la communauté européenne soutient que les politiques visant à soutenir, développer et favoriser la qualité pédagogique des enseignants sont au coeur de l'objectif améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation dans le cadre de la stratégie Education et Formation 2020 ; l'intégration pédagogique des TIC reste un problème entier (Crinon 2018 p. 9 ; Bailly , 2016) , les réformes curriculaires devant faire asseoir les TIC au coeur du dispositif d'enseignement apprentissage tardent à paraître surtout dans les pays pauvres et très endettés comme le Congo. Dès lors les résultats d'enquêtes (Gay et al., 2014 ; Darling-Hammond, 2017, 281 p.) montrant que les enseignants utilisent peu les TIC ont-ils inversé la tendance ? Afin de préparer les élèves à un monde en constante évolution, de nombreux pays ont restructuré leurs systèmes éducatifs et plus particulièrement leurs politiques éducatives destinées à assurer un enseignement de qualité. L'ouvrage proposé par Hammond (2017) étale une étude comparative de pays reconnus pour leur système éducatif performant : Singapour, la Finlande, les États de Nouvelle-Galles du Sud et l'Australie (Victoria), les provinces de l'Alberta et de l'Ontario au Canada ainsi que Shanghai en Chine. Cet auteur apporte un éclairage nouveau sur le rôle des TIC dans le processus de recrutement des enseignants, la formation initiale et continue, l'initiation (induction) et le mentorat, le développement de carrière ou le leadership pédagogique numérique.

En effet, avec les TIC, le savoir est désormais partout. Les lieux traditionnels de sa présence et de son apprentissage cessent d'être les espaces uniques de mémoire et de transmission (Dutercq, 2017, 265 p.). Le terme ubiquitaire, repris de l'informatique, qualifie l'omniprésence et l'accessibilité permanente de ce savoir, formateur et informateur, régénéré par un perpétuel enrichissement sur les choses et sur les gens. Un savoir dynamique car il se propage en continu par des canaux incessamment alimentés (Nunez ,2019). Un savoir disponible, car il est une réserve des connaissances, un potentiel de pouvoir, d'actions, de création. La présente étude entend favoriser l'usage pédagogique des TIC par les enseignants des lycées de Brazzaville dans le but de pousser les principaux acteurs éducatifs à adopter un changement de paradigme qui devrait aider le système éducatif et plus particulièrement les établissements d'enseignement secondaire d'enseigner au moyen de TIC c'est-à-dire intégrer les TIC dans l'enseignement et l'apprentissage(Gaussel , 2020). Ce qui devrait conduire à l'innovation en éducation.

De plus, les résultats de cette étude devraient sensibiliser les enseignants à l'importance des TIC en tant qu'outil pédagogique. Les effets de l'étude ouvriraient des domaines d'étude pour d'autres chercheurs ainsi que des académiciens au profit de toute la communauté.

Cette étude vise à examiner l'intégration des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage du français dans les écoles secondaires de Brazzaville. Pour ce faire la collecte des données de la présente étude a pour but de recueillir le point de vue des acteurs éducatifs quant à leur position sur la question relative aux TIC et l'enseignement du français. Elle recueille la description des avis des participants à propos de leurs expériences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs opinions vis-à-vis de la contribution des TIC dans l'enseignement du français aujourd'hui. Pour cela, nous avons adopté une approche qualitative puisqu'elle permet aux participants d'exprimer librement leurs opinions, points de vue et expérience, Sans imposer à la population un questionnaire ou un cadre préstructuré.

Les participants à notre étude sont des enseignants des établissements secondaires publics de Brazzaville sud. Les principaux critères d'inclusion porte sur : l'âge, sexe et le statut du participant. A l'inverse, les critères d'exclusion écartent les autres personnes n'ayant pas la qualité d'enseignant tels les conseillers pédagogiques, les responsables pédagogiques ou de formation).

Le guide d'entretien a permis d'avoir une connaissance globale, mais profonde sur l'enseignement du français dans les lycées de Brazzaville. La collecte effective des données s'est déroulée en janvier 2023. Les entretiens ont pris environ une heure et une heure et demie. Ils ont été enregistrés par le moyen d'un Smartphone et transcrites complètement par Word.

Pour rester en concordance, d'une part avec la problématique de la présente étude, nous avons opté pour une analyse de contenu thématique. Nous avons fait recours à l'analyse du contenu c'est-à-dire les données ont été recueillies tout en gardant une posture neutre. Pour la mise en oeuvre de l'analyse de ces données, nous avons privilégié l'utilisation du logiciel Nvivo8, en tant qu'outil d'aide à l'analyse qualitative.

Nous avons également retranscrit les notes d'observation qui expriment ce qui nous a impressionnés et ce que nous avons ressenti lors de la réalisation des entretiens. L'ensemble de ce matériel constitue notre corpus de recherche.

À l'issue de cette première étape, nous avons effectué une relecture de l'ensemble du verbatim de chacune des entretiens. Ainsi nous avons organisé notre matériel et ensuite repéré et découpé des extraits du verbatim sous forme de thèmes significatifs et pertinents pour chaque question. Selon la démarche d'analyse que nous avons adoptée, la codification du corpus a été réalisée à partir d'une grille d'analyse élaborée préalablement à l'aide des indicateurs résultant du cadre théorique et enrichie par de nouveaux thèmes qui ont émergé suite à la retranscription des entretiens. Ensuite, nous avons regroupé les codes utilisés pour mettre en évidence les différents thèmes en catégories, c'est-à-dire des rubriques, mutuellement exclusives. Il s'agit donc d'une étape de

réduction et de condensation des données ou encore de la classification des informations puis regroupement par catégories.

La dernière étape consiste en une analyse qualifiée de premier niveau dans laquelle, à l'aide du logiciel Nvivo, nous avons pu interroger notre corpus. La puissance informatique de cet outil nous a permis d'obtenir facilement, rapidement et efficacement les réponses à nos questions.

Par ailleurs, nous avons pu grâce à cet outil effectué des recherches par catégories ou encore par sous catégories thématiques, afin d'établir leurs fréquences d'apparition.

Les répondants à l'étude ont été clairement informés des objectifs et du déroulement de la recherche. Ils ont librement consenti à y participer.

Résultats

Le cadre conceptuel postule que si les enseignants ont une attitude positive à l'égard des TIC, sont adéquatement formés à l'usage des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage et bien équipés avec les compétences nécessaires à l'intégration des TIC, ils les adopteront dans l'enseignement et l'apprentissage du français. Les variables sont interconnectées et chacune a une influence lors de l'intégration des TIC dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Pour nous éclairer davantage nous avons choisi cinq indicateurs :

1. Perception des enseignants sur l'enseignement du français par le moyen des TIC

Le premier objectif de cette étude cherchait à déterminer l'influence de l'attitude des enseignants sur l'intégration des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage du français. Pour atteindre cet objectif, l'attitude des enseignants sur l'intégration des TIC a été mesurée à l'aide des indicateurs que nous avons choisis. Ces indicateurs étaient des affirmations positives que les répondants devaient évaluer en utilisant l'échelle de Likert à cinq points : Fortement en désaccord (FD), en désaccord (D), Neutre (N), En accord (A) et Fortement en accord (FA).

Les résultats indiquent que 51% des répondants sont en accord (A) vs 46% Fortement en accord (FA). Dans la lignée de Fourgous (2012 p.76) les répondants sont d'avis qu'« intégrer le numérique à l'école est indispensable pour faire acquérir aux jeunes les compétences fondamentales, pour s'insérer et comprendre la société du 21e siècle ».

2. Niveau de compétence dans les usages individuels des TIC des répondants

Les indices que nous avons répertoriés devaient infirmer ou confirmer notre hypothèse de départ qui est celle d'affirmer que l'enseignement du français ne sera possible que lorsque les enseignants développent des compétences TIC validées par l'expérience. Les résultats de l'étude révèlent que :

- 65% des répondants maîtrisent le logiciel de traitement de texte contre 51% pour logiciel de traitement de données statistiques ; 34% pour le logiciel de cartographie. Ce résultat signifie que les intéressés devraient être à mesure d'utiliser les TIC pour enseigner facilement le français.
- 53% affirment contre toute attente avoir individuellement un ordinateur. Ce qui suppose qu'ils en connaissent les fonctionnalités.
- 52% de répondants rassurent qu'ils développent de compétences avérées dans la création de documents de travail personnel **ou** professionnel selon le cas. Ce qui peut sous-entendre qu'ils sont à même de monter de scénario pédagogiques.
- 61% des interviewés attestent avoir développé des compétences dans la recherche documentaire en ligne et 75% confirment qu'ils ont recours à l'internet régulièrement.

Ceci pour dire que les répondants ne sont pas les étrangers de la toile. A cela s'ajoute le fait que 58% ont des aptitudes à naviguer sur la toile ; 85% ont accès facile aux sites gratuits ; 45% recueillent les ressources issues de bibliothèques numériques contre 51% postulant pour les ressources physiques. Dans la continuité de ce qui précède, l'étude a établi que 45% des répondants affirment détenir de compétences dans la récupération des informations en ligne ; 75% utilise la clé USB pour stocker les données ; 55% consulte de sites internet d'informations spécialisées.

Tout compte fait, l'impression qui se dégage à première vue, est que les répondants sont des férues du numérique. Ce qui laisse à penser qu'ils ne sont pas passifs mais plutôt qu'il s'agit d'une véritable culture comportant des enjeux sociaux, politiques et éthiques qui leur est propre et qui se transforme au fil des développements technoscientifiques (Vitali-Rosati, 2014).

3. Équipements utilisés dans l'usage des TIC dans l'enseignement du français.

A ce stade, l'enquête a pris en compte trois principales variables : la présence de salles informatiques dans les établissements, l'existence des ou non des ressources TIC dans l'établissement et la pertinence des lieux de connexion à internet. Les résultats suggèrent que :

- (75 %) des interviewés affirmaient que l'établissement dans lequel ils exercent leur profession d'enseignant ne possède pas de salles informatiques. Cela peut être perçu comme une preuve tangible de difficultés d'acquisition des équipements appropriés à l'enseignement du français par le numérique.
- 70 % des citations des enquêtés affirment que leur établissement ne dispose pas d'environnement technologique pouvant soutenir l'enseignement du français.
- Quant aux lieux de connexion à internet, près des trois quarts des répondants désignent sans ménagement leur Smartphone. Cela peut être perçu comme une preuve de déconnexion mieux de

fracture numérique des établissements considérés et également un activisme incontestable sur les réseaux sociaux.

4. Influence de la formation des enseignants sur l'usage des TIC

L'objectif de cette variable était de s'assurer que ces enseignants aient eu dans le passé ou maintenant à recevoir une formation continue en informatique. Les résultats ont été édifiants : près 58% affirment avoir été formés à l'extérieur du cadre professionnel. Ce qui sous-entend que les établissements considérés ne disposent pas ou peu de dispositifs de formation continue et d'alphabétisation en TIC. Par ailleurs 80% des répondants indiquent très clairement l'absence des salles d'autoformation en TIC au sein des établissements considérés. A défaut d'expertise suffisante aux compétences TIC, cela pourrait s'expliquer par l'absence ou la faiblesse du budget conséquent de formation du personnel enseignant aux compétences TIC.

5. Usage des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage du français

Cette variable avait pour ambition d'attester ou non le recours aux TIC des répondants dans le cadre de leur activité professionnelle. Dans la continuité de ce qui précède, les résultats montrent que 75% des répondants affirment sans ambages avoir plus recours aux ressources physiques (livres, rapports et autres documents) plutôt qu'aux outils virtuels.

Ce qui laisse penser que l'enseignement s'accompagne des ressources (matériels) didactiques classiques. Les autres données recueillies indiquent de faible pourcentage en ce qui concerne l'usage de logiciels de présentation pendant les cours (10%) ; numérisation des cours (10%) ; mise en ligne des cours (1%) ; consultation des cours des enseignants sur le Web (1%) ; usages des TIC pour le suivi des étudiants (0.5%) ; usages de réseaux sociaux (whatsapp) pour les échanges entre étudiants et enseignants (25%).

Discussion

Les résultats de cette étude révèlent que la perception des enseignants est pour le moins bonne quant à l'usage des TICE. Ces résultats sont en cohérence avec ceux obtenus par Karsenti et al., (2008. p. 117 ; Cros ,2019)

A ce niveau, il semble que l'intérêt des TIC pour diversifier les pratiques, préparer les cours de français et les rendre plus attractifs est rare voire inexistant. On peut par là comprendre qu'un certain nombre d'obstacles objectifs semblent limiter l'action potentielle de l'enseignant de français. Ils concernent aussi bien des dimensions psychologiques (méfiance ou ignorance) et des représentations (changement d'image, non reconnaissance, conservatisme) que des aspects pratiques (charge de

travail, emploi du temps, programmes, personnes ressources). On peut supposer que la dégradation progressive de l'image et de l'autorité naturelle de l'enseignant provoquent leur vulnérabilité et leur rigidité. Comme le concluent Moussa (2000) et Leclère (2008) : « Ce manque d'estime de soi et de capacité d'enseigner autrement expliquent sans doute le besoin de se raccrocher plutôt à une pédagogie de type frontal qui le rassure ». L'innovation pédagogique est à ce niveau encore un leurre (Cros, 2017).

A ce niveau l'enseignant transmet des savoirs à l'élève qui, en contrepartie, écoute et exécute les consignes. Ce comportement des répondants est aux antipodes du fait que de plus en plus la posture de l'enseignant comme garant de l'institution, commence à être chahuté (Monthubert, 1998 ; Poyet et Develotte, 2011). Puisqu'avec les TIC, tout change, les façons d'enseigner, de vivre, d'apprendre, de travailler, voire de gagner sa vie, l'enseignement du français ne devrait aucunement laisser les élèves vivre loin de ces métamorphoses sociétales, les regarder passer, ou les subir indifféremment (Fonkoua, 2006 ; Ocede, 2018). À la fois langage, outil et science, les TIC viennent non seulement dilater le champ de nos compétences cognitives, psychomotrices et socio affectives, mais aussi contribuer fortement au développement des théories et des pratiques dans tous les domaines de la vie sociale. L'éducation étant transversale aux autres secteurs de la vie sociale, une meilleure appropriation des TIC dans ce domaine s'impose comme un moyen efficace pour transmettre les compétences et les connaissances indispensables à l'exécution des tâches qui favoriseraient le développement socio-économique tout entier (Devauchelle, 2012).

Il s'agit pour chaque acteur de l'éducation de prendre conscience du fait que les TIC arrivent à point nommé au moment où les savoirs se sont éclatés et que le monde est devenu de plus en plus pluriel. Ainsi, enseigner et apprendre le français devront s'enrichir des opportunités qu'offrent les TIC afin de mieux cibler les objectifs pédagogiques visant la pluralité des compétences. Car « On ne peut plus donner et recevoir un savoir à visée uniquement cognitive, empaqueté et confiné dans un lieu précis et qui ne demanderait qu'à être consommé » (Fonkoua, 2006 ; Tricot, 2017). Ce qui indique que, les technologies numériques « semblent sonner le glas d'une école qui serait rendue obsolète dans ses finalités et archaïque dans ses méthodes ».

Ne pas utiliser les TIC pour enseigner le français signifie donc se cramponner à une école « passéiste », largement connectée de la société numérique du 21^e siècle. Car comme le relèvent Andler et Guerry (2008) « utiliser les TICE à l'École relève, à l'évidence, de la nécessité, sauf à vouloir constituer celle-ci en sanctuaire durablement coupé de ce qui fait la réalité de l'activité économique et de la vie sociale, avec les conséquences prévisibles d'une telle coupure ». Autrement dit, le système pédagogique en place, reposant sur la relation d'autorité : cours magistraux, notes, examens, sélection en fonction d'un savoir arbitraire doit disparaître (Minois, 2006). Le rayonnement de la langue française en dépend largement.

Niveau de compétence sur l'intégration des TIC

Les résultats recueillis semblent prouver que les répondants peuvent développer des compétences avérées dans l'enseignement du français avec les TIC, puisqu'à 65% ils maîtrisent le logiciel de traitement de texte contre 51% pour logiciel de traitement de données statistiques ; sont capables de créer de documents à 52%, bref sont à mesure de mener de recherche documentaire en sur la toile à 61%.

Seulement, comment valider ces aptitudes sans pratique sur le terrain, sans référentiel de compétences. Les résultats relèvent aussi, fort malheureusement, que l'environnement technologique laisse à désirer. A l'éclairage des développements précédents, Sillard (2012) et Kogan, (2013) allèguent que les enseignants auraient besoin d'une formation d'abord empirique pour mieux comprendre l'intérêt possible des TICE, puis d'une formation au niveau des sciences cognitives. Pour construire techniquement cette formation destinée aux enseignants, il convient de s'inspirer des étapes du changement, décrites dans « la roue d'Hudson » (Aubry, 2011). Desjardins et al., (2017, 233 p.) commentent l'absence de formation des enseignants aux TIC en termes de « grand gâchis » et de « déficit économique, déficit démocratique et déficit d'éducation ». Comme ils le soutiennent, pour de nombreux élèves « la vraie vie est ailleurs ». Soumises à de multiples pressions et souvent en tension entre des demandes, attentes ou nécessités provenant de sources multiples, comment les formations à l'enseignement évoluent-elles ? Quels facteurs influencent leur trajectoire ? Dans le cadre de cet ouvrage, ces auteurs français, belges, canadiens, suisses et d'Afrique se penchent sur le phénomène de l'évolution des programmes de formation à l'enseignement, cherchant à circonscrire les forces en jeu. Va également et ce sens les travaux de Forghani (2019, 49 p).

Apparaît donc l'importance du support matériel technologique dans cette relation homme-machine, d'un critère d'un temps passé à être connecté et donc pris sur d'autres temps d'activités courantes, comme les relations familiales, le sport, les pratiques artistiques et culturelles et souvent sur des activités scolaires. Karsenti (2009, p.79) « La disponibilité des personnes ressources qualifiées comme l'informaticien, le formateur, le tuteur ou le moniteur pour assurer l'accompagnement et la formation du personnel enseignant dans les écoles en matière des TIC est d'une importance capitale ». Dans le cas d'espèce, l'enseignement du français n'apparaît pas attrayant, ni imaginaire pour une majorité d'élèves. Les fonctionnements entre le monde des jeunes branchés et l'école d'aujourd'hui semblent peu compatibles avec la pédagogie qu'étaient les enseignants.

De ce fait, les fondamentaux culturels et relationnels sur lesquels s'appuient les apprentissages scolaires sont mis à mal par ce qui fait sens et vie chez les natifs numériques. « Nous avons grandi avec des ordinateurs. C'est comme ça qu'on apprend. Si je perds mon portable, je perds la moitié de mon cerveau ! ». Ces paroles d'élèves citées par Prensky (2012) et Gomendio (2017, 108 p.) expliquent combien les

technologies sont indissociables à la fois de la personne et de ses actes. Guibert (2019, 271 p.) rappelle à ce titre que la formation des enseignants s'inscrit dans deux logiques apparemment contradictoires : pour aider les professionnels à valoriser leurs pratiques, elle doit les conduire à se remettre en question, au risque de déstabiliser ceux qu'elle prétend former. On ne peut pas former à un métier sans reconnaître les savoir-faire mais améliorer l'enseignement implique de chercher ce qui pose problème. En prenant appui sur la diversité des contextes de formation dans quatre pays francophones (Belgique, France, Québec, Suisse) et en Italie, les auteurs ont montré que les TIC sont des outils performants pour enseigner le français au 21^e siècle. L'école traditionnelle devient donc un lieu hors de leurs normes. Andler et al., (2008) ; Ria (2016, 275 p.) suggèrent de ce fait que la nouvelle identité pour l'enseignant du français est de redéfinir son rôle et d'adapter sa formation « qu'il conviendrait de méditer et réactualiser pour former les enseignants et, ajoute Montaigne à « savoir descendre au niveau des allures puériles du disciple et les guider » (Margaria et al., 2012).

Puisque la majeure partie des enseignants d'aujourd'hui sont des 'digital immigrants', l'enseignant de toute discipline devient une personne-ressource qui diagnostique les besoins de élèves, fournit les documents et exercices adaptés et l'accompagne dans un parcours individualisé (Serres, 2011 ; Tronquoy et al., (2013).

Tuchais et al., (2012) pense à ce propos que, « les cours par matières donnés par un seul enseignant devant la classe céderaient la place à une équipe pédagogique travaillant avec les élèves autour des TIC, car l'enseignant n'est plus la source unique d'information des élèves ».

Parce que l'usage de l'outil TIC oblige à rompre avec un enseignement directif et formalisé d'avance, parce que les savoirs évoluent et s'enrichissent avec le numérique, l'enseignement du français par une pédagogie classique nuit insidieusement à la notoriété du français et empêchent les élèves d'accéder aux sources du savoir de qualité du 21^e siècle et d'approprier sa citoyenneté numérique. A l'heure de l'omniprésence des médias sociaux et des technologies numériques, la priorité des éducateurs à travers le monde est de favoriser une participation sans danger, efficace, critique et responsable des enfants et des jeunes. Le concept de citoyenneté numérique a évolué et recouvre tout un éventail de compétences, de qualités et de comportements capables de mettre à profit les atouts et les possibilités qu'offre le monde en ligne tout en renforçant la capacité de des enseignants de français de faire partie de la solution c'est-à-dire des personnes qui aideraient les élèves à la résilience face aux dangers potentiels.

Gautier et al. (2012) soulignent que les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur décrits par Frackowiak (s.d) « sont bien éloignés des découpages traditionnels des disciplines qui tendent à devenir des boucliers corporatistes sans grande signification par rapport à une vision prospective de la société ». Le développement massif des TIC s'imposant dans tous les secteurs de la société, le système scolaire ne peut y échapper dans l'enseignement du français et elles occupent dès lors une place grandissante dans le marché de l'éducation avec la conception et la mise en marché de produits multimédias soumis au jeu de la concurrence

(Ria, 2016, 299 p). L'ouvrage est consacré à l'étude de la professionnalité des enseignants et de leurs accompagnateurs. L'accompagnement des enseignants requiert un changement de culture pour que chacun des membres des équipes éducatives opère un changement de professionnalité, un repositionnement de ses missions pour être pleinement acteur de ces nouvelles « communautés numérique », pour l'épanouissement des enseignants et la réussite du plus grand nombre d'élèves.

➤ **Intégration des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage du français**

Les résultats montrent que l'enseignement du français continue d'adopter la pédagogie classique. En effet 75% affirment sans ambages avoir plus recours aux ressources physiques qu'aux outils virtuels ; usages de logiciels de présentation pendant les cours (10%) ; numérisation des Cours (10%) ; mise en ligne des cours (1%) ; consultation des cours des enseignants sur le Web (1%). Ces résultats montrent de façon poignante que la situation chaotique de la pédagogie actuelle n'est que le reflet d'un paradigme éducatif inapproprié à l'enseignement du français. Morandi (1997) et Crahay (2000) précisent à ce sujet que « l'objet de la pédagogie, ce n'est ni l'enseignant, ni le savoir, ni l'élève, mais l'activité qui les réunit ». L'apprentissage au sens général se fait grâce aux interactions qui naissent de la communication. L'enseignant devient un émetteur par ses explications, l'élève un récepteur par son écoute. Mais « pour bien enseigner une matière, il faut pouvoir la transformer dans le contexte de la pratique. Essentiellement, l'acte d'enseigner constitue ainsi un processus dynamique », affirme Louiz (2015) dans sa thèse de doctorat de l'université Sorbonne Nouvelle Paris (2015). Pour Ria (2019), le cadre scolaire de la pédagogie et la dimension traditionnelle apparaissent sous l'image d'un maître et d'une classe, est contreproductif à l'enseignement du français lorsqu'on veut que cette s'exorte positivement et que les canaux de transmission soient performants.

Dès lors, sous une forme de pédagogie impossible, paradoxale, voire autoritaire, la pédagogie du maître demeurant la pédagogie magistrale, l'enseignement du français ne subira par conséquent de recul. Puisque, l'argumentation autoritaire dépourvue d'échange qu'il transmet, les compétences incontestables d'un maître seul dépositaire du savoir, rendent l'élève captif et passif, le bon élève restera celui qui se soumet et exécute les consignes de l'enseignant. L'enseignement du français sera donc un cours ennuyeux. Rosa (2018) affirme que « le contenu et les méthodes de l'enseignement doivent s'appuyer sur des données objectives et non sur le verbiage, ce qu'il appelle l'inflation sémantique ». Ce courant de pensée représente le mouvement constructiviste. Comme le rappelle Liu (2018) c'est une « démarche qui cherche à mettre en oeuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures d'enseignement et d'apprentissage, afin de permettre à des élèves d'âges, d'aptitudes, de comportements, de savoir-faire hétérogènes, mais regroupés dans une même division, d'atteindre par des voies différentes des objectifs communs, ou en partie communs ».

Le manque de compétences en informatique, les contraintes liées à la motivation et à l'engagement personnel, les problèmes de la compatibilité des technologies avec les pratiques pédagogiques sont perçus ici comme les facteurs susceptibles d'expliquer le phénomène de résistance à l'introduction des TIC en éducation. Les résultats de cet article suggèrent que les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation, en tant qu'outils pédagogiques, sont encore suffisamment exploitées pour valoriser l'enseignement et permettre à l'École de faire face aux enjeux du 21^{ème} siècle. La valorisation, dont il est question ici, pose le problème de l'adéquation de l'outil TICE aux finalités d'une école de notre temps et de corrélation entre les moyens technologiques et les méthodes éducatives. Pour s'approprier le meilleur de la valeur ajoutée qu'introduisent les technologies numériques pour l'école, il convient de mettre en perspective le domaine de la technique et celui de la pédagogie (Devauchelle, 2012). Puisque la compétence numérique est aujourd'hui un prérequis nécessaire à tout citoyen. Ce préalable paraît être un impératif pour l'école dans l'enseignement du français. Dans cette perspective, quel est le bagage dont disposent ses professionnels pour l'exercice de leur métier d'enseignant ? Les recherches récentes menées par Dutercq et al., (2017) montrent qu'il est de plus en plus urgent de mieux connaître l'utilisation des TICE comme moyens et méthodes pédagogiques mis à disposition de l'enseignant. Ces conclusions méritent d'approfondir la question de l'appropriation des TICE par le monde enseignant. Car répondre à ces questions sur la place et le rôle du numérique dans l'institution scolaire suppose d'en connaître quelques bases historiques, celles de l'école et celles de la technologie, leurs objets, leurs missions et utilités, leurs enjeux.

La manière d'enseigner apparaît comme « la pierre d'angle » pour construire une école dont les aménagements sont constamment à redéfinir. Roegiers (2002, p.73) ajoute: « par le développement de l'enseignement, nous répondrons à une nécessité impérieuse de la nouvelle organisation du travail; nous irons à tous les degrés de l'échelle sociale pour mettre l'homme en valeur: c'est un capital, et le plus précieux de tous ». Dans la lignée de Fourgous (2012), les TIC s'imposent à l'École congolaise et ailleurs. Car intégrer le numérique à l'école est indispensable pour faire acquérir aux jeunes les compétences fondamentales, pour s'insérer et comprendre la société du 21^e siècle ».

Conclusion

L'école du 21^e siècle à une nouvelle génération d'élèves : les natifs numériques. Penser l'école c'est-à-dire réussir l'enseignement du français, c'est premièrement chercher à les comprendre, leur proposer des moyens adaptés aux réalités de ce temps. Serres (2011) dans « Petite Poucette », présente ces nouveaux jeunes qui « n'habite[nt] plus la même terre, [n'ont] donc plus le même rapport au monde. Ils sont formatés par les médias, par la publicité. Ils habitent donc le virtuel ». Leur usage du numérique « n'excite pas les mêmes neurones que l'usage du livre, de l'ardoise ou du cahier, ils n'ont plus la même tête, ils n'habitent plus le

même espace, ne communiquent plus de la même façon, il ou elle écrit autrement, avec les deux pouces, leur accès au savoir est désormais ouvert, il est toujours et partout transmis ». Ils n'ont plus le même rapport au monde que leurs aînés. Pour enseigner le français avec le numérique, faudra-t-il repenser l'enseignement en révisant ce qui le constitue, c'est-à-dire les moyens, les méthodes, l'espace, le temps dans lesquels il s'exerce ordinairement (Gautier et Vergne, 2012). Il s'agit d'une véritable réforme comportant des enjeux sociaux, politiques et éthiques qui lui sont propres et qui se transforment au fil des développements technoscientifiques.

Bibliographie

- Aubry, K.** (2011). *Le changement continu*, par Frédéric Hudson. Paris : Nathan, 123 p.
- Allen Jonathan, Pritzkow Thomas** (2017). *Teachers and school leaders in schools as learning organisations : guiding principles for policy development in school education* Bruxelles, Commission européenne, 58 p.
- Crahay, M** (2000). *L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis*. Bruxelles, De Boeck & Larcier, 20 p.
- Cros, F.** (2017). *Innovation et société : le cas de l'école*. Londres, Éditions ISTE
- Crinon Jacques, Muller Alain** (2018). *Savoirs et normes pour enseigner : dossier Recherche et formation*, p. 9-130
- Desjardins Julie, Beckers Jacqueline, Guibert Pascal** (2017). *Comment changent les formations d'enseignants ?* Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 233 p.
- Dutercq Yves, Maroy Christian** (2017). *Professionnalisme enseignant et politiques de responsabilisation*. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 265 p.
- Darling-Hammond Linda, Burns Dion, Campbell Carol, et al** (2017). *Empowered educators : how high-performing systems shape teaching quality around the world*. San Francisco : Jossey-Bass, 2017, 281 p.
- Devauchelle, B** (2012). *Comment le numérique transforme les lieux de savoirs*. Limoges, FYP éditions ,138 p.
- Frackowiak, P.** (2008). *Les obstacles au développement des TIC à l'école*. Paris : Seuil.
- Forghani-Arani Neda, Cerna Lucie, Bannon Meredith** (2019). *The lives of teachers in diverse classrooms*. Paris : OCDE, 49 p.
- Fourgous, J.M** (2011). *Réussir à l'école avec le numérique*. Paris : Odile Jacob, 73-76 p.
- Fonkoua, P.** (2006). *Intégration des TIC dans le processus enseignement apprentissage au Cameroun*. Yaoundé : Éditions terroirs, collection ROCARE, 45-78 p.
- Gautier, J, Vergne, G.** (2012). *L'école, le numérique et la société qui vient*. Paris : Mille et une nuits, p. 14.

- Guibert Pascal, Dejemepepe Xavier, Desjardins Julie, Maulini Olivier** (2019). Questionner et valoriser le métier d'enseignant : une double contrainte en formation. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 271 p.
- Gomendio Montserrat** (2017). Empowering and enabling teachers to improve equity and outcomes for all. Paris : OCDE, 2017108 p.
- Gaussel Marie** (2020). Les pratiques enseignantes face aux recherches. Lyon : Institut français de l'éducation, 36 p
- Gautier, J, Vergne, G** (2012). L'école, le numérique et la société qui vient. Paris : Mille et une nuits, 14 p.
- Jean-Marie Huet** (2017). La révolution numérique de demain. Paris : éditions du Panthéon
- Karsenti, T.** (2009). Intégration pédagogique des TI en Afrique : stratégies d'actions et pistes de réflexion. Ottawa : CRDI, 170 p.
- Lafortune, L., Jacob, S. & Hébert, D.** (2000). Vers une formation continue dans une optique métacognitive. Canada : Presses de l'Université du Québec, 89 p.
- Liu, T.** (2018). Les Formations à l'innovation : entre tradition et rupture. Université Paris-Saclay.
- Louiz, D.** (2015). Usage des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement-apprentissage. " Thèse de doctorat codirigée par Malika Bahmad, UIT Ibn Tofail Kénitra et J P Narcy Combes, Université Sorbonne Nouvelle Paris.
- Leclère, P.** (2008). Les TICE en classe : de l'analyse des usages à l'analyse des non-usages. Paris : Plon, 207 p.
- Nunez Moscoso Javier, Murillo Audrey, Jean Alain** (2019). Les difficultés professionnelles des enseignants. Paris : Les cahiers du CERFEE.
- Monthubert, B.** (1998). La pédagogie Freinet et les technologies de l'information. Paris : Les Cahiers pédagogiques, 362 p.
- Moatti, D.** (2010). Le numérique éducatif (1977-2009) : 30 ans d'un imaginaire pédagogique officiel. Dijon : Editions Universitaires de Dijon, 12 p.
- Minois, G** (2006). Les grands pédagogues de Socrate aux cyberprofs. Paris : Editions Louis Audibert, 314 p.
- Morandi, F** (1997). Modèles et méthodes en pédagogie. Paris : Nathan, 6 p.
- Margaria, V, Pays, V, Richet, C.** (2012). Itinéraire d'un métier militant. Canada : CRDI, 79 p.
- Moussa, A** (2000). Internet à l'école : Usages et enjeux. La Rochelle : L'Harmattan, 115 p.
- Poyet, F, Develotte, C** (2011). L'éducation à l'heure du numérique : Etats des lieux, enjeux et perspectives. Lyon : Institut national de la Recherche pédagogique ,33 p.
- Ria Luc** (2016). Former les enseignants au XXIe siècle : Établissement formateur et vidéo formation. Bruxelles : De Boeck, 275 p.
- Rosa, H.** (2018). Résonance. Une sociologie de la relation au monde. Paris : La Découverte.
- Prensky, M.** (2012). Des "digitales natives" à la "sagesse numérique". New York : Teachers College Press

- Saint Laurent-Kogan, A-F.** (2013). Le travail à l'heure du numérique. Paris : Cahiers français, p.27-32
- Sillard, B.** (2012). Maîtres ou esclaves du numérique ? Paris : Groupe Eyrolles, 246p.
- Prensky, M.** (2016). Education to better their world : Unleashing the power of 21st-century kids. New York : Teachers College Press, 65p.
- Prensky, M, Barbé, J.** (2009). Natifs et immigrants de l'ère numérique. Pensement-ils vraiment différemment ? New York : Inc.
- Philippe Bailly** (2016). Le Petit Livre Rouge de la révolution numérique. Paris : Télémaque
- Michel Gay, Ibrahim Chitou, Oleg Curbatov** (2014). Repositionner les universités dans le développement de l'Afrique, Recueil des communications du colloque international de l'Association Internationale des Professeurs et Maîtres de Conférences des Universités. Caen : Nicolae Railean, p 50-95
- Pouzard, G.** (2000). Il est temps que l'école se saisisse pleinement d'Internet et de l'ordinateur. Paris : Dunod ,87p.
- Tricot, A.** (2017). L'Innovation pédagogique. Paris : Retz, 91p.
- Tronquoy, P** (2013). La société numérique. Paris : La documentation française, 372, 95p.
- Tuchais, D, Véran, JP** (2012). Guide TICE pour le professeur-documentaliste : enjeux numériques. Paris : CRDP. p.77

LANGUES EN CONTACT : ORIGINES, INTERACTIONS ET ACQUISITION D'UN PARLER JEUNE A OUAGADOUGOU

Issa OUEDRAOGO

Université de Ouahigouya
Ouedraogoissa323@gmail.com

Résumé

Cette étude traite du phénomène des Enfants en Situation de Rue (ESR) et du contact des langues dans la ville de Ouagadougou. Elle s'intéresse aux origines, aux interactions et mécanismes d'acquisition d'un parler jeune appelé « langage des enfants en situation de rue (LESR) ». Ce jargon qui, jusque-là, était méconnu des populations Ouagalaises, commence à émerger. Cette situation nous amène nous interroger sur les origines de la naissance du LESR ? L'objectif principal de cette étude vise à déterminer les origines du LESR. L'étude s'inscrit dans le cadre de la sociolinguistique et précisément dans le domaine de l'individuation linguistique de Marcellesi et Gardin (1974). Les outils de collectes utilisées sont la recherche documentaire et l'entretien semi-dirigé. Cela nous a permis de savoir l'origine socio-historique du langage des enfants en situation de rue (LESR). Un lexique à titre illustratif présenté sous forme de tableau nous a également permis d'identifier le domaine, la transcription orthographique et phonétique, les langues donatrices de ces termes et leur signification ou sens en LESR. Les marques du vocabulaire des ESR comprennent du point de vue de sa morphologie des mots simples et des mots construits c'est-à-dire des mots composés appelés mots hybrides, des expressions et de phrases recueillies. L'apprentissage du LESR se déroule par interactions entre pairs avancés en âge et moins âgés au sein du bakoro (rue) sur le modèle du constructivisme et socioconstructivisme.

Mots-clés : *enfants, rue, origines, interactions, acquisitions*

Abstract

This study deals with the phenomenon of Street Children (ESR) and language contact in the city of Ouagadougou. She is interested in the origins, interactions and mechanisms of acquisition of a young speech called "language of children in street situations (LESR)". This jargon which, until then, was unknown to the Ouagalais populations, is beginning to emerge. This situation leads us to wonder about the origins of the birth of the LESR? The main objective of this study is to determine the origins of LESR. The study falls within the framework of sociolinguistics and precisely in the field of linguistic individuation of Marcellesi and Gardin (1974). The collection tools used are documentary research and semi-structured interviews. This allowed us to know the socio-historical origin of the language of children in street situations (LESR). An illustrative lexicon presented in the form of a table also allowed us to identify the domain, the orthographic and phonetic transcription, the donor languages of these terms and their meaning or meaning in LESR. The marks of the ESR vocabulary include, from the point of view of its morphology, simple words and constructed words, that is to say compound words called hybrid words, expressions and collected sentences. LESR learning takes place through interactions between older and younger peers within the bakoro (street) on the model of constructivism and socio-constructivism.

Key words : *children, street, origins, ineractions, acquisition*

Introduction

La problématique des enfants en situation de rue (ESR) remet en cause les fondements socioculturel et linguistique de notre vivre ensemble. Les difficultés d'insertion sociale, la stigmatisation, l'exclusion et l'extrême pauvreté les ont amenés à coconstruire une identité socio langagière. Ce socioconstructivisme du langage est observable à travers les rapports sociaux et les interactions langagières entre ceux-ci. L'émergence de codes linguistiques propres à eux (Yougbaré, 2013 ; Champy, 2014), nous a conduit à les identifier comme des unités lexicales (UL), (Bogaards, 1994) d'une parlure argotique appelée « *langage des enfants en situation de rue (LESR)* », (Ouédraogo, 2020). La contrepartie sociale et linguistique pourrait servir à mieux étoffer le dispositif de prise en charge psycho-affective adéquate des ESR dans notre pays. Ce jargon peu connu du public fonde notre intérêt pour la présente thématique intitulée « **Langues en contact : origines, interactions et acquisition du LESR à Ouagadougou** ». Ainsi, l'identification des origines, les interactions et les mécanismes d'acquisition du LESR, constituent pour nous une préoccupation majeure, un vide à combler. Ce problème nous amène à formuler les interrogations ci-après. La question principale est de savoir : quelles sont les origines du LESR ? De cette question, découlent les questions secondaires suivantes : (i) quels en sont les marques grammaticales du LESR ? (ii) quelles en sont les interactions langagières ? (iii) quelles sont les mécanismes d'acquisition du LESR ? Pour répondre à ces questions, des hypothèses ont été formulées. Pour ce qui est de l'hypothèse principale énonce les origines du LESR. Les hypothèses secondaires, quant à elles, postulent que (i) les marques grammaticales du LESR proviennent des transformations lexicosémantiques de plusieurs langues ? (ii) les interactions langagières émanent d'une co-construction de discours entre pairs du groupe des ESR ; (iii) les mécanismes d'acquisition du LESR se déroulent sur la base d'une co-construction langagière analysable à partir du (socio)-constructivisme. L'objectif principal de cette étude vise à déterminer les origines du LESR. Les objectifs secondaires consistent entre autres à (i) décrire les origines de cette forme de co-construction langagière, (ii) identifier les marques grammaticales issues des transformations lexicosémantiques des langues attestées et (iii) analyser les mécanismes d'acquisition du LESR à partir du constructivisme et du socio-constructivisme. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la sociolinguistique et plus précisément dans le cadre de l'individuation linguistique qui vise à rendre compte de « *l'ensemble des processus par lesquels un groupe social acquiert un certain nombre de particularités de discours qui peuvent permettre de reconnaître, sauf masquage ou simulation, un membre de ce groupe* » Marcellesi & Gardin (1974 : 231).

1. Cadre Méthodologique

L'étude s'est déroulée dans la ville de Ouagadougou. Elle a ciblé les ESR. Une recherche documentaire et des témoignages écrits ont été exploités

pour mieux nous imprégner des réalités de l'existence des ESR. Puis un questionnaire et un guide d'entretien ont permis de collecter les données à analyser. L'objectif visé est de mettre en évidence les cibles linguistiques (types de mots, de phrases,) et les situations de communication comme le contenu des productions, le contexte, les caractéristiques des interlocuteurs, les types de rapport psychologiques ou sociaux qu'ils entretiennent, etc.

Le questionnaire a été administré aux agents sociaux pour disposer de données. Ce qui nous a permis d'établir des contacts avec les travailleurs sociaux puis d'opérer des choix sur des agents sociaux expérimentés et des ESR comme des informateurs afin d'approfondir non seulement nos connaissances sur l'identification des ESR, les sites utilisés mais aussi et surtout de faire des entretiens pour la compréhension du vocabulaire utilisé. L'identité de nos enquêtés a été notifiée en abrégé enquêtés (E) suivi d'un numéro indicatif des phrases recueillies auprès d'eux. La réalisation des entretiens a été effective grâce au soutien des travailleurs sociaux de Keogo, Samusocial Burkina Faso (SSBF), l'Association pour la Protection des Droits des Mineurs (APDM), Action Mama Africa (AMA) et l'appui des agents du ministère de la femme, de solidarité nationale et de la famille notamment la Direction Générale des Eudes et des Statistiques Sectorielles et la Direction Régionale de l'Action Sociale du Centre. Il s'est déroulé aussi bien en français qu'en langues nationales. Nous profitons de ces lignes pour témoigner notre gratitude à tous nos informateurs et à toutes les structures étatiques et privées pour leur accompagnement durant nos enquêtes. Les données recueillies ont été enregistrées sous fichiers VideoLan Client (VLC)¹ sur ordinateur. Elles ont été dépouillées et saisies manuellement à travers le logiciel word et le clavier du Burkina. Elles ont servi à constituer un lexique ad'hoc auquel nous nous référons en guise de corpus. Ce corpus est constitué d'« *unités lexicales (UL)* » (Bogaards, 1994) ou de mots transcrits et traduits pour mieux faire connaître le sens du discours véhiculé.

2. Présentation des résultats de l'étude

Cette présentation des résultats met l'accent sur origine socio-historique des ESR et du LESR,

2.1. Origine socio-historique des esr et du LESR

L'origine socio-historique des ESR explore l'approche conceptuelle, l'origine du concept « ESR », l'organisation du bakoro vue en termes de rapports sociaux entre ESR puis débouche sur l'origine du langage des enfants en situation de rue (LESR)

¹ VLC media Player est un logiciel multimédia qui fonctionne sous Windows, Android et autres. Il permet de lire les fichiers en mode audio et vidéo.

2.1.1. Approche conceptuelle

Au Burkina Faso, la question de la rue est spécifiquement traitée dans de nombreux ouvrages dont quelques-uns nous livrent leur contenu. La rue est considérée comme tout endroit (bâtiments publics ou privés, ponts, échangeur, maquis, marché, terrain, etc.) constituant pour les enfants et les jeunes un cadre habituel de fréquentation. Ce sont les lieux hors du cadre familial, où les enfants et jeunes sont totalement livrés à eux-mêmes et ayant ces endroits comme lieux de survie ». (Monographie des enfants et jeunes en situation de rue, 2017 : 5). Concernant les ESR, Wangré & Maïga (2008 : 188) estiment que « *Nous avons donc à faire à des jeunes bien installés dans une dynamique d'exclusion, avec tous les symptômes que cela peut entraîner chez eux : dégradation de l'état de santé, consommation excessive d'alcool, toxicomanie, délinquance prostitution, etc. la ténacité du mode de vie des enfants a fait de ces derniers, des êtres marginaux construits, sujets à une « clochardisation » possible* ». La rue est productrice d'une sous-culture, un modèle de vie ayant une ascendance forte sur les sujets. C'est un lieu où les ESR tissent de nouvelles relations d'amitiés et entrent en contact avec la drogue, l'alcool et l'argent. Ce sont ces opportunités qui engendrent des changements dans leur style de vie et renforcent leur présence dans la rue. L'explosion du nombre d'enfants en situation de rue a des origines socio-historiques qu'il convient d'aborder dans la partie ci-dessous.

2.1.2. Origine du concept « enfants en situation de rue »

La compréhension du phénomène des enfants en situation de rue selon l'appellation consacrée, nous amène à revisiter l'histoire de « l'Enfance Inadaptée » de la Haute-Volta. Au niveau sociohistorique, des études ont fait état d'une ingérence de l'Etat et des organisations non gouvernementales dans les dispositifs de protections des enfants dans les sociétés dites traditionnelles (Vignikin, 1992 ; Vimard, 1997). Les rapports parents-enfants ainsi que le rôle de l'Etat dans l'espace familial nous ont permis de mieux appréhender la naissance des ESR. Il est important de souligner avant tout propos qu'au cours des années 60, est apparu le terme « Douanesbi » pour désigner les ESR. Cette dénomination « Douanesbi » se compose de « Douanes » ou « Douaniers » en français et de « bi » en mooré qui signifie « petit ». Douanesbi signifie donc « petits douaniers ». Cependant dans l'extrait d'une lettre d'un ancien élève adressé au directeur de la Maison de l'enfance d'Orodara expliquant le fonctionnement des bandes de mineurs à Ouagadougou datant de 1968, le terme « Douanesbi » renvoie à des « petits voleurs » (Hochet, 1968). Après la naissance, le concept « enfants en situation de rue » connaît un enrichissement. Les Ouagalais des années 60 appelaient les « enfants des rues », les « Douanesbi » (Hochet, 1968 : 153), cette appellation n'a pratiquement pas changé car jusqu'à l'an 2000, où ils étaient considérés comme des « [wagd-bi] » qui signifie aussi « petits voleurs » ou « [kě-weogo] » qui renvoie à « rentré en brousse » d'où l'idée d'un « enfant égaré, abandonné, perdu » (MSF & la Lettre volée, 2003 : 123). Cette

conceptualisation connaît une reconstruction lexicale suivant les termes « Enfants Inadaptés » ou « mineurs délinquants ». Puis, on est passé successivement des « enfants de rue/ des rues » (Morelle, 2007 ; Wangré & Maïga, 2008 ; Champy, 2014) à « enfants en situation de rue » (Institut des Droits de l'Enfant, 2011 ; Samusocial International, 2011) et à « enfants et jeunes en situation de rue (EJSR) pour le dernier recensement du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille (Monographie des EJSR, 2017). Après avoir examiné la naissance de ce concept, il convient de relever que la rue a organisation propre à elle.

2.1.3. Organisation du bakoro : les rapports sociaux entre ESR

Dans le LESR, le bakoro signifie la « rue ». Les ESR n'ont pas une vraie organisation sociale. Ils agissent selon une logique interne de survie autour d'un leader circonstanciel. Comme tout milieu social, les bandes ont une culture spécifique y compris la langue et des règles de fonctionnement. La bande des ESR connaît une structuration au sommet de laquelle se trouve le chef dont l'autorité s'est imposée aux autres membres grâce à ses prouesses pendant les différentes opérations qu'ils organisent. Sa qualité de chef exige de lui qu'il assure la sécurité et la protection de tous les membres de son groupe. Il est un modèle. L'identification progressive des nouveaux venus à ce modèle qui incarne l'autorité, l'audace, le défi à toute forme d'autorité conventionnelle (parent, force de l'ordre) éloigne de plus en plus l'enfant de son milieu d'origine (famille). A travers l'entretien n°25 réalisé auprès de E. n° 102 / S.R. / chef de service en charge de la protection de l'enfant/ Direction Régionale de l'Action Sociale du Centre, précise que « *les enfants en situation de rue vivent en bande obéissant à des logiques internes d'organisation fondées sur des rapports identitaires, d'intérêts, d'occupation d'espace commun et d'affectivité* ».

- Le rapport identitaire : il est régi par les liens ethniques c'est-à-dire que le profil des enfants est lié à l'appartenance à un groupe ethnique donné. Les enfants peuls composent la majorité des enfants talibés avec un seuil important dont une certaine portion constitue les enfants en situation de rue. Ils pratiquent la mendicité aux coins des rues, dans les mosquées, marchés et yaars, dans les familles, etc. Ils se déplacent en solo, duo, trio ou même plus. Ils proviennent de diverses localités du pays mais restent confinés aux foyers coraniques implantés dans la capitale. Ils sont en déphasage avec les lois du maître coranique, ce qui les amène dans la rue.
- Le rapport d'intérêt : la pratique de la même activité comme le petit commerce, le ramassage de ferraille ou les vols (de ferraille, fils électriques, portables, et autres) favorisent la constitution de bandes d'enfants en situation de rue.
- Le rapport d'occupation à l'espace commun : la bande peut se constituer à partir d'un lieu public commun comme les restaurants, les bars, les kiosques, les buvettes et les lieux de couchage (immeubles, stades, coins de rue, sous les ponts, sous les

échangeurs, etc.). Ils les fréquentent pour avoir à manger ou pour y dormir.

- Le rapport affectif : ils s'identifient à un héros ou un chef de gang d'un film de Hollywood. Ainsi ils prennent la « colle » ou la drogue. La prise ensemble serait leur dénominateur commun. Les bars dancing, les salles de ciné, sous les ponts et les dépotoirs d'ordures ménagères et autres semblent des lieux privilégiés pour fumer ces produits psychotropes. E. n°102/ S. R. ajoute que « *les groupes fonctionnent de façon autonome et ils évoluent comme dans un système de confédération. Le leader dans une confédération d'enfants en situation de rue s'illustre à travers le vécu quotidien c'est-à-dire les épreuves que le groupe a faites face* ». En ce sens, nous estimons que la situation détermine le leader qui peut se faire envier par son courage, sa bravoure, sa puissance ou sa grandeur, l'expérience et le droit d'aînesse. Pour E. n°102 / S.R. « *seul le plus expérimenté, le plus ancien ou le plus craint 85 détient le poignard ou le pistolet du groupe car il incarne les valeurs sûres du chef qui dirige la bande* ».

Les enfants en situation de rue disposent d'un langage dont ses racines sont les langues parlées dans notre pays. Ils l'ont acquis à Ouagadougou pour améliorer leurs conditions d'existence. Il s'agit d'un langage codé qui sert de rempart entre eux et le monde extérieur renforce chez tous les ESR le sentiment d'appartenir à une même communauté de vie et de destin. Les empreintes lexicales de certains parlers comme par exemple « *le « nouchi » emprunté aux jeunes délinquants abidjanais permet de saisir la nature des relations qui existent entre eux et le monde qui les entoure. Les mots utilisés traduisent la violence qui caractérise leur vécu quotidien* », Yougbaré (2013 : 64-65).

2.2. Origine du langage des enfants en situation de rue (LESR)

Nous pourrions remonter dans les années 60 pour situer l'existence de quelques termes codés² que les pensionnaires du Maison de l'Enfance d'André Dupont d'Orodora (MEADO) utilisaient. Traitant du langage, « c'est quelque chose que l'on doit garder en secret le plus absolu » (Hochet, 1968 : 154). Le nombre de termes recueillis connaît une hausse dans les années 2000 lors des interventions de Médecins sans frontière (MSF) au Burkina Faso. Une liste de mots sous forme de « petit lexique » de rue a été dressée au cours des témoignages des ESR (MSF & La Lettre volée, 2003 : 286-287). Il faut rappeler que MSF intervenait dans la prise en charge médico-psychosociale des enfants et orphelins en situation de vulnérabilité dont la plupart vivait dans la rue. C'est là que l'équipe s'est confrontée à ce parler et elle a procédé à un relevé de mots avec leur sens. Une liste est établie que nous avons dénommée « corpus MSF » car ce corpus a été produit par MSF. Nous avons confronté les différentes

² Exemples de termes tirés de Hochet (1968 : 154) « Pompe à bicyclette : ragnoko Portefeuille : bidon, dynamite ou diligence Argent propre : nette ou feuille Sacoche : dynamite-bernard Déchirer une poche : opération Déchireurs de poche : docteurs en droit ».

données recueillies du point de vue de la forme et du sens avant de procéder à l'élaboration définitive de notre lexique qui compte ainsi environ deux cents mots. En mettant à contribution les efforts des agents de l'action sociale, des associations et ONG œuvrant dans le domaine de l'enfance en situation de rue, nous sommes arrivés à nous approprier le sens d'un bon nombre de concepts constitutifs du vocabulaire des ESR que nous avons baptisé « le langage des enfants en situation de rue » de la ville de Ouagadougou. Le langage des enfants en situation de rue est alors pour nous une forme spécifique de parler jeune dont dispose des enfants et adolescents qui vivent dans la rue. Ces ESR utilisent ce vocabulaire particulier « en cercle fermé » entre eux. Les termes du lexique exploités en guise de corpus nous servent d'éléments de référence. Pour analyser leurs aspects formel et sémantique, nous avons procédé au regroupement des UL à travers des domaines schématiques (Ouédraogo, 2020). Ces schémas de mots servent à établir et à comprendre la corrélation entre la linguistique et la sociolinguistique. Nous avons porté notre choix sur le domaine de la défense et de la sécurité à titre illustratif.

2.2.1. Le vocabulaire des ESR

Ce vocabulaire comprend du point de vue de sa morphologie des mots simples et des mots construits c'est-à-dire des mots composés.

2.2.2. Mots simples

Les mots simples sont des mots non composés comportant une seule racine provenant de certaines langues comme le français, le moore, le dioula, l'anglais, l'arabe et le nouchi.

- En français : Etat [eta] « poche pectoral de la poitrine », huit [ɥit] « chiffre 8/couteau », pousser [puse] « voler », tabac « drogue », déclaré [deklare] « vol réussi avec un gros butin », déclarer [deklare] « trahir », boîte [bwat] « garde à vue ».
- En moore : gāongo « peau/ arme à feu », teedo « outils/parties intimes de la femme », yāanga « fille, demoiselle », peelem [pèelēm] « blancheur/ gardien », you [yú] ~ [yíu] « éphémères/ policier » etc.
- En dioula : daba [daba] « houe ; daba/ se faire battre à sang », Baga [baga] « bouillie, poison/ venin », kɔrɔ [kɔrɔ] « aîné/grand-frère », kaba [kaba] « pierre ; roche/ prison », etc.
- En anglais : go [go] « aller/femme accouchée », ghetto [gɛto] « cour », deal [deɛl] « vol pendant le sommeil du propriétaire de l'objet volé », fall « tomber/cigarette », etc.
- En arabe, une langue afro-asiatique de la famille des langues sémitiques : ladji « étranger parti accomplir le pèlerinage à la Mecque/ commerçant influent du grand marché ».
- En d'autres langues : coca est passé successivement du quechua à l'espagnol puis à l'anglais et au français. Il désigne la « boisson » ou la marque de la compagnie Coca-Cola dans la langue ordinaire et la « drogue » en LESR. Aussi le terme « rasta » provient de l'amharique,

une langue éthiopienne. Il renvoie à la « culture des rastafari dans le langage courant et « drogué » en LESR. Le terme kandja/ kanja/ ganja est un mot dérivé de [gañjã] signifie « Marijuana » en tamoul/ hindi avant de faire son entrée dans le LESR pour indiquer le « chanvre indien ; une drogue » etc.

- En nouchi : les ESR recourent aux emprunts terminologiques du nouchi. On peut noter : dja « mourir, mort » ; djo [jɔ] « prendre », science [sjãs] « science/ drogue et réflexion », sciencer [sjãse] « se droguer et se donner des idées », etc. Ces termes issus du dioula djo [jɔ] et du français pour science [sjãs] sont passés au nouchi.

2.2.3. Mots composés

L'analyse du corpus révèle une présence de mots composés appelés mots hybrides. Il s'agit pour nous de mots dont les racines qui peuvent provenir de la même langue ou de plusieurs langues. Le sens de chaque mot est donné en français pour mieux faire comprendre à tous le message véhiculé par les ESR. Aussi, nous estimons que nous devons rester fidèle à la traduction des auteurs ayant recueilli les premiers UL. Cependant, pour les mots mal orthographiés, nous avons fait des renvois et des corrections orthographiques et des transcriptions phonétiques appropriées. Après le corpus de mots, nous avons un second corpus composé d'expressions et phrases recueillies sur la base de témoignage des ESR et des intervenants (éducateurs, infirmiers et psychologues).

- M na n bëeg f la nii : « Je vais te poignarder »
/moi/prospectif/ inciser/ toi/ huit/
- Ning-a yoobe: « déchiquète-le ».
/mettre/ lui/six/
- Zëk minærã ca [ka].- wã : « Enlève le slip de fille mineure ».
/soulève/mineur (enfant)/ caleçon-défini/
- Fo zokase yaa yε ? « D'où viens-tu ? »
/toi/dortoir/ c'est/ou/
- Yaa sans : « c'est impossible »
/être (équatif)/ absence/ préposition/
- A yaa laklaare : « il est un bon à rien ».
/il/ être/bon à rien/

En observant la plupart des termes, nous pouvons dire que les ESR ont recours à plusieurs langues pour constituer leur parlure argotique. Et pour cela, nous sommes amené à étudier « *Tout ce qui peut être repéré comme argotique dans une langue, au même titre que tout fait linguistique, doit être examiné compte tenu au moins des cinq critères suivants : quelles sont les personnes concernées, les situations constatées, les fonctions exercées, les thématiques abordées, les procédés utilisés* », (Trimaille, 2004 : 35). A la suite de cette présentation, nous pouvons interpréter ces données à partir deux modèles d'apprentissage combinés pour étayer le processus d'acquisition du L.ESR et l'interaction entre pairs avancés en âge et moins âgés (mante/menthe) au sein du bakoro. Cette dynamique

d'apprentissage suit les dimensions constructives de Piaget et socio constructive de Vygotsky.

2.3. Analyse des résultats de l'étude

Elle analyse les marques du vocabulaire des ESR, les types de codes utilisés, et la dynamique de la situation langagière des ESR se déroulent suivant deux modèles de communication à savoir le modèle constructiviste et le socio-constructivisme.

2.3.1. Dynamique constructive du langage des ESR

Celle-ci se déroule sur le modèle des schèmes de pensées de Piaget (1923). Elle se déroule de façon spiralaire avec des ruptures (d'équilibre) avec la norme des langues en présence. Il y a d'abord une situation d'équilibre vis-à-vis de la norme de la L1 ou des LM avant l'arrivée dans la rue. Puis, lors du contact avec des ESR, une nouvelle situation se produit grâce au plurilinguisme via le contact de langues. Ainsi, la nouvelle structure linguistique est acquise à travers l'assimilation et l'accommodation aux normes de référence de la rue par les nouveaux arrivants. Ensuite, il y a une modification observable des langues en contact à travers leurs aspects morphologique (forme) et sémantique (sens) donnant naissance à la création d'un nouveau parler matérialisée par la spirale et appelée langue vernaculaire hybride ou langage des ESR. C'est la dévéhicularisation des langues (mooré, français, dioula, anglais) qui y est représentée. Nous débouchons enfin sur une nouvelle situation d'équilibre faite d'harmonisation de la pratique de la variété hybride au sein du groupe ESR caractérisée par un assouplissement, modification voire un écart vis-à-vis du standard et l'acquisition de mécanismes linguistiques opératoires tels que la métaphore et la métonymie. C'est ce qui permet aux ESR d'envisager un regard linguistique différent des pratiques langagières du mooré, français, anglais en référence à la polysémie, à la métaphore et à la métonymie. Il est important de noter aussi que l'apprentissage du L.ESR se déroule par interaction entre pairs avancés en âge et moins âgés (mante/menthe) au sein du bakoro.

2.3.2. Dynamique socioconstructive

Cette dynamique de création du parler ESR est une co-construction langagière qui fait corps avec le socioconstructivisme de Vygotsky (1934). En parcourant l'analyse de l'auteur, nous pouvons en déduire que l'acte d'apprentissage du L.ESR est fondé sur une réelle coopération entre pairs avancés et moins avancés, de même âge voire entre groupe de pairs. L'appropriation du langage et des traits culturels propres au système de la rue est fait dans la co-construction à travers des pratiques en conflit socio psychologique. L'interaction langagière au sein des ESR se manifeste à travers quatre paliers qui sont :

- le langage utilisé est inadapté aux prérequis déjà maîtrisés par l'enfant nouvellement admis au sein de la rue ;
- le nouvel ESR vérifie les représentations qu'il met en œuvre ;
- l'interaction prend place dans le cadre d'un échange centré sur l'élève et l'adulte ;
- le contexte de participation active de chacun à la résolution conjointe de la tâche se déroule de sorte que ce qui a pu être réalisé dans cette activité soit internalisé par le nouvel apprenant du LESR.

Vygotsky qui postule que la connaissance se construit à partir des interactions que nous entretenons avec l'environnement social et culturel. Le socio-constructivisme appréhende l'apprentissage comme un processus dans lequel les facteurs cognitifs et sociaux interagissent pour conduire à une organisation mentale plus évoluée qui, à son tour, permettra des interactions sociales plus riches. Partant de là, il énonce deux principes :

- L'histoire de la société dans laquelle un enfant est élevé et le développement propre à cet enfant qui sont liés aux expériences de celui-ci dans cette société, ont des facteurs déterminants dont l'action conjuguée détermine la manière dont l'individu sera capable de penser.
- De plus les modes avancés de pensée, telle la pensée conceptuelle, par exemple, doivent être transmis à l'enfant au moyen de mots, de sorte que le langage devienne graduellement un instrument dans le processus de développement des modes de pensée.

Pour Vygotsky, une interaction sociale, susceptible de faire progresser s'installe nécessairement avec un sujet avancé, c'est-à-dire ayant atteint un niveau de développement cognitif plus élevé. L'interaction peut parfaitement avoir lieu avec un sujet de même niveau pour autant qu'il développe des points de vue différents par rapport à l'objet d'apprentissage. Chez l'individu, l'appropriation des systèmes de signes constitutifs de son appareil psychique se fait selon Vygotsky, par transformation de processus interpersonnels en processus intrapersonnels : toute fonction apparaît deux fois dans le comportement social de l'enfant (intra-psychologique). Toutes les fonctions supérieures ont leurs origines dans les relations réelles entre individus humains. Ce processus socio-génétique d'appropriation individuelle des fonctions mentales supérieures se réalisent grâce aux médiations sémiotiques, se produisant au cours d'échanges interactifs, par transformation de la fonction sociale et communicative des signes (interpersonnelle) en fonction individuelle et intellectuelle (intrapersonnelle).

Conclusion

Le présent article s'est intéressée aux « langues en contact : origine, interaction et acquisition du LESR de Ouagadougou ». L'identification des origines, **les interactions et l'acquisition du LESR**, constituent pour nous une préoccupation majeure, un vide à combler. Ce qui nous a amené à formuler des interrogations, des hypothèses, des objectifs. Cette étude

s'est inscrite dans le cadre de la sociolinguistique urbaine et plus précisément dans le cadre de l'individuation linguistique de Marcellesi et Gardin (1974). Les outils de collectes utilisées sont la recherche documentaire, l'entretien semi-dirigé et le questionnaire. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont entre autres. L'origine socio-historique des ESR explore l'approche conceptuelle, l'origine du concept « ESR », l'organisation du bakoro vue en termes de rapports sociaux entre ESR puis débouche sur l'origine du langage des enfants en situation de rue (LESR). Un lexique développé sous forme de tableau de termes nous permet d'identifier le domaine, la transcription orthographique et phonétique des UL, les langues donatrices de ces termes et leur signification ou sens en LESR. La formation du vocabulaire des ESR comprend du point de vue de sa morphologie des mots simples et des mots construits c'est-à-dire des mots composés. Les mots simples sont des mots non composés comportant une seule racine provenant de certaines langues comme le français, le moore, le dioula, l'anglais, l'arabe et le nouchi. L'analyse du corpus révèle une présence de mots composés appelés mots hybrides. Après le corpus de mots, nous avons un second corpus composé d'expressions et phrases recueillies. L'apprentissage du L.ESR se déroule par interaction entre pairs avancés en âge et moins âgés (mante/menthe) au sein du bakoro sur le modèle **du constructivisme et socioconstructivisme**. Cette dynamique de création du parler ESR est une co-construction langagière qui fait corps avec le socioconstructivisme de VYGOTSKY (1934). En parcourant l'analyse de l'auteur, nous pouvons en déduire que l'acte d'apprentissage du LESR est fondé sur une réelle coopération entre pairs avancés et moins avancés, de même âge voire entre groupe de pairs. L'appropriation du langage et des traits culturels propres au système de la rue est fait dans la co-construction à travers des pratiques en conflit socio psychologique.

Références bibliographiques

BOOGARDS Paul (1994), *Le vocabulaire dans l'apprentissage des langues étrangères*, Paris, CRÉDIF/ Les Éditions DIDIER, Coll. Langues et apprentissage des langues (LAL), 256 p.

BRUNER Jérôme S. (1983), *Le développement de l'enfant : savoir-faire, savoir dire*, Paris, Presses Universitaires de France, 292 p.

CHAMPY Muriel (2014), La rue ne peut pas avoir d'enfants ! Retour sur les projets réinsertion des enfants vivant dans la rue (Burkina Faso), *Autrepart*, 4, pp. 129-144.

FISHMAN Joshua (1971), *La sociolinguistique*, Paris, Nathan, 160 p.

MARCELLESI Jean-Baptiste et GARDIN Bernard (1974) *Introduction à la sociolinguistique sociale : la linguistique sociale*. Paris, Larousse, 263 p.

MONOGRAPHIE NATIONALE (2017), *Recensement des enfants et jeunes en situation de rue dans les quarante-neuf (49) communes urbaines du Burkina Faso (REJSR)*. 64 p. + annexes.

MORELLE Marie (2007). *La rue des enfants, les enfants des rues (Yaoundé, Cameroun et Antananarivo, Madagascar)*, CNRS Editions, 288 p.

OUEDRAOGO Issa (2020). *Le langage des enfants en situation de rue de la ville de Ouagadougou : approche linguistique et socio-psycholinguistique*, Thèse de Doctorat unique en Linguistique, Ecole Doctorale des Lettres, Sciences Humaines et Communication, Université Joseph KI-ZERBO, 373 p

PIAGET Jean (1923), *Le langage et la pensée chez l'enfant*, Paris, Delachaux et Niestle S.A., 318 p.

PILON Marc & VIGNIKIN Kokou. (2006), *Ménages et familles en Afrique Subsaharienne*, Editions des archives contemporaines, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Paris, 135 p.

TRIMAILLE Cyril (2004), « Etudes des parlers de jeunes urbains en France. Eléments pour un état des lieux ». Dans *Cahiers de sociolinguistes*, n°9, pp. 99-132.

VYGOTSKY Lev S. (1934), *Trouth and Language*. Moscou: Stosekgit Z.Tr. angl. Cambridge: M.I.T. Press, 1962, 500 p.

VIMARD, Patrice (1997), « Modernisation, crise et transformation familiale en Afrique Subsaharienne », *Autrepart*, 2, pp.143-159.

VIGNIKIN, Kokou (1992), *Dynamique des systèmes de production agricole et ajustement sociodémographique des ménages : le cas des agriculteurs Ewé du sud-Togo*, Thèse de doctorat, département de démographie, Montréal, Université de Montréal, 345 p.

WANGRE, Naba Jérémy et MAIGA, Alkassoum, 2008, *Enfants de la rue en Afrique. Le cas du Burkina Faso*, Paris, Le Harmattan, 218 p.

YOUGBARÉ Sébastien (2013). *Attachement et délinquance des mineurs : Déterminants psychosociaux au Burkina Faso*, Thèse de Doctorat unique de Psychologie, Spécialité : Psychologie clinique et de la santé l'Université de Lomé, 330 p.

ÉTUDE DIDACTIQUE DES PRATIQUES DE CLASSES SUR LA STRUCTURATION ET L'INTEGRATION DES ACQUIS DANS LE SECONDAIRE AU BENIN

**Joachim HOUNKPATIN*¹, Léonce O. A. AFFOLABI²,
Paul ABOTO³, Eugène OKE⁴, Kossivi ATTIKLEME⁵**

*^{1,2,3,4,5}, Laboratoire de Didactique des Disciplines (LDD)/Université
d'Abomey Calavi/Bénin.*

** Joachimhounkpatin@gmail.com*

Résumé

Ce travail étudie l'application que font deux enseignants, des prescriptions institutionnelles dans un contexte d'implémentation de l'Approche Par Compétences (APC) au cours de la structuration et l'intégration des acquis sur le thème "Sol, avenir de l'homme" en classe de 4^{ème}. La question de recherche se formule ainsi : comment les élèves structurent les connaissances notionnelles des activités précédentes pour élaborer le concept de paysage ? En mobilisant la Double Approche Didactique et Ergonomique (DADE), (Robert et Rogalski, 2002), (Robert, 2006 et 2008), nous avons fait un recueil de données suivi de traitement. Les résultats montrent que les enseignants observés, respectent les prescriptions des programmes d'études scolaires et des guides pédagogiques de l'enseignant mais l'appropriation des démarches et des stratégies reste à améliorer pour rendre plus efficace les pratiques enseignantes.

Mots clés : *géologie, structuration, intégration, acquis, difficultés.*

Abstract

This work studies the application that two teachers make, of the institutional prescriptions in a context of implementation of the Approach By Competences (APC) during the structuring of the integration of the assets on the global theme "Ground, future of the man" in class of 4^{ème}. the research question which guides us is: how the pupils structure the notional knowledge of the preceding activities to work out the concept of landscape. By mobilizing the Double Didactic and Ergonomic Approach (DADE), (Robert and Rogalski, 2002), (Robert, 2006 and 2008), we collected and processed data. The results show that the teachers observed, respect the prescriptions of the school curricula and the pedagogical guides of the teacher but the appropriation of the approaches and the strategies remains to be improved to make more effective the teaching practices.

Keywords: *geology, structuring, integration, acquired, difficulties.*

1- Introduction

Cette recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet du programme APPRENDRE mis en œuvre par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) avec l'appui de l'Agence Française de Développement (AFD) dont la thématique est : "Documenter et éclairer les politiques éducatives dans les pays francophones". (Appel à projet de Novembre 2018).

Beaucoup d'efforts sont déployés par les pouvoirs publics pour l'implémentation réussie de l'APC dans les pratiques enseignantes au primaire et au secondaire dans toutes les disciplines d'enseignement-apprentissage au Bénin. Cependant les performances des élèves semblent toujours faibles au regard des résultats aux divers examens (Brevet d'Étude du Premier Cycle et Baccalauréat) notamment en sciences et mathématiques. En effet, nous avons constaté que la moyenne des pourcentages de succès au Baccalauréat cinq années avant et cinq années après 2012 (année de BAC de la première cohorte d'élèves APC) donne : En série C, 49,1% avant 2012 et 51,8% après ; En série D, 38,1% avant 2012 et 24,4% après 2012. Ce constat vient des statistiques disponibles sur le site de l'office du baccalauréat béninois (www.officedubacbenin.bj). L'année 2012 fut l'année de généralisation de l'APC qui a commencé dans les collèges au Bénin en 2005. Dans ce processus de changement de paradigme d'enseignement-apprentissage, des documents d'accompagnement ont été élaborés par les inspecteurs à l'intention des enseignants. Les formations continues sur le terrain se sont multipliées pour les conseillers pédagogiques et pour les enseignants depuis 2005. Cependant Les parents d'élèves semblent ne pas être satisfaits des résultats des élèves.

Très peu de travaux de recherches scientifiques locales (Oké, 2012 ; Agbodjogbé, 2013 et Sossa, 2018) se sont intéressés à l'application que font les enseignants de sciences et de mathématiques des prescriptions institutionnelles au sujet de l'APC en mettant en relief comment ils ont pu s'adapter à cette approche (leurs facilités ou leurs difficultés d'adaptation, leurs besoins pour s'améliorer, ...). Ces recherches ont été menées avec des études de cas très localisées.

Oké (2012) s'est intéressé à un état des lieux de l'enseignement-apprentissage de la physique par l'analyse des interactions verbales en classes chez deux enseignants expérimentés. Cette étude s'est intéressée aux interactions didactiques de classes ordinaires en utilisant le concept d'étayage (Bruner, 1983). Dans cette étude les fonctions de l'adulte dans l'activité de tutelle ont été adaptées aux situations d'enseignement-apprentissage pour modéliser l'activité enseignante. Les résultats indiquent que l'enseignement-apprentissage d'une loi de la physique (fonctionnement de l'alternateur) reste très contextualisé. Malgré la bonne volonté des enseignants observés de changer de paradigme, ils ont encore un ancrage non négligeable dans une approche plus transmissive que constructiviste avec des ressemblances et des dissemblances.

Agbodjogbé (2013) a analysé l'implémentation des Nouveaux Programmes d'Études (NPE) d'Éducation Physique et Sportive (EPS) et des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) au Bénin dans le cadre de la réforme curriculaire selon l'approche par compétences. Cette étude a été menée dans une approche comparative de transposition didactique de trois (3) enseignants en SVT et trois enseignants en EPS. Dans un premier temps l'auteur caractérise les matrices disciplinaires en SVT et en EPS par une analyse de contenu, ensuite il s'intéresse aux points de vue des acteurs impliqués dans cette réforme (inspecteurs, conseillers pédagogiques, enseignants), puis enfin rend compte, des pratiques d'enseignement des six (6) enseignants observés en s'appuyant sur la

théorie de l'action conjointe en didactique. Selon l'auteur de cette étude, contrairement aux ambitions promues par l'APC, les objets d'enseignement restent très élémentarisés, décontextualisés et présentés sous un format très linéaire, loin du projet fondateur de la réforme où les acquisitions visées (connaissances et les techniques) sont censées permettre aux élèves de résoudre des problèmes complexes liés à une classe de situations et en prise avec des enjeux sociétaux. Amade-Escot et Agbodjogbé (2013) font une analyse didactique des pratiques enseignantes qui souligne les apories pour affirmer que l'enseignement « par compétences » tel que conduit par les enseignants observés, reste très à distance des visées énoncées. Pour les auteurs, il ne s'agit pas de condamner ces pratiques ou déplorer les formes concrètes que prend l'implémentation des NPE, mais il convient de réfléchir aux possibles évolutions.

Sossa (2018) s'est intéressé à l'analyse des activités d'élèves et d'enseignants en classes en observant deux enseignants de mathématiques expérimentés et deux autres débutants. Cette étude s'est appuyée sur la Double Approche Didactique et Ergonomique de (Robert et Rogalski, 2002) et (Robert, 2006 et 2008) pour examiner les rapports entre les pratiques des enseignants observés dans les conditions qui leurs sont offertes et les apprentissages correspondants des élèves. Les résultats indiquent que les cours sont dialogués et qu'il y a trois types de tâches : des tâches d'application stricte des contenus et méthodes étudiées antérieurement, des tâches de réinvestissement et des tâches de découverte et d'approfondissement. Toutes ces tâches sont très souvent déclinées en micros-tâches qui permettent à l'élève de se rapprocher à petits pas successifs de la solution attendue. L'auteur met en évidence pour l'ensemble des enseignants observés, deux routines interprofessionnelles : une routine de dévolution des tâches et une routine de correction d'exercices. Il conclut que les enseignants de mathématiques résistent à l'implémentation de l'APC au secondaire.

Dans le présent article, nous nous intéressons à l'application que font deux enseignants en Sciences de la Terre (ST), des prescriptions institutionnelles dans un contexte d'implémentation de l'Approche Par Compétences (APC) sur l'activité consacrée à la structuration et à l'intégration des acquis des connaissances construites sur le thème "Sol, avenir de l'homme". Nous avons exploré la question de recherche suivante : Comment la structuration et l'intégration des acquis des connaissances construites sur le thème "Sol, avenir de l'homme", est-elle mise en œuvre par les enseignants dans le contexte du changement de paradigme vers l'APC ?

2. Approches théorique et méthodologique

2.1. Fondements de la méthodologie de recherche

Nous nous référons à la Double Approche Didactique et Ergonomique (DADE) car elle est issue de la théorie de l'activité et nous nous intéressons aux activités des acteurs de la classe (élèves et enseignants)

en situation quasi- habituelle sur l'activité de la structuration et l'intégration des acquis. La DADE permet de décrire les pratiques enseignantes, ici celles de deux enseignants en ST, suivant cinq composantes à recombinaison que sont : composante cognitive, composante médiative, composante institutionnelle, composante sociale et composante personnelle.

- Les deux premières composantes, cognitive et médiative, visent à caractériser les activités (possibles ou effectives) que l'enseignant suscite chez les élèves. La composante cognitive s'apprécie en étudiant les tâches prévues pour les élèves lors de cette séance (nature, agencement et fonction) et les objets de savoirs qu'elles mettent en œuvre sur la structuration et l'intégration des acquis relatifs au thème : "Sol, avenir de l'homme". La composante médiative englobe les choix d'organisation du travail des élèves dans la classe, l'accompagnement offert par l'enseignant pendant le déroulement en classe. Cet accompagnement assure une fonction d'étayage qui se manifeste notamment par l'enrôlement dans la tâche, les aides apportées et le repérage des savoirs en jeu. Les analyses du projet de cours et du déroulement de la séance ne permettent pas d'accéder à l'intégralité des trois autres composantes. Pour cela d'autres dispositifs de recueil de données sont nécessaires comme les entretiens pour accéder aux raisons de l'enseignant qui fondent ses pratiques.

-La composante institutionnelle concerne les programmes et les ressources imposées, les préconisations des conseillers pédagogiques et des inspecteurs qui constituent des contraintes de nature institutionnelle relatives à l'enseignement-apprentissage sur la structure et l'intégration des acquis.

-La composante sociale caractérise la façon dont l'enseignant fait avec les choix collectifs des collègues de l'établissement, les habitudes professionnelles des enseignants de la discipline. Dans notre étude, elle caractérise aussi les réalités sociales et culturelles de l'établissement qui fondent les pratiques enseignantes en situation de classe.

-La composante personnelle exprime ce qui est propre à l'enseignant, ses connaissances, ses conceptions sur les objets de savoir en jeu, sur la discipline, ses convictions sur l'activité de la structuration et l'intégration des acquis relatifs au thème "Sol, avenir de l'homme", l'impact de son parcours personnel sur son travail.

2.2. Le recueil des données

Le déroulement du cours offre l'occasion d'observer la participation effective des élèves à la classe et les rôles que jouent les enseignants dans les apprentissages occasionnés par ces activités. Dans les activités des élèves, nous nous intéressons à l'activité en relation avec des contenus disciplinaires relatifs à la structuration et l'intégration des acquis relatifs au thème "Sol, avenir de l'homme".

L'activité laisse des traces observables qu'il est possible de saisir avec des observations instrumentées (audio, vidéo) ou non et des recueils d'outils de travail (cahiers, fiches, images de tableau).

Pour accéder aux raisons qui justifieraient les constats observés dans la mise en œuvre d'une séance de cours sur la structuration et l'intégration des acquis relatifs au thème « Sol, avenir de l'homme » selon les enseignants observés en Science de la Terre, nous avons été amenés à conduire des entretiens semi-directifs avec ceux-ci. Les données collectées à cet effet, sont recoupées, regroupées en unités de sens (mise en commun des questions qui sont semblables dans le guide d'entretien). Chaque enseignant des ST, sujet de l'étude a été visité deux fois avec un enregistrement vidéo de quatre-vingt-dix (90) minutes environ pour chaque séance. Chaque enseignant a été interrogé avant la séance de cours sur ces intentions pédagogiques et didactiques sur la structuration et l'intégration des acquis sur le thème "Sol, avenir de l'homme". Il a aussi été interrogé après la séance sur l'atteinte des objectifs qu'il s'était proposé d'atteindre, sa satisfaction du déroulement de la séance et les améliorations qu'il souhaiterait pour les prochaines séances sur les mêmes objectifs d'enseignement.

2.3. Le traitement des données

D'abord, l'étude de la composante institutionnelle nous a conduit à un regard sur les prescriptions institutionnelles que sont les programmes d'études scolaires et les Guides pédagogiques. Cela nous a permis de repérer les attendus de ces prescriptions.

Nous avons fait le choix, après les enregistrements, de découper les transcriptions en épisodes argumentatifs axés sur la procédure de conduite d'activité de structuration des acquis. Nous avons établi une interprétation du déroulement de ces épisodes par rapport à ce qui se joue au niveau des savoirs, de l'enseignement et de l'apprentissage.

3. Analyse des résultats

Dans les lignes qui suivent, nous procédons à une étude comparée des séances de cours de ces deux enseignants portant sur l'objet d'enseignement- apprentissage (E/A) : "*la structuration et intégration des acquis*", dans le but de préciser d'une part, les régularités et les singularités dans les pratiques de classes de ces enseignants et d'autre part, leur conception de l'enseignement- apprentissage de la discipline.

Nous nous limitons aux séances observées pour chacun des deux enseignants dans ce qui suit.

3.1. Composante institutionnelle

Nous examinons les prescriptions institutionnelles au sujet des savoirs en jeu dans les documents Programme d'Etude (PE) et Guide Pédagogique (GP) de la classe de 4^{ème} (MESTFP, 2015) et les préconisations du corps d'encadrement (Inspecteurs, Conseillers pédagogiques, Animateurs d'établissement). Dans le programme d'études de la classe de 4^{ème}, le thème : "Sol, Avenir de l'Homme" est prévue pour se dérouler en 26

heures de cours avec une répartition du temps par activité pour le déroulement. L'activité présentée par l'enseignant est prévue pour 1heure. Ce temps est respecté sur la fiche de l'enseignant mais la séance que nous avons observée a dépassé le temps prévu. Les prescriptions institutionnelles imposent la planification dans les classes de 4^{ème} telle que présentée dans le tableau n°1 ci-après :

Tableau n°1 : Planification des activités dans la classe de 4ème pour le thème "Sol, Avenir de l'Homme"

Activités	Contenus	Durée d'exécution du guide	Durée actuelle proposée	Informations relatives à l'exécution des activités
Activités 1 & 2	Mise en situation	2h	2h	Rien à signaler (RAS)
Activité 3	Collecte de données par observation, exploitation de documents pour élaborer une réponse à la question : "quels sont les éléments caractéristiques d'un paysage ?"	2h x 2	2h +1h	En prélude à l'exploitation de document prévu pour cette activité les apprenants doivent produire des données et de matériels à l'issu d'une exploration du milieu
Activité 4	Collecte de données par observation, expérimentation et exploitation de documents pour élaborer une réponse à la question : Comment les roches du sous-sol influencent-elles l'aspect des paysages ?	2h x 3	2hx 3	L'objectif à viser est d'établir la relation de cause à effet (nature du sol, type de végétation et climat)
Activité 5	Collecte de données par exploitation de résultats expérimentaux, de documents pour construire une réponse à la question : « Comment évolue un paysage ?»	2h x 2	2h x 2	Quelques données recueillies au cours de l'exploration de l'environnement participent de l'appropriation partielle du concept de

				l'évolution d'un paysage
Activité 6	Structuration et intégration des acquis	1h	1h	RAS
Activité 7	Hétéro évaluation proposée aux élèves.	1h	1h	RAS
Activité 8	Objectivation des savoirs construits et de la démarche suivie	1h	1h	RAS
Activité 9, 10, 11	Réinvestissement des apprentissages	3h + 2 h	3h + 2 h	L'enseignant devra lancer les premières activités du réinvestissement à la fin de l'activité 8

Selon le programme d'études, c'est la compétence disciplinaire n°1 (CD1) qui est visée dans le déroulement de cette séquence : « *Élaborer une explication à des faits et à des phénomènes naturels en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres aux Sciences de la Vie et de la Terre* » (PE, 2015 : 61).

Les contextes de réalisation de la CD1 exigent à l'enseignant de faire recours à des stratégies variées dont le travail individuel, le travail en groupe et le travail collectif ou la plénière (PE, 2015 : 50).

Le matériel prévu est celui présenté dans le guide pédagogique. Il s'agit des connaissances construites par les apprenants au cours des activités précédentes relatives à :

- Composantes d'un paysage
- Relations entre la nature géologique du sous-sol, les propriétés des roches et les paysages
- Influence de l'érosion sur le modèle du paysage et de l'appropriation partielle du concept de l'évolution d'un paysage
- Influence des actions de l'Homme dans son environnement géologique et végétal sur l'évolution des paysages

Dans notre analyse nous nous contentons des aspects de la séance observée. Il s'agit des aspects concernant les savoirs en jeu à structurer et intégrer en prenant appui sur les connaissances notionnelles construites et les composantes (capacités et habiletés) de la compétence transversale n°8 (CT8) intitulée : « *communiquer de façon précise et appropriée* »

Il ressort que l'élève doit faire recours à ses ressources propres à la communication aux langues et vocabulaires appropriés. L'appropriation des capacités et habiletés de la Compétence Transdisciplinaire n°8 est nécessaire pour la réussite de la structuration/ intégration des acquis. Citons entre autres :

- Identifier les éléments
- Établir des liens entre les éléments
- Faire l'inventaire des idées essentielles
- Organiser les idées, les ressources utiliser le vocabulaire approprié
- Soigner la quantité de la langue (parlée et écrite)
- Améliorer, au besoin, sa production...

Cependant, cela n'a pas permis à l'enseignant P1 de dérouler une véritable séance de structuration et d'intégration des acquis. En effet, cet enseignant a des difficultés à amener les élèves à identifier, sélectionner, organiser les idées et mettre en relation des acquis. Il en est de même pour l'enseignant P2 qui n'a pas fourni de l'aide et assistance aux élèves à surmonter les difficultés de compréhension de la tâche. Son cas pourrait aussi se justifier par le faible niveau de la langue des élèves.

3.2. Composante cognitive

Au cours de l'entretien *ante-séance*, les enseignants ont exprimé l'objet d'apprentissage de la séance du jour que nous avons suivi et qui est : la structuration et l'intégration des acquis découlant des activités de construction de savoirs sur ce thème : « Sol, avenir de l'homme ». Ils ont également exprimé les tâches et l'organisation du travail prévu qui sont résumées ci-dessous dans leurs fiches de consignes soumises aux élèves pour le travail.

Pour l'enseignant P1

Extrait de fiche de consignes soumises aux élèves pour le travail	
	<p>SA 1 : SOL, AVENIR DE L'HOMME</p> <p>II. REALISATION :</p> <p>II. 4. Activité de structuration et d'intégration des acquis</p> <p>Objectifs : L'élève doit être capable de structurer et d'intégrer les connaissances notionnelles construites au cours de la résolution des questions de recherche de la SA.</p> <p>Sujets : Connaissances notionnelles construites au cours de la SA.</p> <p>Compétence : A partir de l'ensemble des connaissances construites au cours de la SA, rédige un court paragraphe pour élaborer le concept de paysage. Pour cela :</p> <ul style="list-style-type: none"> » Rappelle les connaissances notionnelles construites au cours des activités précédentes . » Sélectionne des connaissances pertinentes en rapport avec la naissance et l'évolution des paysages . » Fait la synthèse des informations sélectionnées en distinguant l'essentiel de l'accessoire.

Pour l'enseignant P2

Le matériel est exclusivement constitué des acquis antérieurs comme suggéré dans le guide pédagogique. Nous constatons que les contenus abordés par l'enseignement sont conformes aux prescriptions officielles.

Mais, la mise en œuvre reste à affiner par les enseignants pour favoriser des apprentissages efficaces et autonomes.

3.3. Composante médiative

Nous abordons ici les tâches, les stratégies et le matériel prévus pour la séance et les scénarios mis en œuvre par les enseignants observés. Nous rappelons ici que le cheminement proposé dans le guide pédagogique suggère les tâches à travers des stratégies privilégiées d'enseignement/apprentissage que nous résumons comme ceci : les élèves structurent les connaissances notionnelles des activités précédentes pour élaborer le concept paysage.

A cette occasion les élèves s'exercent à :

- ✓ récapituler/rappeler les connaissances notionnelles construites au cours des activités précédentes ;
- ✓ sélectionner des connaissances notionnelles pertinentes au regard de la tâche de structuration à effectuer ;
- ✓ faire la synthèse des informations sélectionnées en distinguant l'essentiel de l'accessoire.

Les tâches et les stratégies proposées par les deux enseignants sont résumées dans les tableaux n°2 et n°3 ci-dessous

Tableau n°2 : tâches et stratégies proposées par P1

Tâches : structurer et intégrer les connaissances notionnelles	<ul style="list-style-type: none">- rappeler les questions de recherches- rappeler les connaissances notionnelles construites au cours de chaque question de recherche- sélectionner les connaissances notionnelles pertinentes- structurer et intégrer les acquis
---	---

Organisation et stratégies pour la séance du jour	Brainstorming, travail individuel (TI) et travail collectif. (TC)
Matériels prévus pour la séance	Une fiche de consignes précisant les tâches à accomplir et les stratégies à développer par les élèves. Le matériel (support), pour cette activité est constitué exclusivement des acquis des élèves conformément aux prescriptions et préconisations.

Tableau n°3 : tâches et stratégies proposées par P2

Tâches : structurer et intégrer les acquis dans un texte explicatif	<ul style="list-style-type: none"> - recenser les activités précédentes. - rappeler les connaissances notionnelles construites au cours des activités précédentes. - sélectionner les connaissances notionnelles pertinentes. - mettre en relation les connaissances sélectionnées pour rédiger le texte explicatif
Organisation et stratégies pour la séance du jour	Brainstorming, travail individuel (TI) et travail collectif (TC)
Matériels prévus pour la séance	Une fiche de consignes précisant les tâches à accomplir et les stratégies à développer par les élèves. Le matériel (support) ici pour cette activité, est constitué des acquis des élèves conformément aux prescriptions et préconisation officielles

L'enseignant P1 a mis en œuvre le scénario progressivement. La séance de classe a connu deux épisodes ; chaque épisode étant indexé à la réalisation d'une tâche.

1^{er} épisode : Rappel des questions de recherche et des connaissances construites en relation avec chaque question de recherche en brainstorming et travail individuel.

2^{ème} épisode : Organisation de plénière (mise en commun) permettant de dégager les idées pertinentes de chaque question de recherche du thème. L'enseignant P2 a mis en œuvre le scénario du cours dans une progression semblable à celle de P1. Il a fait réaliser les deux tâches par diverses stratégies et en 4 étapes :

1^{ère} étape : Rappel des questions de recherche en brainstorming sans support.

2^{ème} étape : Sélection des connaissances essentielles construites à partir des productions consignées dans les cahiers de cours par le brainstorming.

3^{ème} étape : Structuration et intégrations des acquis par le travail individuel

4^{ème} étape : Mise en commun des productions par le brainstorming.

4. Discussion des résultats

4.1. Des composantes de la DADE vers leurs combinaisons

Les enseignants observés tentent de respecter le programme d'étude en vigueur. Ils ont prévu une activité de structuration/ intégration des acquis avec le matériel recommandé dans le guide pédagogique. Cependant la préparation des fiches chez les deux enseignants souffre d'insuffisances, notamment en ce qui concerne la prise en compte des compétences transversales particulièrement la CT8 intitulée "communiquer de façon précise et appropriée" (GP, 2015 : 8 et PE, 2015 : 24).

Le très peu d'expérience professionnelle des deux enseignants (4ans pour P1 et 2ans pour P2) justifie à notre point de vue, la faible autonomisation des élèves dans leur travail pour P1 et les difficultés à assurer la dévolution de travail aux élèves pour P2.

L'analyse du déroulement de la séance montre que les deux enseignants mettent en œuvre leurs fiches pédagogiques en invitant les élèves à réaliser la tâche à travers diverses stratégies (brainstorming, travail individuel et travail collectif). Mais, ils ne favorisent pas suffisamment les interactions entre les élèves pour leur permettre de :

- rappeler les questions de recherche ;
- rappeler les notions essentielles construites ;
- sélectionner les notions les plus pertinentes ;
- faire une synthèse pour produire un texte explicatif (en réponse à la tâche globale de la situation d'apprentissage).

La conception de la démarche d'Enseignement/Apprentissage/Evaluation de ces enseignants mérite d'être améliorée.

4.2. De la combinaison des composantes vers les pratiques enseignantes

Les enseignants observés en ST se réfèrent aux prescriptions institutionnelles contenus dans les programmes d'étude et les guides pédagogiques. L'analyse des cahiers de texte, des fiches des enseignants et des cahiers d'élèves montre que ces enseignants essaient de respecter les démarches d'enseignement/ apprentissage/ évaluation et les phases de déroulement d'une situation d'apprentissage.

Des efforts sont faits dans la conception et la conduite des activités. Cependant l'appropriation du programme d'étude, du guide pédagogique, des démarches et stratégies, des connaissances professionnelles et techniques méritent d'être améliorées afin que les pratiques enseignantes soient plus performantes.

5. Synthèse et quelques implications des résultats de l'étude

Les enseignants que nous avons observés, respectent les prescriptions des

programmes d'étude scolaire et des guides pédagogiques lorsqu'elles ne nécessitent pas une personnalisation ou une contextualisation de leur part. Ces enseignants semblent être habitués à la mise en application de la succession des phases d'enseignement préconisées. Il en est de même pour les stratégies privilégiées dans le programme d'étude des SVT de la classe de 4^{ème} et du guide pédagogique de cette classe.

Les enseignants observés font l'effort de vouloir prendre en compte les conceptions des apprenants sur les savoirs en jeu. En effet, dans le déroulement des séances d'enseignement, ils ont des difficultés à prendre en compte ces conceptions pour situer leurs ambitions pédagogiques. Les stratégies de travail préconisées sont utilisées de façon très déséquilibrée : les unes sont utilisées abusivement au détriment des autres. Dans les travaux en plénière, la gestion des débats est difficile : les étayages d'enrôlement dans le jeu de questions- réponses ne sont souvent pas pertinents, et c'est l'enseignant qui formule les savoirs à retenir au lieu de les co-construire avec les apprenants.

Tout cela nous fait penser que la qualité des apprentissages gagnerait par l'amélioration des pratiques enseignantes à travers la formation des enseignants pour le renforcement de leurs capacités. Il nous semble nécessaire de former les enseignants à :

- l'analyse *a priori*, à l'analyse praxéologique et à l'analyse conceptuelle des savoirs en jeu ;
- l'utilisation des situations didactiques mobilisant particulièrement la dévolution et les variables didactiques ;
- l'organisation et à la conduite des confrontations entre élèves sur les conceptions dans les situations spécifiques qui leurs sont propres pour apprendre.

6. Références bibliographiques

6.1. Bibliographie

AUF-APPRENDRE (2018). Premier appel à projet du programme Appui à la Professionnalisation des PRatiques ENseignantes et au Développement de Ressources (APPRENDRE). *Documenter et éclairer les politiques éducatives dans les pays francophones*

Agbodjobgé B. (2013). L'implémentation des nouveaux programmes par compétences au Bénin : des textes officiels aux pratiques d'enseignement. Analyses didactiques en Éducation Physique et Sportive et en Sciences de la Vie et de la Terre en classe de 5e, Thèse de science de l'éducation, Université de Toulouse2 — Le Mirail

Oké E. (2012). Étude des activités d'enseignants et d'élèves en classe de physique par l'analyse des interactions verbales : Étude de cas en 3^{ème} et 2^{nde} (Thèse de doctorat). Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques, Université d'Abomey-Calavi

Robert A. (2006). Une méthodologie pour décrire des déroulements de séances de classe à partir de vidéo dans des recherches sur les

pratiques d'enseignants de mathématiques au collège et au lycée. Dans M.-J. Perrin Glorian et Y. Reuter (dir.), *Les méthodes de recherche en didactique* (p. 191-202). Villeneuve d'Ascq : Presse Universitaire du Septentrion

Robert A. (2008). Une double approche didactique et ergonomique pour l'analyse des pratiques d'enseignants de mathématiques. Dans F. Vandebrouck (dir.), *La classe de mathématiques : activités des élèves et pratiques des enseignants* (p.59-65). Toulouse, France : Octarès

Robert, A., Rogalsky, J. (2002). Le système complexe et cohérent des pratiques des enseignants de mathématiques : une double approche. *Revue canadienne de l'enseignement des sciences, des mathématiques et des technologies*, 2 (4), 505-528

Sossa, B. (2018). *Des pratiques d'enseignement des mathématiques au Bénin : contraintes et marges de manœuvre dans des études de cas en seconde scientifique* (Thèse de Doctorat). Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques, Université d'Abomey-Calavi

6.2. Webographie

AUF-APPRENDRE (2021). Rapport oral. [Consulté le 18/11/2021]. <https://apprendre.auf.org/video-resultats-d'une-etude-des-pratiques-de-classe-dans-le-secondaire-au-Benin-en-sciences-et-mathematiques>

AUF(2021). [Consulté le 25/11/2021] <https://apprendre.auf.org/wp-content/uploads/2021/01/Etude-des-pratiques-de-classe-dans-le-secondaire-au-Benin-en-sciences-et-mathematiques.pdf>

AUF (2022). Rapport final complet du projet *Etude Didactique des Pratiques Enseignantes (EDiPRE)* en SVT. [Consulté le 20/12/2022] <https://vdocuments.pub/edipre-agence-universitaire-de-la-francophonie.html?page=1>

Agbodjogbé B., Amade-Escot C. and Attiklèmè K. (2013). "La réforme des curriculums par compétences au Bénin", *Éducation et socialisation* [online], 34 | 2013, Online since 05 December 2013, connection on 15 September 2022. URL; <https://journals.openedition.org/edso/419>; DOI: <https://doi.org/10.4000/edso.419>

DE LA SOCIOLINGUISTIQUE A LA DIDACTIQUE DES LANGUES ETRANGERES A L'ECOLE PRIMAIRE.

Laurent Nga Obama

Université de Yaoundé I
laurent.obama@fse-uy1.cm

Résumé

Le présent article fonde sa réflexion sur la relation entre le statut des langues enseignées, le profil des apprenants et les méthodes d'enseignement de ces langues. Il a pour objectif de proposer le profil des apprenants à l'entrée et à la sortie de l'école primaire anglophone et de suggérer une didactique du français langue étrangère et de l'anglais susceptible de contribuer à l'amélioration de leur compétence communicative, d'une part et au renforcement du vivre ensemble communautaire dans un contexte où la barrière linguistique suscite des tensions sociales, d'autre part. À partir d'une approche méthodologique basée sur la triangulation mettant en exergue une étude cas-témoins, des données ont été collectées et analysées au sein de deux écoles primaires, ce qui a permis d'établir une corrélation entre le statut des langues enseignées, le profil des apprenants et les méthodes d'enseignement de ces langues. Cette démarche permettrait de prévenir les velléités de domination des langues et favoriserait la (re)écriture de l'histoire linguistique au Cameroun.

Mots clés : sociolinguistique, FLE, didactique des langues, école primaire, histoire linguistique

Abstract

This article aims at proposing a reflection on the relationship between language status, learners' profile, and teaching methods of languages. Its objective is to propose a learner profile at his/her entry to Anglophone primary school and suggest a didactics of French and English capable of contributing to the improvement of learners' communicative competence, on one hand, and to the reinforcement of community living together in a context where linguistic barrier raises social tensions, on the other hand. This approach would prevent from the language desire of domination, and would foster the (re)writing of linguistic history in Cameroon.

Key words: sociolinguistics, FFL, didactics of languages, primary school, linguistic history

Introduction

L'analyse des pratiques comme pratique réflexive et la didactique des langues étrangères sont au centre de la présente réflexion. Elle constitue l'arrière-plan théorique de cette étude qui met en exergue l'expérience vécue à l'école primaire, dans le sous-système éducatif anglophone.

L'idée d'une analyse des pratiques dans l'enseignement des langues dans le sous-système éducatif anglophone naît d'une observation.

Au cours de l'enseignement des langues étrangères (le français dans le sous-système éducatif anglophone et l'anglais dans le sous-système éducatif francophone), il a été d'observé que les enseignants des deux sous-systèmes harmonisaient leurs emplois du temps de manière à procéder à une permutation pendant les heures de langues étrangères. En effet, les enseignants d'expression française s'occupaient des élèves du sous-système anglophone pendant la période réservée au français *French* (dénomination donnée au français enseignée au locuteur de langue anglaise à l'école primaire anglophone au Cameroun. Cette étude s'éloigne d'ailleurs de cette acception car vecteur de scissiparité et préfère par ailleurs le terme « FLE » - Français Langue Etrangère - à celui-ci) en section anglophone et vice versa. Dans le but de mieux appréhender ce phénomène, nous nous sommes rapprochés des enseignants. Pour ces derniers, cette pratique visait l'amélioration des performances des apprenants en « FLE » en section anglophone et en anglais en section francophone). Dans le cadre de cette étude, l'intérêt est porté exclusivement sur l'enseignement du « FLE ». Une préoccupation plus ou moins nouvelle dans la mesure où elle a fait l'objet de plusieurs recherches à l'exemple de (Ambassa Betoko, 1991 ; Wamba, 2010), mais qui vaut la peine d'être explorée.

L'adoption de la permutation comme stratégie d'enseignement des langues étrangères visait prioritairement l'amélioration du rendement des apprenants, mais permettait aux enseignants de pallier les difficultés liées à leur insuffisance de compétences linguistiques, d'une part et de combler les lacunes d'une formation didactique limitée d'autre part. Arguments que soutenaient déjà (Marchois & Delmote, 2015) qui reconnaissent la difficulté à enseigner les langues étrangères à l'école primaire. Selon ces deux auteurs, outre les difficultés ci-dessus évoquées, il faut ajouter la pression de l'autorité administrative notamment des inspecteurs qui prescrivent le respect strict des instructions officielles par l'enseignement obligatoire du français et de l'anglais. Par cette permutation, les enseignants ont intuitivement plus ou moins réussi à éviter les pièges des interférences, de la prononciation erronée des mots qui surviendraient au cours de l'enseignement/apprentissage du « FLE » chez les enseignants d'expression anglaise qui ne sont pas formés pour cet enseignement et sont taxés à tort d'incompétents. On pourrait ainsi s'étonner de l'ingéniosité des enseignants et du « succès » des enseignants d'expression française qui enseignent le « FLE » avec moins de difficultés alors qu'ils ne sont pas formés à enseigner les langues étrangères. L'analyse de cette pratique a amené à s'intéresser à trois facteurs : le public pour qui le FLE était effectivement destiné, l'effet et l'orientation de la méthode communicative comme méthode officielle de l'enseignement du « FLE », et l'application d'un paradigme nouveau de l'approche communicative dans l'enseignement du « FLE » en contexte plurilingue. En d'autres termes, l'étude tente de répondre aux interrogations suivantes : comment améliorer les performances des apprenants de « FLE » à l'écrit ? Quelle méthode utiliser pour l'enseignement/apprentissage du « FLE » ? Comment peut se dérouler l'introduction d'une « nouvelle » méthode dans l'enseignement du

« FLE »? Pour mener à bien ces réflexions, nous nous proposerons quelques éléments théoriques pour penser la question de l'amélioration des performances des apprenants à l'écrit en nous appuyant sur une revue de la littérature consacrée à l'analyse des relations entre la description du profil des apprenants de FLE, le changement méthodologique et l'amélioration de leur compétence communicative.

1. La problématique du rapport entre les langues

Les rapports entre les langues peuvent être pacifiques (Fishman, 1967 : 34) ou conflictogènes (Belibi, 2010 : 10). Selon le type de rapports, on parlera de bilinguisme ou de diglossie (Ferguson, 1959). Le bilinguisme « pacifique » ou bilinguisme sans diglossie vient de la pensée de Fishman qui estime qu'il est possible de faire concomitamment usage de deux idiomes dans une aire géographique donnée. Il présente toutefois plusieurs nuances selon le degré d'appropriation des deux langues par le locuteur et peut être qualifié d'intellection selon (Jardel, 1979 : 26), symétrique ou asymétrique, de soustraction ou additif selon (Hamers, 1979 : 28). Une attention particulière est portée au bilinguisme dit soustractif dans la mesure où celui-ci marque l'ascendance d'un idiome sur un autre et qui conduit à la diglossie entendue ici comme une guerre des langues du point de vue de (Calvet, 1987 : 10), mais aussi une guerre sans guerrier selon (Belibi, 2010 : 13). La diglossie est une fissure voire une cassure du bilinguisme due à une influence volontaire ou involontaire – car résultant de la quête de l'hégémonie par l'Homme qui utilise la langue comme arme de soumission voire d'oppression d'Autrui – qu'un idiome exerce sur autre. Le phénomène prend des proportions plus importantes en contexte plurilingue car elle cesse d'être une simple rupture d'une relation « harmonieuse » de deux langues étrangères pour affecter de manière profonde les langues locales et devenir une diglossie enchâssée (Calvet, 1987 : 46).

Pourtant, la situation linguistique d'un peuple plurilingue le prédispose à une situation unique : celle de forger une identité linguistique inédite basée sur l'altérité linguistique et partante du bilinguisme sans diglossie. À cet effet, il y a urgence d'une pacification ou une « (re)pacification » des rapports entre les langues aujourd'hui antagonistes afin de tendre vers un modèle unique, un schème de reconnaissance inédit du locuteur plurilingue, celui de bilingue tout simplement. La réussite d'une telle opération reposera sur l'équation : langue X = langue Y dans tous les domaines de la vie académique, administrative, sociale, etc. Du point de vue académique, l'égalité des langues devra dépasser leur simple présence dans les curricula, et l'absence de l'un entraînera inéluctablement l'échec de l'autre. D'où le besoin de (re)définir le statut des langues en contexte exolingue.

2. Essai de stratification et de codage des langues

Il existe de nombreuses études, très souvent proches les unes des autres, sur la codification des langues. C'est dans ce sens que Cook (1969) désigne par L1 la langue maternelle et L2 toute langue étrangère apprise ultérieurement. Pour Moore (2001) la langue maternelle prend le code LM et la langue étrangère LE, il conclut cependant que LM=L1. Quivy et Tardieu (2002) estiment que « d'un point de vue didactique LV1, LV2, LV3 [LV=langue vivante] sont toutes des L2 » (Quivy & Tardieu, 2002 : 194). Dahm (2013) retient L1 pour langue de scolarisation, « langue officielle du pays où l'élève apprend une L2 » selon la définition de Quivy et Tardieu, et L3 pour deuxième langue étrangère apprise en contexte scolaire. Rappelons que dans la culture anglo-saxonne, la stratification des langues est plus simple ou simplifiée, la langue maternelle se nomme *native language* et toute langue autre que la langue maternelle, *non native language*.

En milieu multilingue, la stratification des langues est indispensable et complexe. Indispensable parce qu'elle induit une politique linguistique adaptée à un public cible. Complexe, à cause des statuts évolutifs des langues étrangères dans les pays d'adoption, en Afrique et notamment au Cameroun. Au Cameroun, une stratification des langues en deux catégories est impérative. L'une selon son importance au plan académique et l'autre selon sa dimension culturelle, sociolinguistique et anthropologique. Pour ce faire, les codes et contenus suivants sont envisageables au plan académique :

1. PLS : Première langue de scolarisation. On y retrouve le français ou l'anglais selon le sous-système éducatif. Le français est (PLS) dans le sous-système francophone et l'anglais (PLS) dans le sous-système anglophone.
2. DLS : Deuxième langue de scolarisation. Rentrent dans ce groupe le français ou l'anglais. Le français est (DLS) dans le sous-système éducatif anglophone alors que l'anglais est (DLS) dans le sous-système éducatif francophone.
3. TLS : Troisième langue de scolarisation. Ce groupe concerne toutes les langues apprises après le français et l'anglais. Il s'agit de l'allemand, l'espagnol, le latin, le grec, l'italien et le mandarin.

Cette classification et ce codage seraient incomplets s'ils s'arrêtaient à ce niveau sans tenir compte des langues locales. Sur un plan purement académique et selon l'ordre d'apparition au cours de la scolarisation du préscolaire à l'université en passant par le primaire et le secondaire, ces langues appartiennent au (TLS).

Les dimensions culturelle, sociolinguistique et anthropologique invitent à une stratification des langues en contexte camerounais selon l'ordre d'acquisition de la langue depuis la cellule familiale. Ainsi, trois statuts de la langue peuvent être envisagés : la langue maternelle, la langue première de socialisation et la langue seconde de socialisation selon le modèle suivant :

- a) LM : Langue maternelle (langue locale acquise avant la scolarisation).
- b) LPS : Langue première de socialisation (langue étrangère devenue langue maternelle par assimilation ou par snobisme).
- c) LSS : Langue seconde de socialisation (langues locales apprises après la (LPS). C'est le cas où une langue locale est apprise sur fond d'un repli identitaire – concept qui se détache ici de son sens premier et synonyme d'intégrisme – pour signifier recherche de ses origines, retour aux sources, prise en compte de son milieu de vie, de son histoire, l'histoire de ses ancêtres dans le développement de l'être. La LSS est une appréhension intra personnelle et interpersonnelle de l'appropriation de la langue, de la culture.

La problématique de la dénomination des langues en contexte plurilingue peut aussi être abordée sous l'angle politique. Les langues officielles [français et anglais] hors du continent européen sont souvent des apports de la colonisation. C'est le cas dans la plupart des anciennes colonies britanniques et françaises (Benin, Sénégal, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, Nigéria, Ghana, etc.) et le Cameroun. Toutefois, la prise de conscience de la nécessité d'ouverture au monde (MINEDUC, 1998) par la promotion du bilinguisme officiel fait émerger un phénomène nouveau celui d'un amour éperdu pour l'anglais en zone francophone et du français en zone anglophone et surtout de deux groupes d'apprenants, ceux ayant le français [langue seconde] comme langue première de socialisation désormais LPS et ceux suivant le schéma inverse. Les deux groupes utilisent sans discrimination l'anglais et le français soit comme première langue de scolarisation désormais PLS soit comme langue étrangère (MINESEC, 2005). Seul le groupe constitué des apprenants ayant le français [langue seconde, langue officielle] comme LPS, l'anglais comme PLS et étudie le français comme langue étrangère « FLE » est pris en compte ici.

Cette catégorie d'élèves pose un double problème lié au profil et du statut du français. Le statut du français soulève un certain nombre de questions à ce niveau : Est-ce une langue seconde ou une langue étrangère ? Le *French* (dénomination du français discipline enseignée dans le sous-système éducatif anglophone au primaire) est-il le « FLE » dans son acception initiale c'est-à-dire le français deuxième langue étudiée à l'école après une autre langue (anglais) ? Comment désigner une langue qui est à la fois langue seconde, PLS et DLS ? Ce flou définitoire explique la mention du sigle FLE entre guillemets. De plus, on relève des cas où certains apprenants au sein de ce groupe qui ne connaissent pas une autre langue que le français et l'utilisent par conséquent comme langue maternelle. Face à cet *imbroglio*, il apparaît clairement la difficulté d'une classification du français pour ces apprenants qui s'expriment en français en famille, étudient en anglais à l'école, apprennent le français comme langue étrangère.

3. Didactique des langues étrangères à l'école primaire

La réforme curriculaire dans l'enseignement primaire francophone et anglophone (MINEDUB, 2018) consacre l'approche communicative comme méthode institutionnelle d'enseignement des langues. Cette approche promeut l'usage de la communication dans la résolution des problèmes au quotidien. Rappelons que l'approche communicative voit le jour au début des années 1970. Dans son acception originelle, elle vise à définir le rôle des actants du processus enseignement/apprentissage des langues vivantes. « [...] il s'agit pour l'élève d'apprendre à communiquer dans la LE [langue étrangère] et donc d'acquérir une compétence de communication » (Bérard, 1991 : 17). C'est une approche fonctionnaliste de la langue qui permet à l'apprenant d'utiliser les outils/ressources de la langue aux fins de résoudre des problèmes quotidiens d'une part ; d'autre part l'approche communicative fait pendant à l'initiation à la culture des humanités (Conseil national des programmes, 2002 : 33). Elle vise enfin le développement de la compétence communicative chez l'apprenant. L'atteinte de cette macro compétence passe par la maîtrise des micros compétences linguistique, sociolinguistique et pragmatique telles que décrites dans le *Cadre européen commun de référence pour les langues*. « La compétence linguistique est celle qui a trait aux savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la phonétique, à la syntaxe et aux autres dimensions du système d'une langue ». Elle est une composante qui [...] « a à voir non seulement avec l'étendue et la qualité des connaissances [...], mais aussi avec l'organisation cognitive [...] et le mode de stockage mémoriel de ces connaissances et avec leur accessibilité [...] » (Conseil de l'Europe, 2001 : 17). « La compétence sociolinguistique renvoie aux paramètres socioculturels de l'utilisation de la langue. [...] (règles d'adresse et de politesse, régulation des rapports entre générations, sexes, statuts, groupes sociaux, codification par le langage de nombre de rituels fondamentaux dans le fonctionnement d'une communauté) (Conseil de l'Europe, 2001 : 18). La composante sociolinguistique définit les règles qui régissent l'interaction sociale. Elle régit les règles conversationnelles en faisant prévaloir le respect des normes. Enfin la compétence pragmatique, elle, « recouvre l'utilisation fonctionnelle des ressources de la langue (réalisation de fonctions langagières, d'actes de parole) en s'appuyant sur des scénarios ou des scripts d'échanges interactionnels ». « Elle renvoie également à la maîtrise du discours, à sa cohésion et à sa cohérence, au repérage des types et genres textuels, des effets d'ironie, de parodie » (Conseil de l'Europe, 2001 : 18).

4. Les attentes de fin niveau 4 selon les textes officiels en contexte camerounais

De *Class One* à *Class Six* (équivalent de la SIL au CM2), le curriculum (*Cameroon Primary School Curriculum – English speaking Sub-System*) désormais CPSC forme les mêmes attentes chez les apprenants à la fin de chaque niveau d'apprentissage.

Tableau 1 : compétence attendue à la fin de chaque niveau d'apprentissage

MINEDUC

Compétence	Attentes à la fin du niveau
Compréhension et expression orale	Écouter attentivement et s'exprimer de façon compréhensible avec le geste approprié.
Compréhension écrite (lecture)	Lire de courts textes en respectant la prononciation et l'intonation puis relever des informations.
Productions d'écrits	Écrire des petits textes d'une (01) à trois (03) phrases en rapport avec des situations de la vie quotidienne.

Les attentes formulées dans le CPSC en ce qui concerne la production d'écrits laissent transparaître un niveau d'attente très faible. Ce niveau ne permet pas aux apprenants de communiquer efficacement à l'écrit au sortir du cycle primaire. Or, la compétence visée chez ces apprenants est de « communiquer dans les deux langues officielles (français et anglais) et de pratiquer au moins une langue nationale » (MINEDUB, 2018 : 10). À l'évidence, il serait difficile pour un apprenant de communiquer par écrit au terme de la sixième année du cycle primaire. C'est une raison supplémentaire de penser une réforme curriculaire et une définition préalable du profil des apprenants bénéficiaires du programme de FLE dans le sous-système anglophone.

5. Méthodologie

Cette étude se veut une étude qualitative de type cas-témoins. Pour ce faire, une collecte des données a été effectuée dans deux écoles primaires anglophones (Eco1 et Eco2) de l'arrondissement de Yaoundé IV, dans le département du Mfoundi, Région du Centre au Cameroun. Ce travail a été réalisé en deux phases.

La première phase a consisté à proposer aux élèves de *Eco1* et *Eco2* un enseignement de FLE basé sur la revalorisation des contenus curriculaires du CPSC après avoir déterminé leurs profils : (a) les apprenants ayant pour LPS le français, désignés par LPSF et (b) les apprenants ayant pour LPS l'anglais, désignés par LPSA. Ce qui nous a permis d'obtenir l'échantillon suivant :

Tableau 2 : profil des apprenants

Élèves	Langue première de socialisation (LPS)	Nombre
Groupe (élèves ayant suivi le « programme renforcé » de FLE)	Français (LPSF)	50
	Anglais (LPSA)	07
Total		57

La deuxième phase quant à elle a consisté à soumettre les élèves des deux écoles à une évaluation visant à vérifier l'amélioration de leurs performances à l'écrit à la fin de la première unité d'enseignements. Pour y parvenir, ils ont subi deux tests composés d'une dictée et la résolution d'une situation d'intégration dont les résultats font l'objet d'une analyse.

6. Analyse des données

L'analyse des données a permis de mettre en évidence les résultats des tests subis par les élèves afin de vérifier le rapport entre la prise en compte de la situation linguistique initiale de l'élève et le contenu curriculaire qui lui est proposé.

Dictée : elle consistait pour les élèves de *classe six* à écrire des phrases détachées mettant en exergue les phénomènes étudiés au cours de l'unité d'apprentissage en grammaire, vocabulaire, orthographe, conjugaison. Au terme de ce test, nous avons obtenus les résultats suivants.

Tableau 3 : notes obtenues en dictée

Notes	[0 - 2[[2 - 5[[5 - 7[[7 - 9[[9 - 10]
LPSA	05	01	01		
LPSF	05	08	27	08	02
Total	10	09	28	08	02

Le tableau des notes obtenues en dictée montre que les élèves ayant pour première langue de socialisation l'anglais (LPSA) sont 5/7 soit 71,42% obtenu une note comprise entre 00 et 01/10. Seul, un élève sur sept a obtenu une note comprise entre 5 et 6/10. Par contre, les élèves ayant le français comme langue première de socialisation (LPSF) ont, 28/50 soient 56% obtenu une note comprise entre 5 et 6/10. Dix élèves de ce groupe ont obtenu des notes comprises entre 7 et 10/10.

Situation d'intégration : « c'est une situation qui nécessite l'intégration et la juxtaposition des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être essentiels. » (MINEDUB, 2018 : 185). Il s'agit pour l'élève de mobiliser un ensemble intégré de savoirs acquis ultérieurement au cours de l'apprentissage. Cette évaluation a permis d'obtenir les résultats suivants :

Tableau 4 : notes obtenues en résolution de la situation d'intégration

Notes	[2- 4[[4 - 5]]5 - 7[[7 - 9[[9 - 10]
LPSA	06	01			
LPSF	05	12	27	06	
Total	11	13	27	06	

La résolution des situations d'intégration est une activité complexe qui demande à l'apprenant de mobiliser un ensemble intégré de

compétence dans plusieurs domaines afin de résoudre une situation problème. Toutefois, étant donné que l'évaluation porte sur les notions enseignées, on admet que celle-ci reste à la portée des évalués. Le tableau précédent indique la difficulté des apprenants LPSA à résoudre une situation d'intégration. En effet, 6/7 d'entre eux ont obtenu une note comprise entre 0 et 3/10 soit un pourcentage de 85,71%. Par contre, leur pair de LPSF présente une courbe ascendante avec des notes allant jusqu'à 8/10.

Au vu de ce qui précède, l'on serait tenté de conclure que les élèves LPSA sont moins compétents que leurs pairs de LPSF. Mais, au regard des contenus disciplinaires enseignées et des stratégies d'enseignement utilisées, on se rend compte que ceux-ci ne prennent pas en considération le statut de la langue chez les apprenants. Car, même si les notes de LPSF semblent acceptables, il y a toutefois lieu de questionner le niveau de langue de ceux-ci qui, bien qu'ayant le français comme LPS lui avouent un désamour au fil des années.

7. Discussion

Déterminer le profil des apprenants à l'entrée de l'école anglophone au Cameroun est gage de la réussite d'un bilinguisme officiel. L'apprentissage simultané du français et de l'anglais est donc loin d'être vecteur d'un bilinguisme soustractif Cummins (1976) ou d'une source de tension linguistique, mais un moyen de prévenir l'antagonisme linguistique franco-anglais. Cette cohabitation pacifique de deux idiomes contribuerait à la vulgarisation d'un bilinguisme symétrique où les apprenants manient le français et l'anglais aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Fonlon (1964) en son temps promouvait l'immersion précoce et un « bilinguisme de bonne heure » en vue de doter aux jeunes Camerounais des compétences linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques dans les deux langues (français et anglais), éléments fondamentaux pour la construction d'une culture linguistique unique en son genre. Ambassa Betoko (1991) voit en cette approche le seul moyen de dépassement de l'Etat bilingue vers un peuple bilingue.

Dès l'entrée à *Class One* (première classe du primaire dans le système anglo-saxon), il serait objectif de séparer les apprenants ayant pour LPS le français de ceux ayant l'anglais pour LPS. On aura alors deux éventualités : une classe nommée *Class One/F* pour (*Class One for prior French speaking pupils*), première année pour apprenants francophones du sous-système éducatif anglophone. D'autre part une *Class One/E* pour (*Class One for prior English speaking pupils*), première année pour apprenants anglophones du sous-système éducatif anglophone. Cette hypothèse est à la fois pragmatique et humaniste dans la mesure où l'on vise par-là l'apprentissage sans discrimination de deux langues « officielles » et l'acquisition par les apprenants de deux cultures. Elle sera calquée sur le modèle déjà en cours à l'Université notamment au département d'Etudes bilingues où, en première année de licence, les étudiants d'expression française (bilingues francophones) sont séparés de

leurs pairs d'expression anglaise (bilingues anglophones). Au terme des six années d'études qui constituent le cycle primaire, les apprenants feront moins usage d'un bilinguisme d'intellection (Jardel, 1979), mais plus d'un bilinguisme symétrique.

La non maîtrise du statut de la langue est susceptible d'entraîner des erreurs méthodologiques en mesure de générer le déplaisir et la démotivation de l'apprenant et biaiser ainsi sa formation. Il est par conséquent souhaitable de proposer un contenu disciplinaire dans l'enseignement/apprentissage des langues dites officielles en fonction du public cible. La présente analyse suggère la mise sur pied d'un curriculum spécifique pour les apprenants dont LPS est devenue DLS. Cela permettrait d'améliorer substantiellement leur compétence dans la DLS et sortir du piège de l'illusion du savoir actuel du fait d'une simple oralisation de la pensée. Lorsque l'enseignement/apprentissage de la DLS vise un bilinguisme collectif, un profil d'entrée dans un cycle doit être défini non pas uniquement pour définir le type d'homme à former, mais aussi pour définir quel curriculum appliqué à quel public. La prise en compte du public cible avant la conception d'un curriculum de langue étrangère est la condition *sine qua non* de la réussite de la politique linguistique dans une aire géographique ce qui évite, dans le cas de promotion du bilinguisme additif (Hamers, 1979) de satisfaire un vide métalinguistique mais de donner à l'apprenant des outils lui permettant de développer la compétence communicative dans cette langue en vue d'un bilinguisme symétrique.

Conclusion

L'objectif visé dans cet article était de montrer la possibilité d'une cohabitation pacifique des langues en contexte plurilingue. Car la cohabitation pacifique des langues entraîne inéluctablement le rapprochement des peuples. Pour ce faire, il est nécessaire voire indispensable d'adapter les curricula en fonction des publics cibles. À titre d'illustration, le système éducatif camerounais devra à nouveau faire sa mue afin de tenir compte de sa diversité culturelle et de ses spécificités linguistiques dans la conception d'un curriculum. Pour y arriver, on distinguera un curriculum de français en fonction du statut de la langue chez les apprenants dans le sous-système éducatif anglophone. On prendra en considération non seulement le profil de sortie mais aussi et surtout celui d'entrée au cycle primaire. Ce curriculum intégrera entre autres des contenus plus élaborés, des stratégies d'enseignement adaptées aux apprenants. Il est important d'observer qu'un « curriculum général » n'est en aucun cas une solution pour la promotion d'un bilinguisme collectif. D'où une invitation à une migration vers un « curriculum spécifique » reconnaissant l'existence d'une pluralité linguistique sur laquelle repose le socle d'une histoire linguistique. Cette altérité permettra non seulement de prévenir une « guerre » des langues, mais aussi et surtout de promouvoir la cohabitation pacifique des peuples.

Bibliographie

- Ambassa Betoko M.-T.** (1999). *Les fautes commises par les élèves anglophones du premier cycle dans le français écrit : les cas des élèves de « Form Four » (F.IV) du lycée bilingue de Yaoundé*, mémoire de maîtrise professionnelle en didactique du français, Université de Yaoundé.
- Belibi A.-B.** (2010). Marché sémiotique des biens culturels, ingénierie pédagogique et didactique intégrée des langues. *Syllabus Review*, Vol. II, No1, p. 9-31.
- Bérard, E.** (1991). *L'approche communicative : théorie et pratiques*. CLE international.
- Calvet L.-J.** (1987). *La guerre des langues*. Payot.
- Conseil de l'Europe C.E.** (2001). *Un cadre européen commun de référence pour les langues*. CLE international.
- Conseil National des Programmes (CNP)**. (2002). *Qu'apprend-on au collège ? Cahier des exigences au collège. Pour comprendre ce que nos enfants apprennent*. OX éditions.
- Cook V.** (1999). The Analogy between First and Second Language Learnin. *International Review of AppliedLinguistics*, VII (3).
- Cummins J.** (1976). The influence of bilingualism on cognitive growth: A synthesis of research findings and explanatory hypotheses. *Working Papers on Bilingualism/ Travaux de recherches sur le bilinguisme*, 9, p. 1-43.
- Dahm R.** (2013). *Effets de l'introduction d'une approche plurielle fondée sur des langues inconnues sur le système didactique. Des éléments de cadrage à la mise en place expérimentale en classe d'anglais au collège*, Thèse de doctorat, Vol. 1, Université de Bordeaux 2.
- Fishman J., A.** (1967). Bilingualism with and without diglossia; diglossia with and without bilingualism. *Journal of Social Issues*, 23 (2), p. 29-38.
- Fonlon B.** (1964). Pour un bilinguisme de bonne heure. *Revue Culturelle Camerounaise ABBIA*, No 7, octobre, CEPER.
- Hamers J., F.** (1979). Le rôle du langage et de la culture dans le processus d'apprentissage et dans la planification éducative. *Recherche, pédagogie et culture. Langue, individu, société*, No 43, septembre-octobre, Vol. VIII, p. 24-31.
- Jardel J.-P.** (1979). De quelques usages des concepts de « Bilinguisme » et de « Diglossie ». *Plurilinguisme : normes, situations, stratégies*. G. Monessy et P. Wald (eds.). L'Harmattan.
- Ministère de l'éducation de base (MINEDUB)**. (2018). *Curriculum de l'enseignement primaire francophone camerounais. Niveau 3 : cycle des approfondissements (CM1 – CM2)*. Yaoundé.
- Ministère de l'éducation nationale (MINEDUC)**. (1998). *Loi No 98/004 du 14 avril 1998 portant organisation de l'éducation au Cameroun*. Yaoundé.
- Ministère des enseignements secondaires (MINESEC)**. (2005). *Décret No2005/139 du 25 avril 2005 portant organisation du ministère des enseignements secondaires*. Yaoundé.
- Moore D.** (2001). Une didactique de l'alternance pour mieux comprendre ? *Ela. Etudes de linguistique appliquée*, 1(121), pp. 71-78.

- Quivy M., Tardieu C.** (2002). *Glossaire de didactique de l'anglais*. Ellipses.
- Tardif J.** (2006). *L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement*. Chenelière éducation.
- Wamba R., S.** (2010). La demande Anglophone du français au Cameroun. *Syllabus Review, Série Lettres*, Vol. II, No 1, p. 219-234.